

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

МІЖНАРОДНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
«ФОРМУВАННЯ
НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ
ПОЛІТИКИ»

ЦЕНТР
НАУКОВИХ
ПУБЛІКАЦІЙ

м. Київ | 28 лютого 2015 року

**ЦЕНТР НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ**

**МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ»**

(м. Київ | 28 лютого 2015 р.)

м. Київ – 2015

© Центр наукових публікацій

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 6827-2341

Збірник центру наукових публікацій: «Формування науково-освітньої політики»: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К. : Центр наукових публікацій, 2015. – 102с.
ISSN: 6827-2341

Тираж – 300 шт.

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 6827-2341

Видавництво не несе відповідальності за матеріали опубліковані в збірнику. Всі матеріали надані а авторській редакції та виражають персональну позицію учасника конференції.

Контактна інформація організаційного комітету конференції:

Центр наукових публікацій

E-mail : s-p@cnp.org.ua

Web: www.cnp.org.ua

Содержание
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Касіренко Т. М. ТЕОРІЯ НЕТЕРОВИХ ОПЕРАТОРІВ	6
--	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Курбанов Ж.Ф. ПОЛУЧЕНИЕ КАОЛИНА НА ОСНОВЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛЯ.....	10
---	----

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Сапанов С.Ж., Азербает С.Г. XX ВЕК. КАЗАХСТАНСКО –АФРИКАНСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ: ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО.....	15
---	----

Кравченко И.Н. ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ	19
---	----

Туфанов Е.В. К ПРОБЛЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ НОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ, В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.....	22
---	----

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Баб'як Л.В. СТАН ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ФОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ	26
---	----

Гора-Горовська М.Д. ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ	28
---	----

Дивінець О.Л. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ МІСТА.....	31
--	----

Овчиннікова О.О. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕТАПИ КОНТРОЛЮ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ.....	33
--	----

Рябченко М.О. ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ	35
--	----

Соловей Н.В. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ – СУЧАНІ ТЕНДЕНЦІЇ	38
--	----

Стопчанська Г.Я. ОСОБЛИВОСТІ ГАРМОНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ З НОРМАМИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ	40
---	----

Цибульник М.О. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ГАРМОНІЗАЦІЇ З МСФЗ	44
---	----

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Гуренко В.Л. ПРОБЛЕМЫ ДИАЛОГА В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	49
--	----

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Кугай К.Б. THE IMPORTANCE OF FOREIGN LANGUAGES IN THE MODERN WORLD.	53
--	----

Куковська В.І. ВИКОРИСТАННЯ ЗВЕРНЕНЬ ТА ЗВЕРТАНЬ У ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЗАХИСНИХ ПРОМОВ АДВОКАТІВ	54
---	----

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Мазуренко А.П. ИНТЕГРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	58
---	----

Наваляна Я.Т. ВИДИ ЛАТЕНТНИХ ЗГВАЛТУВАНЬ	61
---	----

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Amangazykyzy Moldir TEACHING OF THE NOVEL – ЕРОРОРЕΙΑ “АВАУ ZHOLY” (“THE WAY OF АВАУ”) TO THE PUPILS OF THE 11 TH FORM AT THE SECONDARY SCHOOL THROUGH THE THINKING TECHNOLOGY OF CRITICAL VIEW.....	66
--	----

Исайчиков В.Ф. КРИЗИС СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ	69
--	----

Малик Г. Д. АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ОБРОБКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА.....	73
---	----

Новаківська Л.В. ДО ПИТАННЯ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ <i>СЛОВЕСНІСТЬ</i> У ФІЛОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ	77
---	----

Саварин П.В. ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦЯ	80
--	----

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Аймедов К. В. ,Лебіга Л. П. ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ОСВІТИ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ЗРАЗКУ НА БАЗІ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.....	83
---	----

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Кармазін А. О.

ХОРОВА ФАНТАЗІЯ «ГАЙДАМАКИ»: ПОЧАТОК ЗВЕРНЕННЯ М.
ВЕРИКІВСЬКОГО ДО НАЦІОНАЛЬНО-ІСТОРИЧНОЇ ТЕМАТИКИ.....85

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Баранов О.П.

РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ЗАПОБІГАННІ КОРУПЦІЇ ...88

Баранов Р.О.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГЕОПОЛІТИКИ НА МЕЖІ ХХ-ХХІ СТ.....92

Баранов С.О.

ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА УНОРМУВАННЯ ЇХ
НАДАННЯ В УКРАЇНІ95

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Атаманенко І., Олександр Ковтун

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ СТРАТЕГІЇ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ
НЕСТАБІЛЬНОСТІ97

ТЕОРІЯ НЕТЕРОВИХ ОПЕРАТОРІВ

Поняття нетерового оператора відіграє важливу роль в теорії лінійних обмежених операторів для її застосувань, зокрема до інтегральних операторів і еліптичних рівнянь. Пояснимо чому.

Перш за все треба згадати класичний метод розв'язання крайових задач для найпростіших еліптичних рівнянь – метод потенціалів. Для рівняння Лапласа, рівняння Гельмгольца, системи рівнянь теорії пружності, лінеаризованої за Стоком системи рівнянь гідродинаміки і в деяких інших випадках методи теорії потенціалу дозволяють еквівалентним чином зводити класичні крайові задачі для цих рівнянь (задача Діріхле, задача Неймана і деякі інші) до регулярних інтегральних рівнянь типу Фредгольма другого роду, звідки впливає нетеровість відповідних задач. І тоді теорія нетерових операторів приходить на допомогу при розв'язанні цих задач. А без неї це було б складно зробити.

Дуже важливим є також поняття індексу нетерового оператора, адже, наприклад, з проблемою обчислення індексу крайових задач тісно межує проблема їх гомотопічної класифікації.

Тому, для нас, математиків, актуальним є дослідження властивостей нетерового оператора та його індексу, що і є метою даної роботи. Зокрема, у монографії Шубіна доводиться теорема про стійкість індексу нетерового оператора, і виникає питання, коли має місце обернена теорема. Виявляється, що обернена теорема справедлива саме для гільбертових просторів, що і буде показано в цій роботі.

Означення. (нетерів оператор). Нехай E_1, E_2 - банахові простори, $A: E_1 \rightarrow E_2$ - лінійний неперервний оператор. Будемо називати оператор A нетеровим, якщо $\dim \text{Ker } A < +\infty$ і $\dim \text{Coker } A < +\infty$ ($\text{Ker } A = \{x: x \in E_1, Ax = 0\}$, $\text{Coker } A = E_2 / \text{Im } A$, де $\text{Im } A = AE_1$, а факторпростір розуміється в алгебраїчному розумінні, тобто без урахування топології).

Означення. (індекс нетерового оператора). Індексом нетерового оператора A називається число

$$\text{index } A = \dim \text{Ker } A - \dim \text{Coker } A$$

Означення. (лівий регуляризатор оператора). Лінійний обмежений оператор $R_1: E_2 \rightarrow E_1$ називається лівим регуляризатором лінійного обмеженого оператора $A: E_1 \rightarrow E_2$, якщо справедлива рівність $R_1 A = I_1 + T_1$, де I_1 і T_1 відповідно тотожній і компактний оператори в просторі E_1 .

Означення. (правий регуляризатор оператора).

Лінійний обмежений оператор $R_2: E_1 \rightarrow E_2$ називається правим регуляризатором лінійного обмеженого оператора $A: E_1 \rightarrow E_2$, якщо справедлива

рівність $R_2A = I_2 + T_2$, де I_2 і T_2 відповідно тотожний і компактний оператори в просторі E_2 . Наведемо без доведення декілька відомих фактів.

Теорема 1. Для того, щоб лінійний обмежений оператор $A: E_1 \rightarrow E_2$, де E_1, E_2 – банахові простори, був нетеровим, необхідно і достатньо, щоб він мав лівий та правий регуляризатори.

Лема. Нехай $A: E_1 \rightarrow E_2$ – нетеровий оператор і R його лівий і правий регуляризатори. Тоді виконується рівність

$$\text{index } A = -\text{index } R.$$

Теорема 2. (про стійкість індексу). Множина всіх нетерових операторів (позначимо її $N(E_1, E_2)$), що діють з E_1 в E_2 є відкритою підмножиною $\mathfrak{Z}(E_1, E_2)$ (в рівномірній топології, тобто топології, що визначається нормою операторів).

При цьому функція

$$\text{index}: N(E_1, E_2) \rightarrow \mathbf{Z}$$

неперервна (тобто постійна на всіх зв'язних компонентах $N(E_1, E_2)$).

Доведення. Нехай $A \in N(E_1, E_2)$. Треба довести існування такого числа $\varepsilon > 0$, що якщо $D \in \mathfrak{Z}(E_1, E_2)$ і $\|D\| < \varepsilon$, то $A+D \in N(E_1, E_2)$ і $\text{index}(A+D) = \text{index } A$.

Побудуємо такий оператор $B \in \mathfrak{Z}(E_1, E_2)$, що виконані умови $BA = I_1 + T_1'$, $AB = I_2 + T_2'$, де I_1, I_2 – тотожні оператори, а T_1', T_2' – скінченномірні оператори відповідно в просторах E_1, E_2 (це можливо за теоремою 1). Перевіримо, що

можна взяти $\varepsilon = \|B\|^{-1}$. Дійсно, нехай $\|D\| < \varepsilon$. Маємо $B(A+D) = I_1 + BD + T_1'$, і якщо покласти $V_1 = (I_1 + BD)^{-1}B$, то $V_1(A+D) = I_1 + T_1$, де T_1 скінченномірний. Помітимо, що $\text{index } V_1 = \text{index } B$. Аналогічно будується такий оператор V_2 , що $(A+D)V_2 = I_2 + T_2$, де T_2 скінченномірний. За теоремою 1 оператор $A+D$ нетеровий.

За теоремою про збурення нетерового оператора компактным і лемою маємо

$$\text{index}(A+D) = -\text{index } V_1 = -\text{index } B = \text{index } A. \blacksquare$$

Теорема 5. (обернення теореми про стійкість індексу для нетерових операторів, що діють у парі гільбертових просторів). Нехай E – сепарабельний гільбертів простір, $\pi_0(N(E, E))$ – множина зв'язних компонент простору $N(E, E)$, що наділена напівгруповою структурою, що індукована множенням операторів. Тоді взяття індексу задає ізоморфізм

$$\text{index}: \pi_0(N(E, E)) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Z}$$

Доведення. Покажемо, що лінійне відображення $\text{index}: \pi_0(N(E, E)) \rightarrow \mathbf{Z}$ є бієктивним, тобто сюр'єктивним та ін'єктивним. Бієктивність очевидна. Для доведення ін'єктивності необхідно і достатньо показати, що множина всіх операторів з простору $N(E, E)$ нульового індексу належить одній компоненті зв'язності (назвемо її нульовою компонентою зв'язності). Нехай $A: E \rightarrow E$ – нетерів оператор індексу 0. Доведемо, що він може бути записаний у вигляді $A = A_0 + T$, де A_0 оборотній, а T скінченномірний. Однорідні рівняння $Ax = 0$ і $A^*X = 0$ (1), де $x \in E, X \in E^*$ мають однакоє скінченне найбільше число лінійно незалежних розв'язків (*). Образ $\text{Im } A$ замкнений підпростір в E . Якщо $\text{Im } A = E$, то із (*) випливає, що рівняння $Ax = 0$ має лише нульовий розв'язок і тому

оператор A оборотний. Нехай тепер $\text{Im } A \neq E$. Тоді із (*) випливає існування лінійно незалежних систем елементів x_1, x_2, \dots, x_n і X_1, X_2, \dots, X_n таких, що належать відповідно до E і E^* , задовольняють (1) і при цьому таких, що кожен елемент x (відповідно X), що задовольняє (1), є лінійна комбінація із x_i (відповідно X_i). Як наслідок лінійної незалежності функціоналів, що утворюють другу систему, в E можна виділити систему елементів y_1, y_2, \dots, y_n , що задовольняють рівностям $X_i(y_k) = \delta_{ik}$ ($i, k = 1, 2, \dots, n$), де $\delta_{ik} = 1$ при $i = k$ і $\delta_{ik} = 0$ при $i \neq k$. (при $n=1$ очевидно і легко доводиться для будь-якого n за

індукцією). Лінійний простір Γ лінійних комбінацій $\sigma = \sum_{k=1}^n \alpha_k y_k$ має розмірність n і тому ізоморфний $\text{Ker } A^*$. Звідси випливає, що справедливий ортогональний розклад $E = \Gamma \oplus \text{Im } A$, оскільки ядро оператора, спряженого до нетерового (в гільбертовому просторі) є ортогональним доповненням до області значень нетерового оператора. Таким чином, кожен елемент $y \in E$ єдиним чином можна подати у вигляді суми $y = v + v'$, де $v \in \Gamma$, $v' \in \text{Im } A$. Визначимо тепер лінійні функціонали f_1, f_2, \dots, f_n такі, що $f_i(x_k) = \delta_{ik}$, і позначимо через F лінійний замкнений підпростір E , на якому ці функціонали рівні нулю, тобто F ізоморфний $\text{Im } A^*$. А так як $E = \text{Ker } A \oplus \text{Im } A^*$, то будь-який елемент $x \in E$ можна подати єдиним чином у вигляді $x = u + u'$, де $u \in \text{Ker } A$ і $u' \in F$. При цьому $u = \sum_{k=1}^n f_k(x) x_k$.

Крім того, для будь-якого $v \in \Gamma$ існує єдиний елемент $u' \in F$, що задовольняє рівнянню $v = Au'$. Покажемо тепер, що оператор

$A_1 x = Ax + \sum_{k=1}^n f_k(x) y_k = Ax + Kx$ оборотний. Нехай $y \in E$, його можна єдиним чином подати у вигляді $y = v + v'$, де $v \in \text{Im } A$, $v' \in \Gamma$, де, як наслідок, лінійної незалежності елементів y_k , в свою чергу, має місце єдине представлення $v' =$

$\sum_{k=1}^n \alpha_k y_k$. Тоді елемент $x = u' + \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k$, де $u' \in F$ і $v = Au'$, є розв'язок рівняння

$y = A_1 x$ і причому єдиний. Приймаючи до уваги повноту простору E і те, що оператор A_1 відображає простір E сам в себе взаємно однозначно, доведено існування і неперервність оператора A_1^{-1} , і ми отримаємо $A = A_0 + T$, якщо покладемо $A_0 = A_1$, $T = -K$. Далі, беручи до уваги, що група всіх оборотних операторів в E зв'язна, отримаємо, що множина всіх операторів з простору $N(E, E)$ нульового індексу належить нульовій компоненті зв'язності, що і доводить ін'єктивність відображення $\text{index}: \pi_0(N(E, E)) \rightarrow \mathbf{Z}$. ■

Література

1. Березанский Ю. М. Функциональный анализ. Курс лекций / Ус Г. Ф., Шефтель З. Г.; - Киев. Выща школа, 1990. – 600 с.

2. Колмогоров А. Н. Элементы теории функций и функционального анализа / А. Н. Колмогоров, Фомин С. В. – Москва: Наука, 1989. – 624 с.
3. Шубин М. А. Псевдодифференциальные операторы и спектральная теория / Михаил Александрович Шубин. – Москва: Наука, 1978. – 280 с.

Курбанов Ж.Ф.

старший научный сотрудник – соискатель кафедры «Электрическая связь и радио» Ташкентского института инженерного железнодорожного транспорта

ПОЛУЧЕНИЕ КАОЛИНА НА ОСНОВЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛЯ

Целью настоящей работы является разработка теории расщепления каолина на составляющие компоненты: железа, алюминия, кремния под действием единого пространственного поля.

Пространственное поле включает в себя совокупность четырех составляющих: электрическое поле, магнитное, электромагнитное, гравитационное [1].

Как известно, в Ангренском и Шуртанском месторождениях применяется каолин с большим содержанием в первичной, необогащенной, селективной добыче: Fe_2O_3 –4%, Al_2O_3 –21% и двуокиси кремния SiO_2 –65%; а во вторичной необогащенной неселективной добыче: Fe_2O_3 –18,5%, Al_2O_3 –10%, окиси кремния SiO_2 –83,2%. Аллюминатные растворы после выщелачивания спёка имеют низкий кремниевый модуль, что не позволяет получить с таких растворов удовлетворяющий потребителей оксид алюминия .

Технологический процесс получения алюминия включает карбонизацию, обескремнивания, спекание или прохождение содовой обработки, поэтому применение нетрадиционных способов получения чистых элементов Al, Fe, SiO_2 , каким является единое пространственное поле, является актуальным.

Нами предлагается технология разделения каолина на элементы с помощью единого пространственного поля [2].

Технология основана на различном поведении элементов алюминия, железа и окиси кремния в различных полях. Как известно, все вещества при рассмотрении их магнитных свойств, принято называть магнетиками, т.е. они способны под действием магнитного поля приобретать магнитный момент (намагничиваться). По своим магнитным свойствам магнетики подразделяются на 3 основные группы: диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики [3]

Магнитное поле в магнетике состоит из двух частей:

а) поля с индукцией:

$$\bar{B}_0 = \mu_0 \mu \bar{H}, \quad (1)$$

где \bar{B}_0 – индукция макроскопических токов (внешнее поле);

\bar{H} – напряженность внешнего магнитного поля;

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнитная постоянная;

μ – магнитная проницаемость магнетика.

б) магнитное поле с индукцией \bar{B}_c . На межмолекулярных расстояниях индукция

\bar{B}_c значительно изменяется, поэтому определяется среднее значение этой величины. Результирующее магнитное поле в среде имеет индукцию:

$$\bar{B} = \bar{B}_0 + [\bar{B}_c] . \quad (2)$$

В молекулах вещества циркулируют замкнутые токи; каждый такой ток имеет магнитный момент:

$$P_m = \frac{QvR}{2} , \quad (3)$$

где P_m – магнитный момент частицы;

Q – заряд частицы;

R – радиус круговой орбиты заряда;

v – линейная скорость частицы.

В отсутствие внешнего магнитного поля, молекулярные токи ориентированы хаотически и среднее поле, создаваемое ими, будет равно нулю.

Под действием магнитного поля, магнитные моменты молекул ориентируются преимущественно вдоль поля, вследствие чего вещество намагничивается. Степень намагничивания вещества определяется вектором намагничивания:

$$\bar{J} = \left(\sum_{i=1}^n \bar{P}_{mi} \right) / V , \quad (4)$$

где \bar{J} – вектор намагничивания;

V – объем вещества.

Вектор намагничивания пропорционален вектору напряженности магнитного поля:

$$\bar{J} = \partial \ell \cdot \bar{H} , \quad (5)$$

где $\partial \ell$ – магнитная восприимчивость.

Векторы магнитного поля связаны соотношениями:

$$[\bar{B}_c] = \mu_0 \bar{J} , \quad (6)$$

$$\bar{B} = \mu \mu_0 \bar{H} + \mu_0 \bar{J} , \quad (7)$$

$$\mu = 1 + \partial \ell . \quad (8)$$

Вещества, для которых $\partial \ell > 0$ (но незначительно) называют парамагнитными (парамагнетиками). Вещества, для которых $\partial \ell < 0$ называют диамагнитными; вещества, для которых $\partial \ell \gg 1$ называют ферромагнетиками. Так для алюминия $\partial \ell = 23 \cdot 10^{-6}$ (парамагнетик); для железа – $2000 \div 100000$ (ферромагнетик); для SiO_2 $\partial \ell = 15,1 \cdot 10^{-6}$ (диамагнетик). Таким образом,

диамагнетики намагничиваются во внешнем магнитном поле в направлении, противоположенном направлению вектора магнитной индукции поля. В случае отсутствия магнитного поля диамагнетик не намагничен.

Внешнее магнитное поле ориентирует по полю магнитные моменты не отдельных атомов, как в парамагнетике, а целых областей спонтанной намагниченности. Поэтому с ростом \bar{H} намагниченность \bar{J} , магнитная \bar{B} уже в слабых полях растет довольно быстро.

Железо относят к магнитомягким ферромагнитным материалам. Они обладают низким значением коэрцитивной силы НС (ниже 400 А/м), высокой магнитной проницаемостью и малыми потерями от гистерезиса.

Таким образом, разное влияние внешнего магнитного поля на элементы каолина: алюминий, железо и окись кремния, позволяет выделить эти элементы в чистом виде, не прибегая к водным растворам этих элементов.

Посмотрим теперь, как может повлиять электромагнитное поле на изменение химических связей каолина. Выясним, какова структура каолина [4].

Как известно, процессы преобразования минералов и горных пород на поверхности Земли не менее сложны, чем те, которые протекают в глубоких недрах земной коры. Правда, они не сопровождаются грозными явлениями, как извержение вулканов или землетрясения и т.д.

Изменение горных пород на поверхности обычно называют выветриванием, ветер не имеет к этому совершенно никакого отношения. Поэтому А.Е. Ферман в 1922 году в своей книге «Геохимия России» предложил другое название «гипергенез» («гипер» – сверх; «генез» – рождение). Сущность этих процессов заключается в перегруппировке атомов и образовании новых устойчивых соединений [5].

Устойчивость каолина от структуры совершенно очевидна. Причину этого можно объяснить, исходя из энергетических представлений. Кристаллохимическая структура характеризуется определенным количеством энергии, которая складывается из значений, внесенным каждым ионом:

$$W_e = \frac{Z^2}{2R} \cdot 1073,06, \text{ кДж, (9)}$$

где Z – заряд иона; R – радиус иона; W_e – энергия иона.

Энергия всех ионов W , входящих в структуру каолина

$$W = \sum_{i=1}^n \frac{Z_i^2}{2R} \cdot 1073,06, \text{ кДж. (10)}$$

Одним из наиболее характерных проявлений преобразования вещества на поверхности суши является его прогрессирующее измельчение.

В зоне гипергенеза преобладают те же главные химические элементы земной коры – кислород, кремний, алюминий, железо. Они образуют не крупные твердые кристаллы, а невзрачные и бесформенные глинистые массы. Основными элементами кристаллохимической структуры глинистых минералов является листы кремнекислородных тетраэдров, которые прочно связаны с

ионами алюминия и гидроксидными ионами в виде двух- или трехслойных пакетов. В структуре каолина чередуются плоские двухслойные пакеты (рис. 1).

Рис.1. Схема кристаллохимической структуры каолинита

Формула каолина $\text{H}_4 \text{Al}_2 \text{Si}_2 \text{O}_9$ или $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ — составляет основу обычных глин (окрашенных в бурый цвет примесями оксида железа).

Формула каолинита $\text{Al}_4(\text{OH})_3[\text{Si}_4\text{O}_{10}]$.

Рис.2. Схема кристаллохимической структуры монтмориллонита

Как видно из рис.2 пакеты не соединены между собой ионной связью. В глинистых минералах электростатические силы имеются только в пределах плоского пакета, а связь между пакетами осуществляется межмолекулярными силами. В окружении четырех ионов кислорода расстояние $\text{Al}-\text{O}$ составляет около 0,17 нм, в окружении шести 0,19 нм.

Согласно формуле (10) энергия связи $\text{Al}-\text{O}$ в окружности четырех ионов кислорода равна около 6750 кДж, в окружении шести ионов — 7510 кДж.

Воздействуя единым пространственным полем на глинистый минерал можно разрушить его. Такую энергию может дать катушка индуктивности, позволяющая создать индукцию магнитного поля, равную 6 Тл в поперечном и продольном магнитном поле. Разрушить кристаллохимическую структуру минерала возможно поперечным и продольным импульсным электромагнитным полем, что позволит измельчить минерал до величины 0,01-0,001 мм. В этом случае величина взаимодействия электромагнитного поля с ионами минеральных частиц увеличится, и сила электромагнитного поля разрушает связь между ионами и кристаллическая структура минералов

разрушается. Твердые минералы, обладающие особо высокой устойчивостью в крупных обломках, при измельчении до определенной величины оказываются совершенно неустойчивыми.

Таким образом, с помощью импульсной электромагнитной технологией можно разрушить кристаллическую структуру минералов, а по различному поведению элементов, под действием внешнего электромагнитного поля, можно выделить их в чистом виде.

Электромагнитное поле выполняет такую же функцию, как и гипергенез (выветривание) в природе. Применение электромагнитной технологии не требует применения химической технологии. Электромагнитная технология является экологически чистой, не требует больших затрат, это ещё один этап в получении сверх чистых материалов.

Литература

1. Ибрагимова О.А. Разработка устройств единого пространственного поля. Изд. «Фан» АНР.Уз., Ташкент, 2013. – С-160.

2. Халиков А.А., Колесников И.К. Промышленная установка для очистки и обеззараживания воды импульсным электромагнитным полем. -Т.: Сборник трудов «Современное состояние и перспективы развития энергии», 2002. стр. 202-205.

3. Масленникова Г.Н., Колышкина Н.В. Обогащенный каолин. «Стекло и керамика» №1, 2002. стр. 15-19.

4. Николаев И.В. Металлургия легких металлов. -М.: Металлургия. -432 с.

5. Ханамирова А.А. Глинозем и пути уменьшения в нем примесей. Ереван, 1983. -390 с.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Сапанов С.Ж.

д.и.н., профессор кафедры китаеведения КазНУ им. Аль-Фараби

Азербает С.Г.

к.и.н., доцент кафедры международных отношений КазУМО и МЯ им. Абылай-хана,

Алматы, Казахстан

XX ВЕК. КАЗАХСТАНСКО –АФРИКАНСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ: ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

У казахов с развитием устного народного творчества и письменной литературы формируются первые понятия об образности, художественном, воспитательном значении искусства слова. Словарь «Дивани лугат ат-тюрк» Махмуда Кашгари - яркое свидетельство культурного уровня тюркских народов в XI век. На развитие и расцвет поэзии особое влияние оказала творчество деятельность Доспамбета и батыра Шалкииза жырау Тиленшиулы. Шалкииз обогатил казахскую поэзию и в области стихосложения. В их творчестве обрели свою законченную форму основные принципы стихосложения жырау, которые складывались веками. Занимая несколько веков в хронологической периодизации казахской литературы, поэзия жырау часто вызывала дискуссии и споры и только в конце 80-х годов XX века получила соответствующую оценку. Творчество известного поэта Жамбыла Жабаева (1846-1945) развивалось в условиях острых политических событий, которыми был охвачен казахский край в конце XIX начале XX вв. С детства активно принимая участие в степных поэтических состязаниях - айтысах, Жамбыл совершенствовал свой талант импровизатора. Его творчество отличалось острой социальной направленностью, выразившейся в разоблачении произвола крупных феодалов и царских чиновников. Творчеством Абая (Ибрагима) Кунанбаева (1845—1904) открывается новый этап казахской реалистической литературы. Мощь Абая, как большого художника слова, с исключительной силой проявилась в стихотворениях «Восьмистишия». Основная линия его творчества — призыв к добру, знаниям, культуре, честному труду, справедливости, любви к народу, родному краю. Тонкий ценитель русской поэзии, Абай перевел около 50 произведений Пушкина, Лермонтова, Крылова. Произведения поэта неоднократно издавались на русском и других языках.

В 20-х гг. XX века завершился процесс становления прозы в Казахстане. Б. Майлин, М. Ауэзов, С.Сейфуллин, И.Жансугуров, С.Муқанов, С.Шарипов, Ж.Тлепбергенов, Г.Мусрепов, Г.Мустафин, У.Турманжанов, Е.Бекенов и др. писали рассказы, очерки, повести, романы. Они находили соответствующие реалистические краски для создания ярких человеческих образов и характеров, изображения портретов персонажей. Современная литература развивается по пути глубокого раскрытия внутреннего мира человека, правдивого, образного его отображения.

Новым этапом развития казахской литературы можно считать послевоенное время, когда произведения видных казахских писателей стали переводиться на иностранные языки за рубежом. Среди них романы М. Ауэзова, С. Муқанова, Г. Мусрепова, стихи Ж. Жабаева и других.

Мы хотели бы акцентировать внимание на сотрудничестве в области литературы и искусства литераторов Казахстана с африканской поэзией и прозой. Эта область культурных связей в Казахстане пока еще не достаточно исследована. Хотя архивные документы и публицистика того времени говорят об определенных связях советской казахстанской литературы с африканскими деятелями литературы и искусства.

Определенную работу в этом направлении проводило Казахское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами и Республиканское отделение Советской Ассоциации дружбы с народами Африки. Еще 15 апреля 1964 года в «Казахстанской правде» было опубликовано стихотворение нигерийского поэта Шогуну Одунга «Сын Африки».

Газета «Казахстанская правда» в 1964 году напечатала статью «С языков народов Африки». В ней говорилось, что «12 рассказов-новелл крупнейшего суданского писателя Хасана Зарруха решил опубликовать журнал “Жулдуз” («Звезда») в течение этого года. Их перевод осуществляет Габит Мусрепов. Он сообщил также, что эти рассказы будут опубликованы в «Просторе»... В быту, обычаях казахов и африканцев немало общего. Это роднит наши народы, разделенные огромными расстояниями, облегчает взаимопонимание и одновременно вызывает желание как можно больше узнать друг о друге. Я нисколько не сомневаюсь в том, что с появлением полиграфической промышленности в молодых государствах Африки произведения казахов получат там широкое распространение. В Казахстане сейчас работает большая группа литераторов, посвятивших свой талант переводу на родной язык наиболее известных произведений писателей «Черного континента». В их числе Таир Жароков, Жубан Молдагалиев, Гали Орманов и другие – Г. Мусрепов» [1]

Большую работу по пропаганде африканской литературы в Казахстане проводило издательство «Жазушы» («Писатель») накануне проведения V конференции писателей стран Азии и Африки в Алма-Ате в 1973 году. На этот писательский форум съехалось 47 литераторов из 32 африканских стран [2]. В 1973 году редакция выпустило в свет к 5-й конференции писателей стран Азии и Африки роман кенийского писателя Джеймса Нгуги «Пшеничное зерно», южно-африканского писателя Алекса Ла Гумы «Каменная стена» [3]. Впоследствии это издательство «Жазушы» в 1977 году выпустило сборник стихотворений молодых поэтов «Мы – из Восточной Африки». Как отмечалось в прессе, «Эта книга впервые знакомит советских читателей с прогрессивными поэтами – угандийцем Р. Робертсом, кенийцами Д. Кариарой и Д. Ангирой. Их родник любовь к своей стране и народу» [4]. В Казахстане газеты и журналы в течение нескольких месяцев 1973 года печатали рассказы, стихотворения и поэмы известных африканских прозаиков и поэтов – революционеров. Так, стихотворение «Созидание» лауреата международной премии «Лотос», выдающегося африканского поэта и революционера, одного

из руководителей движения за освобождения Анголы от португальских колонизаторов Агостиньо Нето и стихотворение южноафриканского поэта Мазиси Кунене, посвященное героической борьбе вьетнамского народа под названием «Песнь о Вьетнаме» было опубликовано в газете «Казахстанская правда» [5]. В этой же газете был напечатан рассказ Алекса Ла Гумы “Свой дом” [6].

Участник конференции в Алма-Ате поэт и переводчик из Мали Гауссу Диавара написал стихотворение «Казахстан» через несколько часов после того как ступил на казахскую землю. Оно было впервые опубликовано в переводе И. Симанчука в газете «Вечерняя Алма-Ата» 6 сентября 1973 года. А в газете «Ленинская Смена» было опубликовано другое его стихотворение «Я испил свою чашу». В этом же номере газеты были напечатаны стихи сенегальца Леопольда Седар Сенгора «Пой флейта», нигерийца Габриела Окара «Возвращаются аисты», алжирца Малека Хаддада «Мне снилось...» и египтян Абд Ар-Рахман Аль-Хамиси «Из песни о Москве» и Блока Модисане «Это я» [7].

Через три года после конференции в газете «Қазақ әдебиеті» были опубликованы стихи ангольских поэтов Марио Антонио, Антонио Кардозо, Арналдо Сантоса и Энрике Лопес Герра в переводе А. Дуйсенбиева, А. Нилибаева, Е. Отетлеуова и Б. Арысова по случаю визита в Казахстан члена Политбюро Народного движения за освобождения Анголы (МПЛА), члена Революционного совета НРА, Премьер-министра НРА Лопу Ф.Ф. ду Насименту с супругой [8].

По линии Казахского общества дружбы в составе специализированной тургруппы в марте-апреле 1961 г. в Гане и Нигерии был художник Уке Ажиев. Он сделал серию работ о своей поездке и неоднократно выступал с рассказами об этих странах и выставлял свои работы на различных мероприятиях. Так, художник поделился своими впечатлениями от поездки в африканские страны на торжественном собрании общественности Алма-Аты, посвященной Дню освобождения Африки. Он говорил о Гане, которая освободилась от колониальной зависимости: о строительных батальонах, с которыми встречался на прокладке дорог, о новых зданиях, вырастающих в Аккре, о замечательном госпитале, возведенном при помощи советских специалистов в городе Кумаси, об улыбающихся лицах и бодрых песнях свободных людей. Он выступал перед коллективом Алма-Атинского электромеханического завода. Серия его работ “По Африке” была экспонирована в фойе театра оперы и балета имени Абая в Алма-Ате [9].

По случаю проведения V конференции писателей стран Азии и Африки Уке Ажиев, как член Правления Общества дружбы “СССР-Нигерия”, экспонировал выставку работ “По странам мира”, в Казахском обществе дружбы, где были представлены его работы по африканским странам.

Африка поражала казахстанцев своим развитием пейзажного жанра. «Африка покорила меня своей неповторимой палитрой ярких, откровенных красок. Но, пожалуй, более всего впечатляют ее люди. Гордые и сильные, обретшие крылья свободы, они уверенно строят свое счастье

Энергичный набросок негра из Кении – улыбающееся открытое лицо настоящего хозяина своей страны. А вот лицо молодого грузчика из Момбасы, Всего десяток сочных штрихов и на вас с любопытством смотрят чуть скошенные доверчивые глаза» - писал пейзажист И.Я. Стадничук [10].

Сотрудничество казахстанских писателей с африканскими собратьями по перу продолжались многие годы. Неоднократно они приезжали друг к другу на различные литературные встречи. На 5-й встрече молодых писателей Азии, Африки и социалистических стран Европы, проходившей с 8 по 14 августа 1985 г. в столице Народной Республики Конго – Браззавиле, ее участники обсудили насущные проблемы национальных литератур двух континентов. Было выражено беспокойство в связи с обострением по вине империализма обстановки на юге Африки, Ближнем Востоке и в Латинской Америке. На этой конференции выдающемуся южноафриканскому прозаику Алексу Ла Гуме и казахскому писателю Ануару Алимжанову, возглавлявшему советскую делегацию, были присуждены международные премии за вклад в национально-освободительное движение народов Азии и Африки и борьбу за их независимость [11].

Сегодня казахская литература и искусство переживают свое новое рождение. Это развитие национальной культуры и искусства в годы независимости. В этой связи Африка по новому открывается для казахстанского читателя. И Африка тоже открывает для себя Независимый Казахстан и в этом ему помогает литература и искусство. Сегодня деятели культуры и искусства Казахстана с большим интересом относятся к творчеству писателей Африки. И хотя в ряде стран Африки сегодня происходят драматические события, но Республика Казахстан и сегодня солидарна с народами Черного континента в ее борьбе за новую жизнь.

Литература:

1. Казахстанская правда 10 января 1964 г .
2. Форум писателей стран Азии и Африки. Материалы V конференции писателей стран Азии и Африки в Алма-Ате и симпозиум поэзии стран Азии и Африки в Ереване (4-9 сентября 1973 г., 10-14 сентября 1973 г.)
3. Вечерняя Алма-Ата, 22 мая 1973 г.
4. Казахстанская правда, КазТАГ, 1 июня 1977 г.
5. Казахстанская правда, 26 августа 1973 г.
6. Казахстанская правда, 1 сентября 1973 г.
7. Ленинская Смена, 4 сентября 1973 г.
8. Қазақ әдебиеті, 28 мамыр 1976 ж.
9. Госархив РК, Фонд 1808, оп. 1, д. № 175, л. 30
10. А. Алексин, Вечерняя Алма-Ата, 13 июня 1969 г.
11. Казахстанская правда, 27 августа 1985 г.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ

Для анализа современных межнациональных процессов, в частности, на Северном Кавказе, важное значение имеет выявление исторических особенностей развития межнациональных отношений в России. С момента своего возникновения Российское государство характеризовалось разнородностью устройства земель, значительной самостоятельностью княжеств и других образований (так, в состав Древнерусского государства входили Новгородская и Псковская республики). Это повлияло и на складывающуюся национальную политику. В истории России можно найти немало примеров подавления и угнетения, но достаточно примеров и братского сотрудничества русского и других народов. Русь всегда славилась уважительным отношением к иноязычному населению и иноверцам[1]. Многие историки сходятся во мнении об особом характере Российской империи, в национальной политике которой преобладали принципы сотрудничества и уважения национальной специфики, и известное клише «тюрьма народов» нельзя назвать иначе как фальсификацией истории. Зрелость и уровень функционирования входящих в Российское государство наций-этносов были весьма различными, и собрать Россию, сохранить и превратить в мощное жизнеспособное государство можно было только учитывая интересы каждого и всех[2]. Новый подход к решению национального вопроса был осуществлен после Октябрьской революции. За всеми нациями, входящими в состав России, было признано право на свободное отделение и на образование самостоятельного государства. Основные положения программы партии в области национальной политики были закреплены в утвержденной в ноябре 1917 года «Декларации прав народов России» и «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», в январе 1918 года, а затем и в Конституции РСФСР 1918 года. Это послужило началом на Северном Кавказе самоопределения народов в форме национально-государственных образований: в 1921 году была создана Горская АССР, из которой позднее возникли Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская, Ингушская и Североосетинская автономные области, преобразованные впоследствии в автономные республики. III Всероссийский съезд Советов (январь 1918 года) провозгласил образование РСФСР, а в июле 1918 года V Всероссийский съезд Советов утвердил первую Конституцию РСФСР, признававшую равные права за гражданами независимо от их расовой и национальной принадлежности, и не допускавшую ограничений и привилегий по национальному признаку[3]. В декабре 1922 года I съезд Советов образовал СССР. В 1924 году была утверждена первая Конституция СССР, где одной из основных целей государства объявлялось обеспечение свободы национального развития народов. Народы, не имеющие своих государственных образований, получили

право на создание автономий в различных формах. В годы сталинского правления демократические тенденции в национальной политике все больше утрачивались. Развитие государственного устройства направлялось в сторону унитаризма, усиливалось этническое неравенство, а в отношении некоторых народов был применен метод депортации. За распадом СССР и образованием новых суверенных государств последовал всплеск движения за национальное самоопределение, в форме самореализации национально-государственных образований. «Перестройка», сопровождавшаяся ростом национального самосознания, до предела обострила межнациональные конфликты и породила этнополитические национальные движения. Процесс суверенизации стал принимать тревожные масштабы, и в некоторых случаях даже угрожать целостности Российской Федерации. Уже в 90-е годы появилась острая необходимость в изменении национальной политики и принятии новых конституций в национальных республиках[4]. Спираль цепной реакции сепаратизма, раскручиваясь на разных уровнях, до предела усилила межнациональную напряженность, и без того обостренную претензиями ряда народов Северного Кавказа друг к другу. 31 марта 1992 года был подписан Федеративный договор, с помощью которого удалось остановить процесс распада России. Впоследствии большинство положений Договора было включено в Конституцию, принятую 12 декабря 1993 года, которая сыграла решающую роль в политической стабилизации в стране. Образовавшаяся Российская Федерация начала свое развитие на демократической основе, что привело к необходимости формирования государственной национальной политики на общепринятых нормах и принципах международного права. Среди проблем демократизации в области национальной политики одна из самых сложных связана с определением сущности национального суверенитета, который рассматривается в современных условиях как форма утверждения этнической субъектности[5]. Национальный суверенитет определяется как «верховное неотчуждаемое право нации на самоопределение, т.е. право определять свою судьбу, самостоятельно избирать ту или иную форму национально-государственного устройства, решать вопросы политического, экономического, социально-культурного и иного характера с учетом объективных исторических условий, прав и интересов совместно проживающих наций и народностей». В многонациональном государстве каждый народ обладает общегосударственным суверенитетом, сохраняя при этом и свой национальный суверенитет[6]. Суверенитет многонационального народа представляет собой совокупность суверенных прав всех входящих в государство народов. Возникает противоречие: признание суверенитета субъектов федерации может приводить к игнорированию суверенитета самой Российской Федерации как самостоятельного целостного государства и, в конечном счете, к разделению его на «удельные княжества», судьба каждого из которых была бы непредсказуема. К примеру, такое развитие событий имело место в Чеченской Республике, суверенитет которой дошел до выхода из-под контроля федеральных органов власти. Основная сложность здесь заключается в том, что при осуществлении права нации на самоопределение должны

учитываться интересы других наций и общегосударственные интересы сохранения целостности территории страны. Анализируя возникшее в ходе исторического развития противоречие между основанным на праве давности принципом суверенитета и появившимся позднее принципом национального самоопределения, необходимо отметить, что существующее сегодня международное сообщество возникло в результате компромисса между этими двумя принципами. При этом «принцип национального самоопределения был гораздо менее терпимым или распространенным, чем можно было ожидать [7]. Более того, глобальная интеграция международного сообщества на основе принципа народного суверенитета сопровождалась беспрецедентной попыткой замораживания политической карты». Самоопределение народов - одно из главных положений международного права [8]. Так, в статье 1, пункте 2 Устава ООН основной целью деятельности организации объявляется: «развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов», а в первых статьях «Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах» и «Международного пакта о гражданских и политических правах», принятых Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года, говорится: «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие. Все участвующие в настоящем Пакте государства должны в соответствии со положениями Устава Организации Объединенных Наций поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право». На принципе самоопределения народов основывается федеративное устройство нашего государства (преамбула и часть 3 статьи 5 Конституции РФ). Таким образом, в Российской Федерации государственная национальная политика должна учитывать своеобразие регионов, традиционные формы общественного устройства. Демократическая национальная политика изначально должна предполагать партнерские отношения наций-этносов и государства во всех сферах жизни.

Литература:

1. Кравченко И.Н., Туфанов Е.В. Проблемы и перспективы реализации государственной политики России в Северокавказском регионе // Вестник СевКавГТИ. 2014. № 16. С. 60-65.

2. Кравченко И.Н. Теоретико-методологические основы, эволюция и формы административного воздействия на предпринимательскую деятельность // Вестник Института Дружбы народов Кавказа «Теория экономики и управления народным хозяйством». 2013. № 1 (25). С. 126-129.

4. Кравченко И.Н. Социально-экономическая и национальная политика на Северном Кавказе // Вестник Института дружбы народов Кавказа «Теория экономики и управления народным хозяйством». 2013. Т.2. № 26. С. 19.

5. Кравченко И.Н. О необходимости совершенствования политики Российской Федерации на Северном Кавказе в начале XXI века // НаукаПарк. 2013. № 6-3 (19). С. 19-27.

6.Фенева И., Туфанов Е.В. Казачество в период гражданской войны 1917-1920 гг. на Юге России // Социально-политические, экономические и демографические проблемы Северо-Кавказского федерального округа: сб.тр.науч.конф. Ставрополь. 2013. С. 91-93.

7.Матвеева Т., Туфанов Е.В. Гражданская война в России 1917-1920 гг. // Актуальные философские и методологические проблемы современного научного познания: сб. тр. науч. конф. Ставрополь. 2013. С. 145-147.

8.Кравченко И.Н. Исторический опыт Федеративной политики советского государства. // Основные проблемы общественных наук: сб. науч. тр. меж.научн. конф. Волгоград. 2014. С. 6-9.

Туфанов Е.В.

кандидат исторических наук

ст. преподаватель кафедры философии и истории

Ставропольского Государственного Аграрного Университета

История Советской России.

К ПРОБЛЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ НОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ, В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.

Партия большевиков играла важную роль в процессах, становления Советского государства. Исследование элиты большевистской партии как социального феномена позволяет выявить ее место в системе общественно–политических отношений в первые годы советской власти. Революционные события изменили систему формирования государственной политической элиты. Важную составляющую политических и социальных процессов можно рассмотреть только через роль личности в истории, через реальных людей в сложных жизненных коллизиях, мировоззренческих установок и ценностных ориентиров.

Создание основ нового государственного аппарата явилось одним из наиболее существенных элементов складывания советской государственности. После установления власти Советов набирает ход процесс роста нового партийного и государственного аппарата власти. Придя к власти, новая политическая элита пытается создать свою социальную опору, которая станет гарантом стабильности нового уклада, чтобы из этого класса выбирать новых представителей. Состав партии большевиков, по национальному признаку отражал многонациональный облик страны. Кроме русских среди большевиков были евреи, украинцы, представители народов Кавказа и Прибалтики, татары, поляки, обрусевшие немцы. Уровень образования у большевиков был невысокий, только каждый пятый большевистский лидер имел высшее и каждый четвертый – неполное высшее образование. Остальные - среднее (24 %) и также начальное неполное среднее (30 %) образования. Недостатки образования и профессиональных знаний они компенсировали огромной энергией, упорством и работоспособностью. Именно их усилиями было создано принципиально новое Советское государство. Среда, особенности воспитания,

социальные и бытовые условия формирования личности в целом не могли не повлиять на складывание таких характерных качеств представителей Советской политической системы, как: ранняя гражданская зрелость; резкое неприятие действительности; самостоятельность и решительность в действиях и поступках. Советское государство стало механизмом по реализации политико - идеологических задач правящей партии. Партия большевиков из группы революционеров превратилась в ведущую и многочисленную политическую силу, которая смогла удержаться у власти и победить в гражданской войне. Основанная на принципах единоначалия централизованная, в ее рядах царил жесткая дисциплина, что позволило ей превратиться в важнейшую часть создаваемой политической системы. Партия большевиков сумела победить политическую оппозицию и установить однопартийную безальтернативную политическую систему. Революция прервала преемственность кадров государственного аппарата. Дореволюционную управленческую бюрократию сменила новая, «рабоче-крестьянская». Был взят курс на сосредоточение в руках коммунистов всех государственных руководящих постов. Назначались прежде всего члены РКП(б), в особенности если к тому же они были рабочими. Доминирование партии большевиков характеризовала важнейшую особенность советской политической системы и во многом определила характер работы государственного механизма. В 20-е г. советская власть и РКП (б) фактически стали синонимами. Ликвидация любой оппозиции, как в лице небольшевистских партий, так и внутрипартийной фракционности констатировала исчезновение последней возможности контроля за деятельностью элиты правящей партии.

На ключевых позициях государственного управления большевики сосредоточили интеллектуальный потенциал своей партии. Большинство руководящих должностей заняли коммунисты с высшим и средним образованием. Они были выходцами преимущественно из состоятельных классов (дворяне, буржуазия). Ядро большевистской партии возглавило государственный аппарат, сосредоточив в своих руках рычаги управления административно-политической, хозяйственной, репрессивно-правоохранительной и военной сферами жизни страны. На руководящие посты местных органов государственного управления назначения производились по тому же принципу, что и в центральные ведомства: их должны занимать коммунисты по следующим критериям: во-первых, партийный стаж; во-вторых участие в революционном движении.

3 апреля 1922 г. в руководстве правящей партии появилась должность генерального секретаря Центрального Комитета. Данная должность создавалась как чисто организационно-техническая. По предложению Л.Б. Каменева генсеком назначен И.В. Сталин. Генеральный секретарь превратил свою должность в самый главный пост, в стране подчинив себе главные органы центральной власти – Политбюро, Оргбюро ЦК, превратил секретариат из технического в политический аппарат. Сталин осуществлял отбор сотрудников своего аппарата. Генеральный секретарь получил возможность создавать аппарат преданных сотрудников, на которых он мог опереться в борьбе за

лидерство в правящей партии. Глава аппарата правящей партии изобрел номенклатуру, которая стала управлять государством. Первоначально термином номенклатура обозначалось разделение функций между различными органами партийной и государственной власти. Постепенно происходила трансформация этого понятия, и номенклатура вместила в себя уже две функции – это перечень высших должностей и список кандидатов для замещения вакантных руководящих постов. Так как ленинская организация революционеров для огромной страны была очень малочисленной для того чтобы занять все руководящие должности в стране как в государственном так и партийном аппарате. Все вопросы назначения руководителей в государстве контролировал аппарат И.В. Сталина, и генеральный секретарь создал атмосферу, при которой вся новая номенклатура ищет поддержку вышестоящего руководства, следовательно, она безгранично и слепо предана своему лидеру. Сталин организовал отбор кадров для руководства партией и государством. Эта система привела к власти своего организатора. Советская номенклатура как принцип назначения на руководящую должность проявила себя уже после Октября 1917 г., но законодательной базы еще не существовало. Эта база формировалась новой политической элитой, которая захватила власть. Задачу обеспечения кадрами всех государственных учреждений решала правящая партия большевиков. Ее указания являлись директивными для всего государственного аппарата.

Одновременно с выстраиванием номенклатурной лестницы шла работа по оформлению привилегий для членов партии в зависимости от занимаемого положения. Деление партии на «верхи» и «низы» стало одним из важных проявлений кризиса в 20-е годы. Увеличение власти И.В. Сталина и расширение полномочий аппарата – номенклатуры все эти явления способствовали ликвидации внутрипартийной демократии. Присвоение высшей партийной элитой права назначать на высшие должности в партийном и государственном аппаратах отвечало нормам формирования ветвей новой власти.

Советская государственность впитала в себя значительную часть не только царского, но и после февральского государства. Первые месяцы после Октябрьской революции – это время начала складывания типа советского управленца, формирования управленческих традиций, бюрократических навыков, ставших «образцами» на долгие годы.

Литература:

1. Туфанов Е.В. Формирование и становление новой политической элиты в первые годы Советской власти // НаукаПарк. 2013. №6(16). С. 5-9.
2. Туфанов Е.В. К вопросу о формировании региональной элиты 1917 – 1920 гг. (на материалах рязанской губернии) // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2009. №6 (2). С.101-106.
3. Туфанов Е.В. К вопросу о единстве правящей партии – X съезд РКП (б). // Основные проблемы общественных наук: сб. науч. тр. меж. научн. практ. конф. Волгоград 2014. С. 9-10.

4. Туфанов Е.В. Номенклатура – политическая элита Советской России. // *Общественные науки: вопросы и тенденции развития: сб. науч. тр. меж. научн. практ. конф. Красноярск 2014.* С.9-11.
5. Карамян Л.А., Туфанов Е.В. Карачаево-Черкессия в октябре 1917 года // *Российская государственность: история и современность. : сб. науч. статей / СтГАУ. Ставрополь, 2012.* С.130–134.
6. Туфанов Е.В. Лезгинский мятеж 1918 г. в контексте становления однопартийной системы в Советской России // *НаукаПарк. 2013. №2(12).* С. 5-9.
7. Туфанов Е.В. Кравченко И.Н. Номенклатура – правящий класс Советской России // *НаукаПарк. 2014. № 10 (30).* С. 101-102.
8. Туфанов Е.В. Кравченко И.Н., Социально-экономический кризис в начале 1920-х гг. Переход от военного коммунизма к новой экономической политике // *НаукаПарк. 2014. № 8 (28).* С. 9-12.

Баб'як Л.В.

*к.т.н., доцент кафедри хімічної технології
переробки нафти та газу*

Національного університету «Львівська політехніка»

Сучасний стан нафтогазового комплексу

СТАН ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НАФОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Надійність економічного розвитку країни залежить від багатьох чинників провідне місце серед яких належить проблемі забезпечення виробництва та соціальної сфери паливно-енергетичними ресурсами. Україна належить до числа держав світу, які мають запаси всіх видів паливно-енергетичних ресурсів (нафта, вуглеводневий газ, вугілля, торф та ін.), але ступінь забезпеченості запасами, їх видобуток та використання неоднакові і в сумі не створюють необхідний рівень енергетичної безпеки. Окремі природні ресурсні характеристики енергетичного сектору, серед яких нафта і вуглеводневий газ є базовими елементами в енергетичній стратегії розвитку та визначають передумови енергетичної безпеки. Власними енергоресурсами Україна забезпечує себе лише на 47%.

Дослідження проблем нафтогазового комплексу, ефективність ринкових реформ в галузі є надзвичайно актуальними і тому ряд авторів розглядали ці питання [1, 2]. Однак незважаючи на значну кількість публікацій на сьогоднішній день відсутнє забезпечення ефективності організаційно – економічного механізму. В більшості опублікованих прогнозів, які присвячені розвитку енергетики відзначається, що нафта та вуглеводневий газ ще тривалий час залишаться найважливішим сировинним ресурсом [3]. На економіку держави, темпи та напрями розвитку практично всіх галузей матеріального виробництва безпосередньо впливає ефективність підприємств галузі. Асортимент продукції нафтогазового комплексу України надзвичайно широкий. Нафтопереробні заводи (НПЗ) можуть виробляти понад 100 найменувань товарних нафтопродуктів. Важливе місце серед різноманітних продуктів галузі займають газоподібні палива, рідкі палива (бензини різних марок, дизельні палива, як літні так і зимові, котельні та газотурбінні палива), оливи, мастила, бітуми, парафіни, охолоджуючі рідини, добавки до палив та олив, присадки, каталізатори, інгібітори корозії та цілий ряд інших продуктів. На сьогоднішній день постійно зростають вимоги споживачів до продукції нафтогазового комплексу і саме цей фактор являється рушійною силою нафтогазопереробної промисловості. Зокрема зростають вимоги до якісних показників автомобільних палив, що в свою чергу вимагає запровадження нових високоефективних технологічних процесів в нафтогазопереробній галузі.

Сучасний стан підприємств нафтогазового комплексу знаходиться в поганому стані, оскільки нафтопереробні заводи в основному простоюють, а які і працюють то з великим недовантаженням. Тому питання побудови цілісної

системи розвитку нафтогазового комплексу України є надзвичайно актуальним. Необхідно провести аналіз проблем, які існують на сьогоднішній день для можливих рекомендацій щодо трансформації підприємств нафтогазової галузі в сучасні та перспективні виробництва та оптимізації їх логістичної системи. Також потрібно переосмислити способи організації управління бізнес-процесами принципово спонукає до підходів, які дозволяють повною мірою реалізувати переваги нових технологій та людських ресурсів. Передусім це стосується пошуку шляхів підвищення ефективності функціонування підприємств нафтогазової промисловості за рахунок внутрішніх резервів. Це той важіль, з допомогою якого підприємства галузі мають можливість впливати на результати власної виробничої діяльності за будь-яких умов, що склалися у зовнішньому середовищі, де докорінно змінилися внутрішні та зовнішні умови економічного розвитку України. У розвиток зазначеного вище необхідно розробити інтелектуальний продукт на виявлення слабких сторін у діяльності виробничих, управлінських та сервісних структур нафтогазового комплексу.

Необхідно відновити роботу підприємств нафтопереробної галузі, зокрема таких нафтоперобних заводів як «Херсоннафтопереробка» (м. Херсон), ВАТ «НПК Галичина» (м. Дрогобич), ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (м. Надвірна); та два заводи, які належать російським корпораціям: ВАТ «Лукойл — Одеський НПЗ» (м. Одеса) та ТОВ «ЛНОС» (м. Лисичанськ). Для підвищення ефективності підприємств нафтогазового комплексу України необхідно проваджувати вже відомі, але більш вдосконалені процеси глибокої переробки нафти, такі як каталітичний крекінг та гідрокрекінг. Це дасть можливість зменшити енергоємності виробництва, підвищити їх ефективності та збільшити виходи готової продукції. Технологічно застарілі установки термічного крекінгу, які є майже на всіх НПЗ України необхідно реконструювати в установки вісбрекінгу гудрону. Технологічні процеси коксування замінити більш сучасними установками сповільненого коксування. Для одержання достатньої кількості високооктанових бензинів необхідно побудувати установки ізомеризації та установки одержання етил-трет-бутилового ефіру.

При кожному нафтопереробному заводі доцільно передбачити побудову установок регенерації відпрацьованих олив, що дасть можливість, з однієї сторони, економити важливу сировину, в основному давальницьку нафту, а з іншої, що особливо актуально на сьогоднішній день, зменшити кількість відходів, тобто покращувати екологічну ситуацію в державі.

Національним пріоритетом повинні стати проекти комплексів глибокої переробки нафти, а їх побудова повинна контролюватись урядом України, якому підзвітним була б група відповідальних виконавців. Щоб збільшити обсяги інвестування в нафтопереробні заводи Україні необхідно створити відповідні умови для фінансування інноваційного розвитку нафтогазового комплексу України, необхідно окрім внутрішніх ресурсів, широко використовувати прямі зарубіжні інвестиції, кошти міжнародних фінансових організацій.

З метою оптимізації витрат і більш чіткого розподілення функцій між відповідними організаціями та установами, згідно уточнених стратегічних

напрямів необхідно вдосконалити структуру управління вітчизняним нафтогазовим комплексом. Широке впровадження наукових розробок, які базуються на принципах оптимізації, відповідності, інтеграції, професіоналізму та максимальної вигоди. Новітнє бачення цілеспрямованого впливу на цей процес, мало би широкомасштабний позитивний результат для галузі загалом, та окремих підприємств зокрема.

Література

1. Р. В. Шерстюк. Механізми інноваційного розвитку нафтогазового комплексу. // Під редакцією Г. Г. Бурлаки. – К. : 2006. – 218с.
2. В.Г. Бурлака Стратегія розвитку нафтохімічного сектору України. НАУ – Київ, 2012 – 356 с.
3. Наукове обґрунтування ресурсів і запасів нафтогазоперспективних об'єктів України / Крупський Б.А., Гладун В.В. Євдошук М.І. –К.: Видавництво ЕКМО. 2009.. -240 с.

Гора-Горовська М.Д.

*магістр 2го року навчання кафедри обліку і аудиту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Недостатня розробленість деяких питань бухгалтерського обліку власного капіталу акціонерного товариства знижує ефективність управлінських рішень в області інвестиційної і фінансової політики і зумовлює необхідність удосконалення теорії та методологічних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Теоретичні аспекти обліку власного капіталу і відображення його у фінансовій звітності розглядають у своїх працях В. Д. Базилевич, А. П. Бобяк, Р. В. Варичева, О. Й. Вівчар, С. Ф. Голов, Г.П.Голубнича, Н.О. Гура, Н. І. Дорош, Т.Г.Мельник, М. В. Саварин, В. Г. Швець та ін. Разом з тим на даному етапі розвитку бухгалтерської науки залишаються невирішеними багато питань теорії і методики обліку власного капіталу акціонерних товариств.

Власний капітал відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» становить частину в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань [3].

Особливістю бухгалтерського обліку формування та руху статутного капіталу в господарських товариствах є необхідність ведення аналітичного обліку на рахунках 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» та 46 «Неоплачений капітал». У процесі зміни статутного капіталу акціонерного товариства характерними є наступні особливості: зменшення статутного капіталу може відбуватися шляхом зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості або зменшення номінальної вартості акцій та зміна структури статутного капіталу внаслідок обміну привілейованих акцій на прості, а також у результаті

дроблення або консолідації акцій. Вказані господарські операції знаходять своє відображення у бухгалтерському обліку лише на аналітичному рівні рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал».

Відповідно до [1] господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою, є прямою інвестицією. У погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу зараховується вартість основного засобу. Проте усі витрати, пов'язані з транспортуванням, доведенням і монтажем основного засобу, якщо вони мають місце, відносяться на первісну вартість об'єкту обліку, але не впливають на суму заборгованості, якщо це не передбачено установчими документами. Внесок до статутного капіталу нематеріальних активів повинен визначатися без податку на додану вартість, сума якого відноситься до податкового кредиту. Оскільки безоплатне отримання основних засобів спричинює збільшення власного капіталу підприємства, то у обліку необхідно щомісячно визнавати дохід у сумі нарахованої амортизації таких об'єктів. Разом із визнанням доходу сума додаткового капіталу поступово зменшується.

Фактичне надходження активів від засновників та інших учасників після реєстрації статутного капіталу на суму підписаних акцій, що залишилися неоплаченими, слід відображати по дебету рахунків активів та кредиту рахунка 46 «Неоплачений капітал» за простими та привілейованими акціями. Витрати, пов'язані з емісією акцій, слід відображати за дебетом рахунка 95 субрахунку 95.2 «Емісійні витрати» та кредитом рахунка 37.7 «Розрахунки з іншими дебіторами». Якщо по закінченню підписки на акції у встановлений строк покрита не вся сума, що вказана в повідомленні, тобто виникає сума неоплачених акцій, товариство зменшує розмір статутного капіталу до відповідного мінімуму. На нашу думку, доцільною є додаткова емісія акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків акціонерів і, у зв'язку з цим, пропонуємо застосовувати удосконалену методику збільшення власного капіталу шляхом додаткової емісії, згідно з якою розміщеними акціями прийнято вважати тільки повністю оплачені акції, тобто реєстрація збільшення статутного капіталу передбачає повну оплату додаткових акцій. Аналітичний облік резервів капіталу пропонуємо вести за їх видами та напрямками використання у відомості аналітичного обліку по рахунку 43 під назвою «Резерви капіталу», що охоплює поняття резервів і резервного капіталу[5]. Беручи до уваги досвід країн з розвиненою ринковою економікою, пропонуємо методику обліку резервів, шляхом розрахунку впливу інфляції, що базується на перерахуванні історичної собівартості активів і зобов'язань в поточну, вартість з метою підтримки (збереження) капіталу за допомогою впровадження субрахунку 43.2 «Резерв з переоцінки». Система обліку власного капіталу повинна забезпечувати систематизацію й узагальнення вихідної інформації про всі зміни у складі власного капіталу, а також формування звітності на основі отриманих результатів.

Розглянемо порядок відображення в обліку операцій зі збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів. При відображенні в

обліку операцій зі збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів здійснюється сторнування авансового внеску, нарахованого на дивіденди, що реінвестуються, проводиться реєстрація випуску додаткових акцій та збільшення статутного капіталу на номінальну вартість випущених акцій, відображається сума перевищення ціни придбання акцій над їх номінальною вартістю, проводиться списання сум нарахованих дивідендів на зменшення заборгованості акціонерів з формування власного капіталу товариства.

Якщо при здійсненні уцінки об'єкта в складі додаткового капіталу враховується перевищення суми попередніх дооцінок залишкової вартості цього об'єкта і вигід від відновлення його корисності над сумою уцінок цього об'єкта та втрат від зменшення його корисності, то сума цієї уцінки направляється спочатку на 10, 11, 12 рахунки, а залишок включається до складу інших витрат. Сума дооцінки може не відображатися у складі додаткового капіталу, а визнаватися іншим доходом (дебет рахунків 10, 11, 12 і кредит субрахунку 746). Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій. Якщо під час продажу викуплених акцій за нижчою ціною викупних коштів емісійного доходу не достатньо, то в такому випадку робитиметься запис Дт 44.3 «Прибуток, використаний у звітному періоді» Кт 45.1 «Вилучені акції». Відсутність єдиних організаційних і методичних підходів до фінансового обліку власного капіталу в системі управління акціонерним товариствам зумовлюють необхідність подальшого розгляду і удосконалення обліку формування складових власного капіталу на підприємствах.

З наведеного вище можна зробити висновки, що сучасні підходи до відображення в бухгалтерському обліку складових власного капіталу акціонерних товариств передбачають багатоваріантність облікового відображення операцій з формування та змін власного капіталу. Тому з метою ефективної організації бухгалтерського обліку власного капіталу у товаристві надані пропозиції дозволяють побудувати бухгалтерський облік таким чином, щоб максимально задовольнити інформаційні потреби власників для цілей управління структурою власних джерел фінансування та майном товариства в цілому. Розглянуті питання обліку і звітності власного капіталу акціонерного товариства дають змогу вирішити актуальні проблеми при веденні обліку на підприємстві.

Література:

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [із змінами та доповненнями] [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>. – Назва з екрана.
2. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI XIV [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/>. – Назва з екрана.
3. Національне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 р. № 73 [із змінами та доповненнями] [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.

4. Акімова Н.С. Облікові аспекти змін статутного капіталу акціонерного товариства / Н.С. Акімова, О.О. Безпалова // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 2010. – № 3(53). – С. 18-20

5. Бурденко І. М. Проблеми бухгалтерського обліку формування та вилучення власного капіталу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т-10. – К.– 2011. – С. 117-125.

Дивінець О.Л.

*аспірант кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
м. Дніпропетровськ, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ МІСТА

Міське господарство - це комплекс розташованих на території міста підприємств, організацій та установ, що задовольняють матеріальні, побутові й культурні потреби населення. Підприємства та організації, що входять до складу *міського господарства*, виконуючи загальне завдання – обслуговування потреб населення того міста, на території якого вони розташовані, розрізняють за ознаками організації виробничої діяльності, тобто за галузевими ознаками.

Підприємства міського електротранспорту входять до складу комунального господарства, що обумовлює специфіку їх функціонування. Це: трамвай, тролейбус, метрополітен, які разом з автобусом належать до масового транспорту і мають найважливіше значення у перевезенні пасажирів.

Аналізуючи особливості міського пасажирського транспорту, зокрема МЕТ, варто зазначити, що питання організації обслуговування населення є актуальними, що обумовлено соціальною значущістю транспортної послуги (як такої) і важливістю міст в економіці держави. Існуючий у містах рівень транспортного обслуговування впливає на умови життя і діяльності людини та міста в цілому. Адже від ступеня розвитку та якості роботи міського електротранспорту залежить не тільки рівень транспортного обслуговування населення, але й нормальна робота підприємств, організацій міста.

Специфіка діяльності міськелектротранспорту, залежність від постійних маршрутів, графіка руху і сталого енергопостачання, велика кількість пільгових категорій населення, яке користується міськелектротранспортом, вимагає підтримки його діяльності з боку державних та місцевих органів влади.

Для виконання своєї головної функції – перевезення пасажирів – підприємства міського електротранспорту повинні у належному стані утримувати усі технічні засоби, а також здійснювати інформаційно-управлінську, планово-аналітичну, допоміжну функції. Великі підприємства можуть займатися реконструкцією, будівництвом, виготовленням запасних частин, машин, механізмів тощо як для власних потреб, так і для зовнішньої реалізації.

Підприємства електричного транспорту для здійснення перевезень пасажирів виконують у місті дві основні функції:

- експлуатаційну (рух рухомого складу і перевізний процес);
- ремонтну (підтримка у справності всіх технічних засобів).

Крім того, їм властиві інформаційно-управлінська, планово-аналітична, допоміжна функції (переважно матеріальне забезпечення процесу перевезень). Великі ж підприємства можуть займатися реконструкцією, будівництвом, виготовленням запасних частин, машин, механізмів тощо, як для власних потреб, так і для зовнішньої реалізації.

Така функціональна розмаїтість визначає професійну різноманітність кадрів, розходження в умовах і характері роботи, складність, а часом і непорівняність показників. На підприємствах електричного транспорту є також виробничі, експлуатаційні і допоміжні підрозділи. Групи працівників, що виконують однорідні функції, поєднуються у відділи або служби.

За організаційно-правовою формою вони належать до комунальних некомерційних підприємств, тобто володіють майном на праві оперативного управління.

Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з підприємствами міського електротранспорту будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності. Це знаходить свій прояв у праві на відчуження та передачу майна в іншу форму власності, встановлення частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету, залученні на договірних засадах коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури й на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища тощо.

Слід зазначити, що державне регулювання роботи електротранспортних підприємств повинно бути виваженим, економічно обґрунтованим та спрямованим на забезпечення інтересів всіх учасників транспортного процесу: держави, транспортних підприємств, споживачів послуг та суспільства загалом.

Щодо особливостей діяльності комунальних електротранспортних підприємств, що, безперечно, впливає на організацію їхніх фінансів, у порівнянні з підприємствами інших галузей реального сектору економіки, варто зазначити:

по-перше, міський електротранспорт не створює новий матеріальний продукт, який би міг бути відділеним від виробництва і приймати участь у господарському обороті у натуральному вигляді як товар;

по-друге, продукт, що створюється на міському електротранспорті, – це послуга з перевезення пасажирів, тому його неможливо нагромаджувати чи резервувати;

по-третє, електротранспортним підприємствам властива інша форма кругообігу виробничих фондів у зв'язку з тим, що тут споживають і оплачують не готову продукцію, а саме виробництво. Як наслідок – у кругообігу виробничих фондів згаданих підприємств відсутній такий елемент як „вартість новоствореного продукту”. Це зумовлює коротший термін обороту коштів (оскільки транспортні послуги оплачують у момент споживання і період, упродовж якого вони перебувають у сфері обігу), складається лише з часу на обіг допоміжних матеріалів, запасних частин і т.п.;

по-четверте, специфічним є формування і використання основних фондів, бо серед них найбільшу частку займає рухомий склад (понад 45%), трамвайні колії (25%) та передавальні пристрої (9%);

по-п'яте, управління оборотними коштами, обсяг яких є незначним, зводиться до оптимізації лише виробничих запасів: запасних частин і агрегатів, обмінного фонду вузлів і агрегатів, палива, малоцінних і швидкозношуваних предметів (інструменти, інвентар, спецодяг, формений одяг), шин у запасах, незавершеного виробництва (стосується тільки капітального ремонту тролейбусів, трамваїв та виготовлення для них запасних частин);

по-шосте, своєрідністю характеризується комплекс заходів із координації планування, розподілу, аналізу та контролю за витратами підприємств у цілому та окремих центрів відповідальності. У структурі витрат електротранспортних підприємств значна питома вага належить витратам на електроенергію, заробітну плату з нарахуваннями та амортизаційним відрахуванням на повне відновлення основних засобів;

по-сьоме, має місце й специфіка у процесі ціноутворення – держава, в особі органів місцевої влади, здійснює контроль за цінами на послуги, що надають згадані підприємства шляхом прямого регулювання цін і тарифів.

Література:

1. Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент / Г. І. Кіндрацька. — К. : Знання, 2006. — 366 с.

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2006-015 роки» від 15 червня 2006 року № 330-р.

3. Тригоб'юк С. С. Стратегічні управлінські рішення у сучасному стратегічному плануванні [Текст] / С. С. Тригоб'юк // Вісник НУ «Львівська політехніка». — Проблеми економіки та управління. — № 668. — С. 445—451.

Овчіннікова О.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2 курсу магістратури

спеціальність “Облік та аудит”

Науковий керівник: к.е.н., доц. Голубнича Г.П.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕТАПИ КОНТРОЛЮ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Анотація. Контроль як функція управління в сучасних умовах господарювання забезпечує якісну розробку та ефективне досягнення цілей господарської діяльності підприємства. В Україні система контролю на підприємствах є досить не ефективною, внаслідок чого керівники втрачають здатність впливати на процеси, які відбуваються. Внаслідок відсутності чіткої методики контролю зумовлюють неефективне використання виробничих ресурсів.

Постановка проблеми. Актуальність теми полягає в тому, що відсутні чіткі етапи проведення контролю орендних операцій у бухгалтерському обліку обумовлюють складнощі їхнього контролю на підприємстві.

Аналіз останніх джерел та публікацій. Питанням організації і методики контролю орендних операцій значну увагу приділили такі економісти, як, В.Д. Базилевич, Л.Д. Баластрик, С.Ф.Голов, Н.І.Дорош, Б. Кругляк, Л. Кулаковська, Є. Губа, В. Савчук, П. Самуельсон, М. Чумаченко та інші науковці.

Метою роботи є дослідження є розробки положень щодо організації контролю орендних операцій, що сприятиме підвищенню ефективності використання основних засобів.

Виклад основного тексту.

Однією з функцій управління окремим суб'єктом є контроль, суб'єкти якого здійснюють порівняння планових і фактичних значень параметрів, проводять аналогію із зовнішнім економіко-правовим середовищем, виявляють відхилення в параметрах, роблять оцінку небезпечності розміру відхилень для суб'єкта господарювання[2].

На підготовчому етапі здійснюється контроль за відповідністю управлінських рішень показникам, що зазначені в нормативах, попередження здійснення незаконних та економічно недоцільних операцій [2].

Під час проведення поточного (оперативного) контролю перевіряється своєчасності, правильності та повноти відображення орендних операцій на рахунках, достовірне оформлення первинних документів та їх надходження до бухгалтерії підприємства співставлення даних за документами з реальними обсягами об'єкта оренди. На початковому етапі перевірки орендних операцій варто вивчити умови договорів оренди та визначити, які її види мають місце в господарській діяльності підприємства. В П(С)БО 14 «Оренда»: оренда – це угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку [3]. При цьому П(С)БО 14 виділяє два види оренди – операційну і фінансову.

Таким чином, спочатку необхідно порівняти умови орендного договору з ознаками, передбаченими у П(С)БО14. Якщо укладений підприємством договір не відповідає жодній з ознак, установлених для фінансової оренди, тоді таку оренду слід відображати в бухгалтерському обліку як операційну [3].

Далі перевіряємо оренду плату за об'єкт оренди. Орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством [3].

На наступному етапі проводяться і аналізуються інформація про стан об'єктів контролю власникам підприємства та управлінському персоналу.

З метою посилення практичної цінності та ефекту методичних процедур слід викладати результати контролю у робочих документах, наслідуючи практику незалежних аудиторів. Документальне узагальнення результатів контролю дасть контролюючому суб'єкту чітко визначитись із переліком необхідних дій щодо реалізації напрямів перевірки орендних операцій. Окрім

того, документальне узагальнення результатів контролю дає можливість достовірно представити підсумки діяльності підприємства та заходи які необхідно провести для підвищення ефективності використання об'єкта оренди.

Висновок.

Для забезпечення ефективності проведення орендних операцій потрібно максимально контролювати їх на кожному з етапів проведення. Це дасть змогу прорахувати можливі ризики, уникнути певних загроз та отримати максимальні вигоди для всіх сторін-учасників орендних угоди.

Список літератури:

1. Господарський Кодекс України від 03.02.2013, № 436-15// Електронний ресурс. - Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.
2. Лучковська С.І. Фінансове право: навч. посібник. К. : КНТ, 2010. – 296 с.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 „Оренда” від 31.03.1999р. (із змінами та доповненнями)//Електронний ресурс.-Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00>.

Рябченко М.О.

магістр кафедри обліку і аудиту

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В умовах ринкових відносин отримують подальший розвиток товарногрошові відносини. При цьому собівартість виступає однією з основних економічних категорій, яка відіграє важливу роль у практичній діяльності кожного підприємства. Недооцінка товарно-грошових відносин у економіці, забезпечення важливості їх активного впливу на підвищення зацікавленості людей унеможливорює підвищення ефективності діяльності та скорочення витрат.

Теоретичні аспекти калькулювання собівартості продукції розглядають у своїх працях В. Д. Базилевич, А. П. Бобяк, К.В. Бойко, Ф.Ф. Бутинець, Р. В. Варичева, О. Й. Вівчар, С. Ф. Голов, Г.П. Голубнича, Н.О. Гура, Н. І. Дорош, М. В. Саварин, В. Г. Швець та ін. Разом з тим на даному етапі розвитку бухгалтерської науки залишаються невирішеними багато питань калькулювання собівартості.

Відсутність на вітчизняних підприємствах систематичної роботи щодо скорочення собівартості продукції в останні роки призвела до падіння рентабельності виробництва. Сучасний стан економіки України вимагає особливої уваги до собівартості продукції (робіт, послуг) для формування ефективного механізму управління витратами підприємств. Собівартість продукції - центральний об'єкт управління і якісний показник, яких характеризує ефективність діяльності підприємства. Від рівня собівартості безпосередньо залежить величина прибутку та рівень рентабельності. Чим

ефективніше функціонує підприємство, тим менша собівартість продукції (виконаних робіт, наданих послуг), тим більший прибуток і, таким чином, вища рентабельність [3].

Щоб грамотно сформувати собівартість, не досить просто зібрати суми витрат за елементами, треба згрупувати їх постатейно. При цьому один і той самий елемент витрат з різних обставин може бути віднесений до різних статей і, відповідно, може бути записаний на дебет обсягу витратних рахунків. Зауважимо, що елементи витрат розгалужуються по різних бухгалтерських рахунках за місцем виникнення витрат. Усе залежить від структури підприємства, організації виробництва й управління, почуття відповідальності керівників різних рівнів та ще низки чинників. З огляду на це аналіз й оцінка такого важливого економічного показника, як собівартість, що акумулює основний склад поточних витрат підприємства, є актуальними. Аналіз витрат на виробництво полягає у перевірці обґрунтованості плану щодо собівартості, прогресивності норм витрат; оцінці виконання плану та вивченні причин відхилень від нього, оцінці динамічних змін; виявленні резервів зниження собівартості, пошуку шляхів їхньої мобілізації.

В умовах радикальної економічної реформи, коли самостійність підприємств невпинно зростає, а увага адміністрації сконцентрована на мікроекономічних зв'язках між мікросуб'єктами, облік витрат стає важливою складовою управлінського обліку. Метою управлінського обліку собівартості продукції є своєчасне, повне та достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних із виробництвом і збутом продукції, обчислення фактичної собівартості окремих видів та усієї продукції, а також контроль за використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів. У країнах Західної Європи усі витрати на управління прийнято відносити до статті "Накладні витрати" без поділу їх на цехові, загальнозаводські та загальні витрати фірми. Проте в управлінському обліку, що складається за центрами витрат, останні плануються і вираховуються за цими центрами, причому в детальному розрізі. У різних державах проблема групування непрямих витрат розв'язується неоднаково. Проте за глибокого вивчення цього питання можна дійти висновку, що відмінностей не так уже й багато. Це пояснюється тим, що чинне групування витрат у кожній країні відображає їхню належність як до витрат на утримання й експлуатацію машин та устаткування, так і до управлінських витрат у розрізі різних рівнів управління. Вітчизняні та зарубіжні практики висловлюють думки як на користь об'єднання витрат на управління в одну загальну статтю, так і щодо відмови від постійного обліку і переходу до обліку витрат тільки за сегментами. Однак слід пам'ятати, що групування витрат за калькуляційними статтями зумовлене необхідністю показати величину витрат у розрізі окремих рівнів управління й економічність кожного з них. Облік прямих витрат матеріалів і праці за калькулювання собівартості продукції не становить проблем, бо їх можна легко віднести до певних продуктів. Віднесення ж непрямих (накладних) витрат — складніший і менш точний процес. Як би там не було, категорія непрямих витрат існує. І з цим не можна не рахуватися. Труднощі виникають також при намаганні встановити точну межу між

елементами витрат. Крім того, є різні погляди на те, як тісно мають бути пов'язані об'єкти віднесення і витрати, щоб вважати останні прямими. А тому, наскільки це можливо зробити, частка непрямих витрат, що відноситься на об'єкт, має відповідати ступеню причетності цього об'єкта до витрат, які розглядають. Правильність вирішення цього завдання здебільшого залежить від методики розподілу витрат, особливу роль у якій відіграє наявність якісної бази розподілу. Пошуки оптимального методу розподілу витрат на обслуговування виробництва і управління були й лишаються важливим моментом в удосконаленні та еволюції калькуляційної справи [2].

Чим більша питома вага непрямих витрат у собівартості продукції і чим більше вони агреговані за окремими виробами, тим нижча точність калькулювання. У зарубіжній економічній літературі є різні думки щодо застосування найрізноманітніших методів розподілу таких витрат. Простежується позитивна тенденція відмови від однієї загальної бази розподілу й застосування диференційованих баз до чіткішого розмежування і деталізації витрат на управління й обслуговування виробництва залежно від рівня управління. У вітчизняній практиці цю проблему, як правило, розглядають в умовах традиційних способів розподілу з позиції пошуку універсального базового показника для підприємств усіх галузей промисловості. З нашої точки зору, проблему розподілу комплексних витрат неможливо розв'язати одним універсальним способом. Адже визначення сутності непрямих витрат і ступеня їх комплексності дає підстави вважати, що для окремих комплексних витрат має бути знайдено науково обґрунтований базовий показник, що відповідав би економічному змісту цього комплексу та рівню його взаємозв'язку з технологічним процесом виробництва продукції.

У різних роботах з теорії практики калькулювання, залежно від галузевих особливостей, наводиться понад два десятки способів розподілу непрямих витрат між об'єктами калькулювання. Найзгадуванішими базами розподілу є основна заробітна плата робітників виробничої сфери, верстатомашинно-нормо-години (переважно для витрат на утримання й експлуатацію машин і устаткування), кількість продукції та інші натуральні й вартісні показники [1]. Водночас останніми десятиліттями ці бази розподілу не повністю відображають правильність розподілу витрат. Це пояснюється зростанням рівня механізації й автоматизації виробництва і зменшенням у зв'язку з цим питомої ваги заробітної плати робітників у собівартості продукції. Підвищилася також частка загальновиробничих і загальногосподарських витрат, що пов'язано із розширенням масштабів виробництва й ускладненням управління ним, а також із збільшенням кількості адміністративно-управлінського персоналу. За детальнішого розгляду питання розподілу непрямих витрат за їхніми складовими найбільшу питому вагу становлять витрати на утримання й експлуатацію устаткування. Дослідження свідчать, що на всіх підприємствах у складі непрямих витрат вони є провідними. Отже, з вибором методики розподілу непрямих витрат між об'єктами калькулювання головна увага має акцентуватися саме на витратах, пов'язаних з експлуатацією машин і устаткування. Нині більшість учених і спеціалістів-практиків у галузі обліку

схиляється до потреби розподілу витрат на експлуатацію устаткування з використанням нормативних (кошторисних) ставок цих витрат на одиницю продукції. На теперішньому етапі розвитку економіки цей підхід доволі науково обґрунтований, оскільки правильно відносить витрати на конкретні виробни. При цьому досягаються не лише суто калькуляційні цілі, а й визначається рівень економічності господарської діяльності відповідно підрозділу, контролюється госпрозрахунковість виробничої діяльності.

Отже, з розглянутого матеріалу можна зробити висновок, що облік витрат та правильне їх групування на підприємстві має важливе значення. Головним чином, тому що, це впливає на утворення собівартості виготовленої продукції, а відповідно і на результати діяльності підприємства.

Література:

6. П(С)БО 16 “Витрати”, затверджено наказом МФУ від 31.03.99 № 87, із змінами і доповненнями [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>. – Назва з екрана.

7. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В.. Бухгалтерський управлінський облік: підручник / за ред. Бутинця Ф.Ф. – Житомир, 2000.

8. Панасюк В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект – Тернопіль: Астон, 2005 – 288с.

Соловей Н.В.

*к.е.н. доц., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту
національного Авіаційного університету
Економічна діяльність аеропортів*

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ – СУЧАНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Усі пам'ятають, як на початку 2013 року «АероСвіту» зіпсував новорічні свята тисячам пасажирів, скасувавши 90% регулярних рейсів. Офіційно представлено, що банкрутство «АероСвіту» пов'язано з об'єктивним збігом обставин - в економіці та регуляторній сфері. Розглянемо процеси та рішення, що приймалися в економічній сфері діяльності авіакомпаній.

Проблемами «АероСвіту» воспользовались немногочисленные участники отечественного рынка авиаперевозок и таким образом начали процесс рыночной реструктуризации. Были добавлены 14 дополнительных рейсов Будапешт - Киев в связи с тем, что компания «АероСвіту» отменила ряд рейсов.

В результате тенденции изменений на украинском рынке авиаперевозок появляется участник, который планирует контролировать примерно 70% зарубежных и внутренних авиарейсов. Речь идет уже о создании единого национального авиационного оператора, но без участия государства. (Заметим что дві компанії українського олігарха Віктора Пінчука володіють сумарно 27,31% акцій ПрАТ «АероСвіт» і за цим показником є найбільшими акціонерами, це компанії «ГенАвіаІнвест» і Hurst).

Со временем стало очевидно, что «АероСвіту» «коллекционировал» долговые обязательства не только перед «Шереметьево», но кризис начался,

когда московский аэропорт «Шереметьево» объявил о приостановке обслуживания рейсов «АероСвіту». Причина - неуплата примерно \$1,2 млн. В тот период эксперты попытались представить возникший хозяйственный спор как одно из проявлений конфликта между Киевом и Кремлем, а в «АероСвіту» ситуацию предпочитали вовсе не комментировать.

Можем сказать, что автобанкротство «АероСвіту» — это один из этапов слияния авиакомпании со своим ближайшим конкурентом.

Крупнейшая украинская авиакомпания «АероСвіт» (подконтрольная бизнесмену Игорю Коломойскому, г. Киев, с 1994 г), доля которой в общем объеме авиаперевозок составляла около 37%,

По оценкам экспертов, одной из целей автобанкротства авиакомпании заключалась в том чтобы получить отсрочку уплаты долгов. Но, заметим, что по сути, вопрос санации зависит ни от размера долга и ни от ее структуры. Закон подразумевает, что если комитет кредиторов видит возможность санации, суд должен его поддержать в этих благих намерениях. При этом в исключительно редких случаях суд не удовлетворяет ходатайство комитета кредиторов о санации должника

В то же время, бюджетный перевозчик моментально отреагировал на ситуацию и тут же попытался закрепить за собой часть европейского трафика, направив силы на восточноевропейское направление. Заметим что, по информации предоставляемой тогда Министерством инфраструктуры Украины и Государственной авиационной службы, «АероСвіт» не может гарантировать выполнение дальне- и среднемагистральных рейсов по направлениям Киев - Варшава, Киев — Минск, Киев - Бухарест, Киев - Копенгаген, Донецк - Тбилиси и рейсов на Тель-Авив. Поэтому желание «лоукостера» переманить пассажиров с направления Киев - Лондон можно оценить как активную атаку на сильного конкурента, который переживает не простые времена.

Обратим внимание, также, на участие, в сложившейся тогда ситуации, ПАО «Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ, г. Киев, 19 среднемагистральных самолетов, с 1992 г., доля компании в общем трафике составляла около 30%). Наблюдая ситуации с отменой ряда авиарейсов можно заключить, что исполнительная власть рассчитывала на то что кризис на отечественном рынке авиаперевозок будет разрешен именно с помощью МАУ. К тому же стало известно, что в последствии конфликта большую часть рейсов «АероСвіту» будет обслуживать именно МАУ.

Для авиационной отрасли расширение сотрудничества, начатого задолго (еще в декабре 2011 г.) между авиакомпаниями «МАУ» и «АероСвітом» является результатом осознания иррациональности и бесперспективности продолжать существовавшее ранее противостояние обоих авиаперевозчиков, которое привело к ослаблению занимаемых рыночных позиций и прямой угрозе дальнейшей жизнедеятельности. Углубленный анализ последствий отраслевого кризиса, вызвавшего стагнацию пассажирского трафика, и осознание высоких рисков, связанных с дальнейшей неконструктивной конкуренцией, заставляет компании искать новые возможности для повышения эффективности перевозок, привлечения новых пассажиропотоков, развития транзитных

возможностей України. Необхідно подолати негативну емоціональну складову багаторічного протистояння між авіакомпаніями і прийти до рішення про консолідацію ресурсів в умовах реальних зовнішніх загроз для галузі.

Сейчас вся українська авіація (за виключенням невеликих місцевих компаній і «лоукостерів» наприклад Wizz Air) фактично консолідується в руках одного пула власників. Тому почалося банкрутство «АероСвіту» більше нагадало реструктуризацію і оптимізацію грошових потоків і передачу активів від одного юридичного особи іншому, так рейси «АероСвіту» переходять до МАУ, а рейси іншого банкрута, «Донбассаеро», переходять до компанії «Роза вітрів».

Література

1. Мирний план для «Борисполя»: [Електронний ресурс] / Д. Денков // Економічна правда - Українська правда – 2014. – Режим доступу: pravda.com.ua/publications/2014/07/17.

2. «Аеросвіт» - банкрутство внаслідок корпоративного конфлікту.: [Електронний ресурс] / В.Никоненко // Урядовий кур'єр – 2012. - №64 (4950) - Режим доступу: <http://ukurier.gov.ua/uk/articles/aerosvit-bankrutstvo-vnaslidok-korporativnogo-konf/>.

3. Компанія «Аеросвіт» оголосила про банкрутство, джерело: Відомості - UA.com від 4 січня 2013 р.

4. Дані авіасайта flightmapsanalytics.com.

5. Aerosvit - Ukrainian airlines: Відомості avia.alltravels.com.ua.

Стопчанська Г.Я.

*магістр 2го року навчання
кафедри обліку і аудиту*

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ГАРМОНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ З НОРМАМИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Актуальність обраної теми досить висока в сучасних економічних умовах України. Амортизація необоротних активів є невід'ємною характеристикою необоротних активів підприємства, яка характеризує ступінь зносу основних засобів, а отже, й інтенсивність їх використання та показує необхідність їх оновлення. Отже, існує нагальна потреба продовжити дослідження теоретичних і прикладних аспектів обліку зносу (амортизації) необоротних активів, розглядаючи цю проблему системно, з урахуванням особливостей перехідного періоду та сучасних світових тенденцій розвитку обліку амортизації необоротних активів.

Значний вклад у вивчення питання обліку амортизації необоротних активів здійснили такі вчені як Голубничка Г.П., Гура Н.О., Дорош Н.І., Засадний Б.А., Коблянська Г.Ю., Швець В.Г. та інші. Вивченню питань обліку амортизації необоротних активів приділено велику увагу у працях відомих зарубіжних

економістів, зокрема, Семйон В. С., Райс Э., Д. Меллис., В.Я. Соколов, які досліджували питання сутності, особливостей нарахування в різних країнах амортизації, історичних аспектів даного питання.

Гармонізація бухгалтерського обліку амортизації необоротних активів із нормами податкового законодавства є одним із основних методологічних питань, яким займалися протягом останнього часу законотворці в Україні. Проблема нарахування амортизації для цілей бухгалтерського та податкового обліку полягала у принципово різній методології визначення об'єктів, методу амортизації тощо. Із прийняття Податкового кодексу України, який базується на методологічних засадах бухгалтерського обліку практично вирішила дану проблему. Проте зараз все таки існують певні відмінності у визначенні об'єктів амортизації та строку корисного використання нематеріальних активів.

Виділяють такі об'єкти амортизації згідно ПКУ:

- витрати на придбання для використання в господарській діяльності
- витрати на самостійне виготовлення для використання в господарській діяльності
- витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення ОЗ, що перевищують 10% сукупної балансової вартості всіх груп ОЗ, які підлягають амортизації на початок звітного року [1].

Як видно, два основоположні фактори нарахування амортизації – факт здійснення витрат (що виключає нарахування амортизації на безоплатно отримані активи) та використання об'єктів ОЗ у господарській діяльності.

Строк корисної експлуатації об'єкта необоротних активів визначається виходячи з очікуваних економічних вигод, що передбачається від нього. В обліку податкових зобов'язань використовують схожий підхід, проте існує певне обмеження, визначене в п.145.1 ПКУ «...але не менше за мінімальний допустимий строк». У зв'язку із тим, що підприємство може визначити строк корисного використання для цілей бухгалтерського обліку менший, ніж мінімально допустимий строк, виникають різні значення при визначенні прибутку до оподаткування у бухгалтерському обліку та обліку податкових зобов'язань, що пов'язано із очікуваннями про настання економічних вигід від цих об'єктів. Виходячи із даних двох відмінностей, можна зробити висновок про наявність податкових різниць, що виникають при розбіжності строків корисного використання та невідповідності об'єктів необоротних активів критеріям нарахування амортизації згідно ПКУ.

Принцип гармонізації бухгалтерського та податкового обліку передбачає також формування єдиного понятійного апарату для цих двох систем, що дозволить ліквідувати протиріччя, що виникають між бухгалтерським обліком і оподаткуванням. Варто зазначити, що спроби максимально інтегрувати системи бухгалтерського та податкового обліку з метою підвищення ефективності облікового процесу не повинні призводити до порушень принципів жодного з названих видів обліку. Однак актуальність використання рахунків 17 «Відстрочені податкові активи» та 54 «Відстрочені податкові зобов'язання» не зменшилася, оскільки навіть гармонізована з бухгалтерським обліком методика розрахунку сум податку на прибуток передбачає наявність тимчасових і

постійних податкових різниць. Податкові різниці виникають тільки внаслідок здійснення господарських операцій, які мають різну оцінку та/або критерії визнання в бухгалтерському обліку та податковому законодавстві. На міжнародному рівні необхідність відображення податкових різниць у фінансовій звітності було визнано ще у 1979 році, з прийняттям першої редакції Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 12 «Облік податку на прибуток».

Міжнародний стандарт фінансової звітності 12 призначено для висвітлення концептуальних питань відображення в обліку поточних і майбутніх податкових наслідків. Під податковими наслідками слід розуміти суму витрат на сплату податків, яка в кожному звітному періоді залежить від виникнення й анулювання тимчасових різниць поточного, попереднього і майбутнього періодів. Податкові наслідки відображаються у фінансовій звітності закордонних підприємств у таких формах: звіт про фінансові результати та баланс. У звіті про фінансові результати зазначається сума витрат на сплату податку, віднесена на визначення чистого прибутку або збитку за звітний період з урахуванням відстрочених податків за попередній і майбутній періоди. У балансі відображаються відстрочені податки за попередній і звітний періоди, що мають бути сплачені (відстрочені податкові зобов'язання) або відшкодовані (відстрочені податкові активи) у майбутніх періодах [4].

Таким чином, МСФЗ 12 регламентує, з одного боку, реалізацію принципу відповідності доходів і витрат (нарахування). З іншого боку, МСФЗ 12 висвітлює підходи до оцінки, класифікації тимчасових різниць та визнання в обліку поточних і відстрочених податків (витрат на сплату податків). Метод, за яким визначається вплив тимчасових різниць на показник витрат підприємства за звітний рік, має назву методу зобов'язань відповідно до балансу. На національному рівні існують різні підходи до накопичення інформації щодо податкових різниць та врахування при визначенні об'єкта оподаткування. Податкові різниці не є нововведенням Податкового кодексу. З 2000 року методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток, податкові різниці та її розкриття у фінансовій звітності регулюються положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток».

Податкові різниці потребують класифікації. За часовим фактором доцільно поділяти різниці на постійні (за обліковими наслідками виділяють дві класифікаційні підгрупи нижчого рівня – різниці, що підлягають оподаткуванню та різниці, що підлягають вирахуванню) та тимчасові. Постійна податкова різниця – податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та не анулюється в наступних звітних податкових періодах. Постійна податкова різниця, що підлягає вирахуванню – постійна податкова різниця, що призводить до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) звітного періоду. Постійна податкова різниця, що підлягає оподаткуванню – постійна податкова різниця, що збільшує податковий прибуток (зменшує податковий збиток) звітного періоду. Тимчасова податкова різниця – податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та анулюється в

наступних звітних податкових періодах. При визначенні податкового прибутку звітного періоду за даними бухгалтерського обліку обліковий прибуток коригується на суму постійних податкових різниць та частину суми тимчасових податкових різниць, що відноситься до звітного періоду. При цьому коригування відбувається як у бік збільшення, так і в бік зменшення, залежно від характеру податкових різниць і їх впливу на податковий прибуток. Виходячи з того, що постійні податкові різниці виникають за господарськими операціями звітного періоду і мають бути анульовані до звітної дати (якщо цього не сталося, вони мають бути перекваліфіковані у тимчасові податкові різниці), вони у повному обсязі включаються до суми податкових різниць звітного періоду. Натомість тимчасові податкові різниці, що виникли за господарськими операціями звітного періоду, підлягають анулюванню у майбутніх періодах, тому до суми податкових різниць звітного періоду вони не включаються. Постійні та тимчасові різниці спричинені абсолютно різними факторами впливу на фінансовий результат: постійні – виникають при різній оцінці активів чи пасивів, а тимчасові різниці – спричинені фактором часу. Тому і методика їх обліку буде різною.

Отже, незважаючи на гармонізацію податкового та бухгалтерського обліку, облікове забезпечення податку на прибуток характеризується наявністю податкових різниць. Означені різниці доцільно класифікувати за часовим фактором та економічним змістом. У руслі нормативних новацій прийняття П(С)БО «Податкові різниці» не суперечить і не замінює Положення (стандарт) 17, а доповнює його. Так Положення (стандарт) 17 спрямовано на формування методологічних засад розкриття, насамперед, у балансі інформації про залишки не анульованих тимчасових податкових різниць, які так би мовити «матеріалізовані» в активах та зобов'язаннях. Натомість Положення «Податкові різниці» визначає методологію формування інформації про анулювання податкових різниць протягом звітного періоду, їх вплив на формування податкового прибутку та розкриває зв'язок між податковим та обліковим прибутками.

Література:

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [із змінами та доповненнями] [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>. – Назва з екрана.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 35 «Податкові різниці» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2011 № 27 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>

Цибульник М.О.
магістр 2го року навчання, кафедри обліку і аудиту
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ГАРМОНІЗАЦІЇ З МСФЗ

Актуальність теми обумовлена тим, що подальше реформування економічної системи України неможливе без поліпшення якості життя її громадян. Стратегія розвитку національної економіки передбачає розвиток трирівневої системи пенсійного забезпечення, особливу роль в якій відведено недержавним пенсійним фондам (НПФ), діяльність яких в Україні на даний момент знаходиться у стадії становлення

Проблеми обліку діяльності неприбуткових організацій та відображення її у фінансовій звітності, а також особливості функціонування НПФ досліджують у працях провідні вітчизняні вчені-економісти, такі, як Гура Н.О., Ємець В., Лондар С.Л., Левицька С.О., Ловінська Л.Г., Мельник Т.Г., Неліпович О.В., Олійник Я.В., Швець В.Г. та інші. Незважаючи на значні напрацювання, комплексного дослідження удосконалення обліку і звітності НПФ на основі гармонізації з МСФЗ не здійснювалося, що зумовило вибір теми наукового дослідження.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [1] визначає правові основи регулювання, організації, введення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Згідно з частиною 1 статі 2 Закону України [1] його норми поширюються на всіх юридичних осіб, що створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарчої діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та надавати фінансову звітність. Оскільки НПФ є юридичними особами, вони зобов’язані вести бухгалтерський облік та надавати фінансову звітність.

Специфіка складу активів та пасивів недержавних пенсійних фондів потребує відповідного відображення їх у балансі та інших формах фінансової звітності. На основі аналізу фінансової звітності ряду недержавних пенсійних фондів визначено, що ці форми звітності не розкривають реального стану НПФ та не надають вичерпну інформацію користувачам фінансової звітності, тому що не розкривають детально інформацію про структуру, в першу чергу, активів та доходів НПФ.

Щодо форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», то в ній недержавні пенсійні фонди відображають у складі доходів і витрат в розділі I «Фінансові результати» головним чином наступні рядки: 2130 «Адміністративні витрати»; 2220 «Інші фінансові доходи»; 2240 «Інші доходи»; 2270 «Інші витрати». Адміністративні витрати – це оплата послуг адміністратора, винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду, оплата послуг зберігача, аудитора, повіреного при купівлі-

продажу цінних паперів тощо. Інші фінансові доходи включають відсотки за депозитами, процентні доходи за облігаціями, процентні доходи за облігаціями внутрішньої державної позики, дооцінку цінних паперів тощо. Інші доходи складаються з доходів від реалізації фінансових інвестицій, рідше – від реалізації основних засобів. Інші витрати включають, головним чином, собівартість реалізованих фінансових інвестицій, втрати від уцінки цінних паперів. Інколи пенсійні фонди відображають у формі №2 також інші операційні доходи і витрати, хоча це може бути пов'язано з не зовсім відповідним їх групуванням.

Проте така деталізація не задовольняє специфіку складу доходів та витрат НПФ і потребує відповідної деталізації інформації щодо них у формі №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» та інших формах фінансової звітності, так як у складі доходів НПФ переважають фінансові та інвестиційні доходи:

- пасивні доходи (проценти, дивіденди тощо);
- внески, щодо яких не з'ясовано особу платника та щодо яких минув строк позовної давності;
- дохід від продажу фінансових активів;
- дохід від продажу необоротних активів;
- дооцінка фінансових активів;
- амортизація за фінансовими активами, що були придбані з дисконтом;
- дооцінка необоротних активів.

Деталізація доходів у звіті за видами при складанні його за міжнародними стандартами дала б більше уявлення про структуру доходів НПФ. Тому пропонується базова структура «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) для НПФ» яка буде відображати міжнародний підхід до подання звітів (табл.1).

Таблиця 1

Базова структура «Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) для НПФ»

Стаття	Зв. період	Попер. період
Дивідендний дохід		
Інвестиційний дохід		
Фінансовий дохід		
Операційний дохід		
Плата за послуги з управління активами		
Плата за депозитарні послуги		
Операційні витрати		
Інвестиційний результат		
Реалізований приріст (втрата) капіталу		
Нарахований приріст (втрата) капіталу		
Загальний приріст (втрата) капіталу		
Чистий операційний результат		

Джерело: складено автором на основі [1, 3, 5, 6].

Таким чином, можемо побачити, що значно скоротиться кількість «пустих» рядків, так як НПФ не має виробництва і реалізації, а його операційною діяльністю можна назвати отримання фінансових та інвестиційних доходів, тому доречно їх об'єднати під операційним доходом для НПФ. Також відсутнє і оподаткування, що призводить до вилучення статті «Чистий прибуток» замість якої доречніше вставити статтю «Чистий операційний результат».

Також замість третьої частини звіту «Розрахунок прибутковості акцій» доречно буде впровадити «Розрахунок чистої вартості активів НПФ» (табл.2):

Таблиця 2

«Розрахунок чистої вартості активів НПФ»

Найменування показника	Значення показника			
	на початок звітного періоду	на кінець 1-го місяця звітного кварталу	на кінець 2-го місяця звітного кварталу	на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
Активи недержавного пенсійного фонду (грн.)				
Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (грн.)				
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.)				
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.)				

Джерело: складено автором на основі [1, 3, 5, 6].

Значення «Звіту про власний капітал» у розкритті фінансової інформації НПФ відрізняється від його ролі на звичайному підприємстві. Причиною цього є те, що визначена до випуску кількість акцій традиційних підприємств може відрізнятися від фактично випущеної кількості. Підприємства також можуть викупити власні акції з метою їх анулювання або утримання. Права на акції можуть передаватися без участі компанії в такій угоді, наприклад, договір купівлі-продажу акцій підприємства між окремими інвесторами. В НПФ – одиниці створюються та анулюються без обмежень, але здійснювати торгівлю одиницями як акціями, що обертаються на публічному ринку, неможливо. Якщо учасник хоче стати власником одиниць НПФ, його внесок надає йому право на певну кількість одиниць, залежно від ціни одиниці на дату внеску. Відповідно до цього надходження активів на рахунок учасника перераховується певна кількість одиниць, яка дорівнює сумі внеску, поділеній на ціну одиниці.

При знятті коштів відбувається зворотній процес: одиниці анулюються у кількості, яка дорівнює сумі знятих коштів, поділеній на ціну одиниці. В обох

випадках чиста вартість активів НПФ збільшується або зменшується, а потім ділиться на, відповідно, більшу чи меншу кількість одиниць, але вартість одиниці залишається незмінною. Ці операції завжди здійснюються безпосередньо між НПФ та вкладником або учасником.

Через цю різницю «Звіт про власний капітал» в НПФ потребує відображення змін в кількості одиниць, якими володіють учасники, і, таким чином, для розкриття діяльності фонду, а не структури його власності. Тому було розроблено базову структуру форми №4 для НПФ: цей звіт буде подібним до звичайного звіту про власний капітал, проте в цьому звіті буде зазначено кількість та вартість одиниць, які є у власності учасників фонду, які були створені або анульовані протягом звітного року, це дасть можливість оцінити діяльність фонду в динаміці (табл.3).

Таблиця 3

Форма №4 «Звіт про власний капітал для НПФ»

Стаття	Сума, грн	ЧВА на одиницю, грн	Кількість придбаних одиниць	Кількість анульованих одиниць	Загальна кількість одиниць в НПФ
Залишок на початок року					
Внески учасників:	x	x	x	x	x
<i>*далі помісячне відображення</i>					
Усього внесків в 20__р.		x	x	x	x
ЧВА на одиницю на кінець року	x		x	x	x
Загальна кількість одиниць на кінець року	x	x			
Загальна вартість одиниць на кінець року	x	x			
Вартість рахунку на кінець року		x	x	x	x
Залишок на кінець року					

Джерело: складено автором на основі [1, 3, 5, 6].

Враховуючи, що між П(С)БО та МСФЗ існує багато розбіжностей, складену за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України та підтверджену українським аудитором фінансову звітність неможливо порівняти з фінансовою звітністю, яка складена та підтверджена за МСФЗ, незважаючи на те, що аудиторські висновки мають однакову форму.

Якщо ж такі розбіжності буде усунено, українські НПФ матимуть кращий доступ до іноземного інвестиційного капіталу, тому що якість їх фінансової звітності дозволить дати якісну оцінку підприємству через прямі співставлення з результатами інших компаній та порівняння за підприємствами-орієнтирами.

Перехід до МСФЗ також дозволить скоротити витрати НПФ, які вже складають звітність для зовнішніх споживачів за МСФЗ, та тих компаній, яким потрібно інтегрувати свою звітність у глобальну мережу. А також це дасть регуляторам доступ до більш широкого масиву кількісних показників обліку та способів аналізу звітності, що дозволить їм оперативніше встановлювати наявність шахрайських дій та неналежного управління фінансами адміністраторами НПФ.

Литература:

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996 [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14> – Назва з екрана.
2. Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення від 22.06.2004 р. № 1100 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://search.ligazakon.ua/>.
3. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення": від 09 липня 2003 р. № 1058-IV) [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1057-15> – Назва з екрана.
4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013р. №73 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: <http://www.minfin.gov.ua/> – Назва з екрана.
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. із змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/10-67235> – Назва з екрана.
6. МСБО 26 «Облік та звітність за програмами пенсійного забезпечення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua. – Назва з екрана.

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Гуренко В.Л.

*аспирант кафедры философии Волгоградского Государственного
университета*

Соотношение религиозных и философских установок

ПРОБЛЕМЫ ДИАЛОГА В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

Педагогическая деятельность и религиозная среда издревле пересекаются. Модель отношений «учитель-ученик» известно ещё с индоарийской традиции. К примеру, в Индии известно такое позиционирование в древнеиндийских трактатах «Упанишад». Аналогичная схема была и в иудео-христианской культуре. Как многим известно, обращение «Рабби» (rabbi) с древнееврейского языка переводится как «учитель» или «наставник». Именно так апостол Пётр обращался к Христу на горе Фавор или Иуда в момент предательства. В Евангелии есть свидетельства тому, что Христос занимался учительской деятельностью, например: «ходил Иисус, уча в синагогах» (Мф. 4:23) или «вошел Иисус в храм и учил» (Ин. 7:14). Вслед за Христом учителями стали и апостолы, которые в первые столетия способствовали появлению специальных христианских учителей, которые назывались «дидаскалы». «В задачу этих дидаскалов входило обучение вере оглашенных и неофитов; наряду с пастырями, дидаскалы занимались евангелизацией и катехизацией членов молодых христианских общин»¹.

Религиозное (сакральное) знание требовало от учителя особых компетенций. Так как это знание трансцендентно этому миру, то возникала необходимость не только в нужных категориях и образах, но и в том, чтобы данное знание успешно инкорпорировалось в сознание учащегося. Современная же ситуация религиозного христианского образования требует новых аргументов, практик и методов. Это связано, с одной стороны, с десекуляризацией сознания в странах, где религиозная деятельность дезавуировалась или же, напротив, доминировала, с другой, - вследствие политики либерализации религиозных и светских институтов. В целом ряде стран, как на Востоке, так и на Западе, возникает тенденция к модернизации системы образования. Всё чаще высказываются требования к привлечению религиозных институтов к сотрудничеству со светскими учреждениями.

Одним из фундаментальных вопросов в области современного образования является вопрос о целеполагании. Если нужно добиться понимания и особого отношения к этому знанию, то, следовательно, возникает потребность и в методе. Каким образом эти знания будут передаваться? С одной стороны, можно выбрать путь, идя по которому, педагог останавливается лишь на ретранслировании информации, полученной им при подготовке к проведению

¹ Словарь библейского богословия. // Под редакцией К. Леон-Дюфура и др. – Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. С. 1194.

занятий, будь то информация из учебника или от какого-либо авторитетного специалиста. Но дело в том, что при такой подаче информации трудно проверить понимание или непонимание слов учителя, согласие или несогласие учащихся с тем или иным фактом. Следует отметить, что транслируемая учителем информация является статичной. Это значит, что она не подвергается критике со стороны учащихся. Дело в том, что процесс мышления подразумевает диалогичность (обратную связь), в результате которой учитель получает сигнал о том, что понял ученик, как хорошо он усвоил сказанное и что он сам думает по этому поводу. В современном христианском образовании в силу традиционных, догматических или же политических обстоятельств, возникает ряд проблем, связанных как с содержанием, так и с формой преподавания. Важность избрания философской или богословской парадигмы является первостепенной, поскольку, исходя из той или иной традиции, будет складываться специфика такого курса, его идеологическая составляющая и формальная сторона занятий.

Одной из основных проблем современного религиозного образования является эклектизм. Эта проблема возникает при сравнении богословия христианства и богословия других религий. В сфере христианской парадигмы возникает вопрос о допустимости использования сравнительного (когда христианство помещается на один уровень с другими религиями, идеи которых совпадают или же противоречат христианским принципам). К примеру, теолог Генрих Крамер утверждает, что «либеральное» отношение к этому вопросу состоит в том, что абсолютно все религии рассматриваются как откровение от Бога. Крамер признает позитивный вклад всех мировых религий, но отмечает, что либералы, по большому счету, смешивают понятие истины с «великодушием». Для него реальная проблема в этом либеральном ответе состоит в том, что сущностная значимость этого вопроса - вопрос истины - пропущена»². Эта проблема решается, исходя из интенции как преподавателя, так и самого учебного заведения в целом. Таким образом, если «христианизация» является базисной программой, то факты и вероучительные аксиомы будут отбираться по принципу релевантности, т.е., в зависимости от соответствия фундаментальных истин других религий образовательным, просветительским или миссионерским целям. В этом отношении личность Иисуса Христа является основополагающей, незыблемой и идеальной. Это - гносеологическая проблема. Проблематика возникает после следующих вопросов, а именно: Каковы границы христианского мировоззрения? Каковы критерии истинности христианского знания, если верующие полагаются на веру в решении христианских задач? Как чувство и ratio коррелируют между собой в области познания? Эти и другие вопросы стимулируют и создают пространство для дискуссии в религиозной среде. В «Новом Завете» встречаются стихи, которые говорят, что познание осуществляется

² Джордж. Р. Найт. «Философия и образование. Введение в христианскую перспективу». Санкт-Петербург. Издательство «Анима». 2001. С. 156.

преимуществом через веру, как, например, в послании к Евреям апостола Павла: *«Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое»* (Евр. 11:3). В другом случае, можно найти отрывок, где и не отрицается роль разума: *«Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе»* (1Ин. 5:20).

Другой проблемой является проблема понимания критериев истины. В не ортодоксальных христианских деноминациях, как например, в протестантизме, понимание истины, например, в лютеранстве было исключительно объективным или авторитетным. Как говорил основатель протестантизма Мартин Лютер: *«Только Писание»*. Исходя из этого тезиса, полнота понимания христианских истин заключена в Священном Писании, а другие источники не несут авторитетного знания. В более поздних протестантских деноминациях, которые были вдохновлены идеями волюнтаристского либерализма, вероучительного солипсизма и обскурантизма, утверждали, что каждый адепт имеет право проповедовать, считаясь с тем, что именно его идеи являются истинными. Представители различных христианских сект ссылаются на следующее послание апостола Павла: *«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу»* (Кол. 2:8).

В сфере понимания религиозных истин возникает проблема конфликта интерпретаций. Экзегетические конфликты имели место ещё в период раннего христианства. К примеру, Александрийская Церковь трактовала Писание аллегорически, Лаодикийская церковь понимала буквалистски и т.д. Так или иначе, если образовательное учреждение преследуют, прежде всего, не просветительские, а именно воспитательные цели, т.е., вовлечение сознания учащегося в ту или иную религиозную традицию, то эти интенции уже подразумевают определённую аксиоматичность. В этом традиционном религиозном проблемном модуле вступает в силу риторика учителя. Если задача состоит в том, чтобы вовлечь учащихся в одну традицию и показать несостоятельность другой, то это потребует особых философских практик, с целью сделать речь учителя более убедительной. Для убеждающей речи нужны сильные аргументы, т.е. те, которые склоняют чашу весов в сторону оратора. Но не все ученики бывают столь восприимчивы. Появляются такие «скептики», для которых, не все аргументы являются убедительными. В этой связи могут возникнуть дискуссии как между учителем и учеником, так и между учеником и учеником, по тем или иным вопросам. Далее выбор, как поступить в этой ситуации, в руках учителя. Либо не выявлять проблему, либо выявить и попытаться её решить. Для меня любопытен вариант, когда проблема выявляется. Справедливо возникает вопрос: *«Что с ней делать?»*. Решить её можно следующим образом, к примеру, учитель опускает обратную связь в конце выступления, где вопросы аудитории могут подвергнуть сомнению или критике ранние высказанные тезисы, и транслирует свою речь в стиле *«ex cathedra»*.

К сожалению, на сегодняшний день ввиду так называемой «парадигмы знания», само понятие «проблема» понимается в негативном контексте. Проблема отождествляется с ошибкой. В связи с таким пониманием проблемы ученики, в равной степени, как и учителя, боятся ошибок, боятся не только совершать их, но и их осознавать. В этом понимании ошибка представляется как нечто нежелательное. Таким образом, педагог ставит себе специфическую установку (социальный проект) «не видеть проблемы», а если даже они и выявляются учениками, то не придавать им особого значения. Следствием этого страха является монологическая речь учителя, где не приветствуется задавать вопросы. Откуда такая оценка проблемы? Дело в том, что анализ проблемы требует ресурса мышления. А для этого необходимо пребывание, как самого педагога, так и его учеников в особом критическом модуле.

Итак, можно сделать вывод, что речь идёт о другой фундаментальной проблеме в области религиозного образования, а именно, проблеме соотношения как религии и философии, так и веры и мышления. Безусловно, что сами аналитические философские подходы к сфере образования существенно разнятся. С одной стороны, существует позиция Людвиг Витгенштейна, который в самом начале своей деятельности заявил, что все метафизические утверждения являются «нонсенсом». С другой стороны, существует позиция философа-аналитика Петерса Р. С., который считал, что «философия образования заключается в формулировании установок, которые руководили бы педагогической практикой и формировали организацию школ». Как можно решить эту проблему, учитывая противоречивость этих подходов? Решение этого вопроса нашёл аналитик Джонас Ф. Солтис, который решил объединить эти два подхода, введя концепт «тандем». Он считает, что эти подходы вполне могут взаимно дополнять друг друга.

В заключение необходимо отметить, что проблемно-философское изложение с последующим обсуждением религиозного контента позволяет, используя критическое мышление, внести ясность в те или иные религиозные концепты, например, в различение ортодоксии от ортопраксии, в различение между догматическим языком и миссионерским (пасторским). В этом модуле философия проявляется себя не как нечто десакрализирующее, но как то, что вносит ясность. Как не то, что отбирает что-то ценное, а то, что даёт имя этому предмету, противопоставляя его другому.

Список литературы

1. Бернард Рэмм. Образец религиозного авторитета (Грэнд рэпидс, МАй: Вм. Б. Ирдманс паблшин Ко.) 1959. С. 289.
2. Джордж. Р. Найт. «Философия и образование. Введение в христианскую перспективу». Санкт-Петербург. Издательство «Анима». 2001. С. 244.
3. Peters R. S. Ethics and Education. London: George Allen & Unwin, 1966. С. 379
4. Словарь библейского богословия. // Под редакцией К. Леон-Дюфура и др. – Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. С. 1194.

THE IMPORTANCE OF FOREIGN LANGUAGES IN THE MODERN WORLD

It is well-known that studying languages promotes mutual understanding, a sense of global nationality and personal engagement. Students learn to perceive different countries' cultures, communities and people. By making comparisons, they gain insight into their own culture and society. The ability to understand and communicate in another language is a lifelong skill for education, employment and leisure in this country and throughout the world. Learning languages fascinate opportunities to develop their listening, speaking, reading and writing skills and to express themselves with increasing confidence, independence and creativity. They explore the similarities and differences between other languages and English, and learn how language can be manipulated and applied in different ways. The developments of communication skills, together with understanding of the structure of language, lay the foundations for future study of other languages and support the development of literacy skills in a pupil's own language.

No one denies the importance of English language in the present time as global language. It is clear that English has become prevalent around the world. In some countries it is used as the mother tongue and other countries learn it as second language in schools. This is made English widespread. In addition, there are many reasons which contributed to spreading of English.

Modern English, sometimes described as the first global lingua franca [1], is the dominant language or in some instances even the required international language of communications, science, information technology, business, seafaring, aviation, entertainment, radio and diplomacy [2]. Its spread beyond the British Isles began with the growth of the British Empire, and by the late 19th century its reach was truly global [3]. Following British colonisation from the 16th to 19th centuries, it became the prevailing language in the United States, Canada, Australia and New Zealand. The growing economic and cultural influence of the US and its status as a global superpower since World War II have significantly accelerated the language's spread across the planet. English replaced German as the dominant language of science Nobel Prize laureates during the second half of the 20th century. English equalled and may have surpassed French as the prevalent language of diplomacy during the last half of the 19th century.

English is an international language and one of the most popular, most spoken in the technology world. We need to know English language in order to study any science subject or any computer language. We need to know English to communicate effectively with many developed countries. English is very important in our life; it is necessary in each and every field. If we know English we never feel tongue-tied in

front of others. It's a widely spoken language. People take pride in speaking English. If we don't know English, we will lag behind the others.

First, with English you can always communicate with business partners to participate in international conferences, read international newspapers and magazines about business. Secondly, travelling. Everyone knows that modern man is curious personality seeking in his life to visit as many different countries as possible to get acquainted with the culture and customs of other nations. And how is this possible without English language? In tourist countries everyone who works with tourists speak English. This improves the quality of service visitors and, hence, attracts more tourists. And the tourists themselves, being in a foreign country, feel much more confident, knowing that they will always be able to talk with the locals, ask for directions, to clarify the location of something, etc. Thirdly, the study itself. Knowledge of the English language gives the opportunity to study at prestigious universities abroad, since it is one of the most important selection criteria for admission. With a diploma, for example, of Oxford University a graduate has an opportunity to get a job around the world, because this diploma is really valuable.

Books, magazines and newspapers written in English are available in many countries around the world, and English is the most commonly used language in the sciences [2] with Science Citation Index reporting as early as 1997 that 95% of its articles were written in English, even though only half of them came from authors in English-speaking countries.

Thus, the role of English language in the world can talk endlessly. The undoubted fact is that English is an important part in modern life, and everyone can find for himself a reason for studying it and improving his skills.

Література

1. «Global English: gift or curse?» – Режим доступу:<http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract;jsessionid=92238D4607726060BCBD3DB70C472D0F.tomcat1>
2. Graddol D. «The Future of English?» – The British Council. – Режим доступу:<http://www.britishcouncil.org/de/learning-elt-future.pdf>.
3. «Lecture 7: World-Wide English». – Режим доступу:http://classic-web.archive.org/web/20070401233529/http://www.ehistling-pub.meotod.de/01_lec06.php

Куковська В.І.

аспірант кафедри англійської мови

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

Сучасний стан англійської мови

ВИКОРИСТАННЯ ЗВЕРНЕНЬ ТА ЗВЕРТАНЬ У ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЗАХИСНИХ ПРОМОВ АДВОКАТІВ

Соціальний контекст комунікативної ситуації відіграє одну з найважливіших ролей у рамках судового засідання. Особливості діалогічної взаємодії учасників судового процесу визначаються соціальними ролями адресата та адресанта і значною мірою репрезентуються за допомогою сталих

мовних і поведінкових стереотипів, важливе місце серед яких належить звертанням. Будучи, з одного боку, функціональним елементом спілкування, а з іншого – маркером соціально-типізованих відносин між комунікантами, звертання у захисній промові передають певну інформацію та надають висловлюванню емоційно-експресивного забарвлення.

Спеціалісти з юриспруденції визначають адвокатську промову як промову в судових дебатах, в якій з точки зору захисту підсудного дається аналіз доказів, викладаються міркування по суті обвинувачення, кваліфікації злочину, пропозиції щодо міри покарання, інші питання, які мають значення для правильного вирішення справи [4, с. 43]. Водночас, у лінгвістиці даний тип судової промови розглядають з урахуванням особливостей її риторичної природи та визначають як «риторичний жанр спростування» [7, с. 31] чи «ділову публічну промову, судову за типом і дорадчу (відносно суду) за характером» [6, с. 262].

У свою чергу, ми розуміємо захисну промову як монологічну форму комунікації, яка характеризується ясністю словесного вираження, чіткістю цільових настанов, оцінюванням наданих доказів і наявністю наочних висновків.

Важливим засобом здійснення основної функції адвокатського виступу – функції впливу на суд присяжних – є його апелятивність до основних членів судового засідання: судді, прокурора, підзахисного та присяжних. Слід зазначити, що крім номінативної функції та функції керуванням комунікативним процесом (за І. Корнійко [3, с. 13]), звертання містять прагматичну складову, яка, як зазначає І. Морозова, «кваліфікується як компонент семної структури слова, що матеріалізує екстралінгвістичну інформацію, яка співвідноситься з комунікативно-прагматичною ситуацією чи з її окремими параметрами» [5, с. 286].

Крім того, апелятиви вони несуть певне психологічне навантаження, а саме встановлення і підтримка контакту між співрозмовниками та виклик психологічного інтересу слухача.

У своєму дослідженні ми розмежуємо поняття граматичного звертання і звернення, тобто згадування, непряме апелювання до учасників до судового спілкування. Приймаючи до уваги спільну номінативну роль звернень і звертань, вживаних і промовах, що досліджувалися, у роботі використовуються узагальнююче поняття «*форензоніми* судової справи». Запропонований термін базується на понятті форензиса, що, згідно зі словником *Abbyu Lingvo* [2], розуміється як «судовий» і онім «те саме, що власне ім'я» [1].

У процесі аналізу фактичного матеріалу встановлено, що адвокат у своєму виступі звертається до головних учасників суду (присяжних, прокурора, підзахисного, судді), номінуючи їх у своїй промові згідно очікуваній реакції аудиторії.

Виявлено, що найчастіше захисник у своїй промові звертається до присяжних (49,5% випадків), серед яких 27,6% вживаються у формі «*you*», 10,8% – у формі особових займенника «*we*», а 6,5% випадків – у вигляді прямого звертання «*Ladies and gentlemen*». Цей факт на нашу думку

пояснюється тим, що основне завдання захисника – переконати саме присяжних у невинуватості свого клієнта, оскільки саме вони вирішують долю його підзахисного.

На другому місці за частотністю вживань знаходиться апеляція до прокурора, основну частину якої складає неозначено-особовий займенник «*they*» (у 18,9% випадків). Шляхом використання займенника даного типу адвокат знеособлює прокурора та зводить обвинувачення на рівень механічної організації процесу. Звернення у формі «*Manager*» («Розпорядник», «Організатор») та «*Prosecution*» зустрічається у майже однаковій кількості – у 2,4% та 2,3% випадків відповідно. У 3,6% адвокат прирівнює свого опонента із «*Government*» (1,9%), «*State*» (0,9%) чи «*Court*» (0,6%).

Звернення до підзахисного засвідчено у 24,9% випадків, де 15,5% – це звернення по імені, що сприяє персоніфікації підзахисного, роблячи таким чином, його ближчим до присяжних [8], а 7% – звертання «*Defendent*».

Найрідше всього (близько 1%) адвокат звертається до судді, що можна пояснити тим, що головна аудиторія адвоката – це присяжні, саме вони вирішують долю його підзахисного. Навмисно обмежуючи роль судді у судовому процесі і, таким чином, висуваючи присяжних у своїй промові на перший план, захисник підштовхує присяжних до активної підтримки своєї позиції.

Отже, можна зробити висновок, що певна форма номінації учасників судового засідання несе відповідне комунікативне навантаження та імплікаційно передає прагматичні настанови захисника. Виражаючи інтенцію адвоката та надаючи промові відповідного емоційного забарвлення, форензоніми забезпечують сприятливу комунікативну ситуацію для здійснення адвокатом ментально-мовленнєвого впливу на аудиторію.

Література

1. Варбот Ж. Ж. Краткий понятийно-терминологический справочник по этимологии и исторической лексикологии // Ж. Ж. Варбот, А. Ф. Журавлев. — Российская академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Этимология и история слов русского языка, 1998. – 54 с.
2. Електронний словник Abbyu Lingvo [Електронний ресурс] : Режим доступу : <http://www.lingvo.ua/uk>. – Назва з екрану.
3. Корнійко І. В. Звертання як динамічний засіб вираження зверненості мовлення (на матеріалі сучасної німецької мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 „Германські мови” / І. В. Корнійко. – К., 2000. – 16 с.
4. Молдован В. В. Риторика: загальна та судова / В. В. Молдован. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 320 с.
5. Морозова І. Б. Парадигматичний аналіз структури і семантики елементарних комунікативних одиниць у світлі гештальт-теорії : Монографія / І. Б. Морозова. – Одеса : Друкарський дім, 2009. – 384 с.
6. Начёрная С. В. Судебная защитительная речь – аргументированная речь в аспекте юридической риторики / С. В. Начёрная // Вестник

«Челябинского государственного педагогического университета». – 2009. – № 12. – С. 255–264.

7. Пригарина Н. К. Об особенностях системы аргументации судебной речи / Н. К. Пригарина // Вестник Волгоградского Государственного Ун-та. Серия 2, Языкознание. – 2009. – №1(9). – С. 28–33.

8. Стрілець І. Способи апеляції в етикеті української і польської мов / Інна Стрілець // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2009. – Вип. 4. – С. 273–283.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Мазуренко А.П.

*доктор юридических наук, доцент,
зав. кафедрой теории и истории
государства и права филиала
Северо-Кавказского федерального
университета в г. Пятигорске*

ИНТЕГРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В условиях современных реалий традиционная схема взаимодействия образования и науки, обучения юридическим дисциплинам требует существенной модернизации, приведения в соответствие с вызовами времени. Одной из насущных потребностей, обусловленной коренными переменами в политике, экономике и, как следствие — кардинальным полномасштабным изменением всего российского законодательства, которое нужно не просто знать, но и уметь анализировать с научной точки зрения — является сближение, другими словами — интеграция академической науки и юридического образования.

Следует отметить, что российская высшая школа всегда отличалась научной фундаментальностью: многие глубокие, а в ряде случаев революционные исследования появлялись не исключительно в стенах академических научных учреждений, а в высших учебных заведениях. Поэтому интеграция юридического образования и фундаментальной академической науки представляется своевременной и перспективной тенденцией в целях организации взаимовыгодного сотрудничества, решения наиболее сложных и актуальных научных задач, оперативного внедрения полученных результатов в учебный процесс.

Нормативную основу интеграционных процессов фундаментальной академической науки и юридического образования заложило Постановление Правительства РФ от 9 сентября 1996 г. № 1062 (с изм. от 30 декабря 2000 г.) «О Федеральной целевой программе "Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки на 1997–2000 годы"» [1], а также Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам интеграции образования и науки» [2]. Понимая всю важность сближения науки и образования, одними из первых учреждений в стране, которые воплотили в реальности такую интегрированную форму, как научно-образовательный центр, стали Саратовский филиал Института государства и права РАН и Северо-Кавказский филиал Московского гуманитарно-экономического института. В начале 2008 г. их совместными усилиями был создан «Научно-образовательный центр правотворческой политики в современной России».

В нормативных документах, закрепивших статус научно-образовательного центра, а именно в договоре о создании НОЦ и Положении о нем, прямо сказано, что Центр создан для достижения общих научно-исследовательских, образовательных, информационных целей, повышения качества высшего и послевузовского профессионального образования, организации проведения учеными высшей школы и Российской Академии Наук фундаментальных научных исследований, а также обеспечения глубокой специализации аспирантов, магистрантов и студентов в области современных проблем правотворческой политики и развития новых, междисциплинарных научных направлений благодаря интеграции высшего образования и фундаментальной науки.

Основная тема научных разработок Центра — наиболее актуальные проблемы правотворческой политики на современном этапе развития Российского государства. Данную тему, так или иначе, анализируют многие исследователи (как теоретики, так и отраслевики), представляющие различные научные школы в нашей стране. Научно-образовательный центр правотворческой политики был создан для оперативного реагирования на новейшие научные достижения, аккумуляции последних разработок в этой сфере и создания в рамках общей научной концепции правотворческой политики некоего конечного, целостного научного «продукта».

Одним из первых таких «продуктов», отличающихся научной новизной и практической значимостью, стал сборник научных трудов по материалам Всероссийского научно-практического круглого стола на тему: «Правотворческая политика в современной России» под общей редакцией А.В. Малько, Н.В. Исакова и А.П. Мазуренко (Саратов – Минеральные Воды, 2009). Книга явилась первым междисциплинарным исследованием, созданным совместными усилиями представителей науки и образования, призванным сформировать у будущих ученых-правоведов и юристов-практиков представление об одном из важнейших феноменов современной юридической жизни — правотворческой политике. В сборнике нашли отражение актуальные теоретические и прикладные вопросы правотворческой политики, возникающие в свете происходящих в России и мире процессов и перемен, новейших реалий и тенденций. В подготовке сборника приняли участие многие ведущие ученые страны и начинающие исследователи проблем правотворческой политики, среди которых можно выделить имена таких известных правоведов, как С.В. Поленина, А.В. Малько, Ю.Г. Арзамасов, И.А. Иванников, Н.В. Исаков, А.И. Овчинников, Л.В. Голоскоков, А.Ю. Мордовцев и др.

Продолжением этой многоплановой исследовательской работы стал выход в издательстве "Юрист" монографии «Российская правотворческая политика: концепция и реальность» [3], в которой были детально освещены первоосновы данного феномена: сущность, понятие, цели, средства, формы реализации и т.д.).

В 2011 году, опять же в Москве, увидел свет проект Концепции правотворческой политики в Российской Федерации [4], который представил собой отражение концептуальных основ правотворческой политики, как

системы теоретических взглядов относительно содержания, принципов, задач этой политики на современном этапе развития Российской Федерации, а также конкретных мер, определяющих пути ее реализации на практике.

Буквально через год коллективом авторов было подготовлено и опубликовано первое учебное пособие с названием «Российская правотворческая политика» под редакцией А.В. Малько и А.П. Мазуренко (Пятигорск, 2012), в след за которым Саратовской государственной юридической академией издан курс лекций «Правотворческая политика в современной России» под редакцией А.В. Малько (Саратов, 2013). Авторский коллектив данных учебных изданий, включающий ученых Саратовского филиала ИПП РАН и Северо-Кавказского филиала МГЭИ, был расширен за счет представительства научных школ других российских городов (Москвы, Волгограда, Ростова-на-Дону, Астрахани, Тамбова, Пензы, Пятигорска и др.), что, безусловно, повысило научную и дидактическую значимость результатов, проводимых Центром исследований.

Но наиболее знаковым событием в деятельности Научно-образовательного центра стало издание первого номера ежегодника «Правотворческая политика», увидевшего свет в январе 2014 года. На его страницах нашли отражение не только общетеоретические проблемы правотворческой политики, но и конкретные вопросы ее реализации в практике государственного и правового строительства в современной России. Отдельная рубрика журнала посвящена обзору результатов исследований молодых ученых, аспирантов и студентов российских вузов. На страницах этого нового научного издания будут рассматриваться вопросы модернизации различных сторон политико-правовой жизни страны, институтов демократии, а также структур власти федерального и регионального уровней.

Еще одно направление деятельности Центра — изучение проблем методологии современной юридической науки и других актуальных вопросов, которые пока не получили системного анализа и поэтому нуждаются во всестороннем исследовании. Для этого Центр организует методологические научные семинары с молодыми учеными и «круглые столы» по различной проблематике, так или иначе соприкасающейся с правотворческой политикой. Руководителем постоянно действующего научно-методологического семинара является известный российский ученый — доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН — Н.В. Исаков. Названные научные мероприятия проводятся в рамках исследований методологических проблем современной юридической науки, выполняемых на уровне кандидатских и докторских диссертаций учеными различных юридических школ Юга России, Северного Кавказа, Поволжья и других регионов страны [5, с. 11-13].

Как представляется, Научно-образовательный центр правотворческой политики достиг осязаемых результатов по достижению своей главной стратегической цели — объединения усилий академической и вузовской науки для реализации фундаментальных научных проектов, крупных дидактических разработок и имеет несомненный потенциал дальнейшего научного развития в рамках формирования современной научно-образовательной политики.

Литература:

1. Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 38. – Ст. 4432.
2. Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 49. – Ст. 6069.
3. Мазуренко А.П. Российская правотворческая политика: концепция и реальность. – М., 2010.
4. Малько А.В., Мазуренко А.П. Концепция правотворческой политики в Российской Федерации (проект). – М., 2011.
5. Мазуренко А.П., Колесник С.А. Научно-образовательный центр правотворческой политики в современной России: практический опыт интеграции юридического образования и академической науки // Образование. Наука. Научные кадры. – М., 2014. – № 4.

Наваляна Я.Т.

*аспірантка Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса
Кримінологічна характеристика латентних зґвалтувань*

ВИДИ ЛАТЕНТНИХ ЗґВАЛТУВАНЬ

Одним з критеріїв поділу латентних зґвалтувань можуть бути типові ситуації та особливості поведінки злочинців: латентні зґвалтування з метою самоствердження в чоловічій ролі, латентні зґвалтування в середовищі молодіжних груп, латентні зґвалтування знайомих жінок, латентні зґвалтування на основі парафілії у вигляді садизму, та латентні зґвалтування, зумовлені наявністю психопатичної симптоматики [1, с. 80; 2, с. 149].

Злочинці першого типу нападає зненацька на самотню жінку в безлюдних місцях, намагаючись не вступати із нею в контакт. Вибір жертви в цій ситуації часто буває випадковим, а характеристики потенційного потерпілого не є принциповими для гвалтівника. Оскільки зґвалтування — це не лише задоволення сексуальних потреб, не лише вияв власницької психології та примітивного відношення до жінки, не лише неповага до неї, а, перш за все, ствердження своєї особистості. Такі чоловіки зазвичай характеризуються позитивно вдома і на роботі, турботливі в родині, однак почуваються невпевнено в присутності жінок, мають страх перед ними. Вони займають по відношенню до жінки підпорядковану, пасивну позицію, жінка домінує над чоловіком та направляє його. Як правило, в таких чоловіків порушена аутоідентифікація з чоловічою роллю [3, с. 55].

Важливу роль при цьому відіграють збереження несвідомої емоційної залежності від матері, вплив ролевих функцій сім'ї, в якій матері належить верховенство. В житті злочинець свідомо або несвідомо залежить від матері, дружини або іншої жінки. Щоб перебороти цю залежність, він скоює насильство.

Такими діями він несвідомо намагається знищити психологічне домінування жінок взагалі, а не окремих осіб, а також домогтися ідентифікації з чоловічою статевою роллю, самоствердитись, набути особистісно-емоційної автономію [3, с. 55].

Слід зазначити, що характерною ознакою цих злочинів є те, що гвалтівник уникає контакту із жертвою, щоб не стати психічно залежним від неї. Оскільки в цьому разі злочинець переходить у підлегле становище, і вже не зможе вчинити насильство [1, с. 81; 2, с. 150]. Жертви цього типу зґвалтувань можуть не звертатися за допомогою в правоохоронні органи у зв'язку зі страхом розголосу та суспільного осуду, або відчують сором та глибокі переживання щодо події.

Щодо латентних зґвалтувань другого типу, тобто в середовищі молодіжних груп, то їх у свою чергу також поділяють на кілька видів. По-перше, це вчинення злочину щодо “спільних дівчат”, добровільно або насильно втягнутих у злочинні групи, які намагаються самоствердитися в них. Ці дівчата зазвичай безвольні, слабохарактерні, фізично чи морально пригнічені та неодноразово піддавалися насильству, тому і не повідомляють, як правило, про вчинення щодо них зґвалтування. При цьому провокаторами зґвалтування можуть бути лідери цієї молодіжної групи, а також інші дівчата.

По-друге, це зґвалтування раніше незнайомих дівчат. Їх скоюють під час спільного дозвілля. Тут грає роль позиція лідера групи та його психологічні якості. Часто він є психопатичною особистістю з вираженою агресивністю, явними або прихованими патологічними насильницькими чи сексуально-насильницькими девіаціями. Переважна більшість гвалтівників є конформними, безініціативними та слабовільними особами, які самостійно ніколи би не наважились на подібного роду діяння [1, 81-83].

Третім типом є латентні зґвалтування раніше знайомих жінок. Вони можуть бути знайомими по роботі, друзями, такими, що познайомилися на вулиці чи дискотеках, або, що зустрічається не рідше, були родичами, перебували у шлюбі та раніше мали стосунки інтимного характеру. Цьому типу злочинів притаманне те, що зґвалтування несвідомо могли спровокувати жінки: флірт, добровільна згода залишитися ночувати у чоловіка, заохочення поцілунків і пестощів. Наприклад, жінка вступає в сексуальну гру з чоловіком, визначаючи йому при цьому пасивну роль. Жінка в такому випадку готова вести любовну гру до певної межі, а чоловік, звичайно, про це не здогадується. Але коли певна межа цієї сексуальної гри досягнута, жінка стає жорсткою та невмовною, визиваючи в чоловіка стан фрустрації. Жінка у цей час свідомо або несвідомо отримує психологічне задоволення від емоційних страждань чоловіка і його сексуальної незадоволеності. Однак справа тут не тільки в тому, що чоловік відчуває сильне сексуальне збудження, що потребує задоволення, а й у тому, що категорична відмова жінки на цьому етапі сприймається чоловіком як тяжке приниження його чоловічої гідності та удар по самооцінці. Або чоловік просто не сприймає серйозно відмову від статевої близькості, а вважає її кокетством жінки. Якщо на цьому ситуація не завершується, настає зґвалтування. Жінки при цьому можуть не звертатися за захистом в правоохоронні органи, відчуваючи, що вони самі частково винні у тому, що сталося, або намагалися самостійно врегулювати зі злочинцем питання щодо відшкодування шкоди.

Певна частина гвалтівників мають парафілії у вигляді садизму. Такі

чоловіки отримують задоволення від болю, що спричиняють жінці та прагнуть її страждань для отримання сексуального задоволення.

Зґвалтування, обумовлені наявністю психопатичної симптоматики, не пов'язані з сексуальними девіаціями чи перверсіями. Такі зґвалтування скоюють хворі на шизофренію, які часто не розуміють, що роблять під час галюцинацій або марення. Такі зґвалтування рідше за інші залишаються латентними, оскільки їх виконавців частіше за всіх злочинців затримують і притягують до кримінальної відповідальності, бо через свою патологію вони не можуть швидко зникати з місця події та залишають сліди [2, 161].

За характером дозлочинних зв'язків і відносин можемо виділити латентні зґвалтування незнайомих та знайомих жінок. Другу групу в свою чергу можна поділити на латентні зґвалтування жінок, які перебували зі злочинцем в родинних зв'язках, подружніх (інтимних) та дружні (знайомі за проведенням спільного дозвілля).

Розглянемо латентні зґвалтування дівчат, які мали зі злочинцем родинні зв'язки. Гвалтівниками можуть бути батьки, брати, навіть дідусі. До цієї ж категорії відносимо і зґвалтування дівчат вітчимами або співмешканцями матері. Такі сім'ї характеризуються відсутністю справжньої прихильності один до одного членів сім'ї, взаємної довіри. Тут не спостерігаються теплих емоційних зв'язків між членами родини та, перш за все, у стосунках батька та матері.

Батько, як правило, емоційно нестійкий, агресивний, схильний до домінування та фізичного насильства, може зловживати алкоголем. Дуже часто він сам переживав насильство в дитинстві з боку власних батьків. Роль матері в сім'ї швидше пасивна. Вона відсутня у вихованні дитини в різних варіантах: або фізично, забезпечуючи родину та багато працюючи, або психологічно, завжди в усьому погоджуючись з батьком. В таких родині завжди існує страх розпаду сім'ї. Страх полягає в тому, що якщо щось зміниться, сім'я розпадається і всі будуть кинуті і нещасні. Тому матір будує свою позицію в сім'ї на тому, щоб не помічати проблем всередині родини та робити вигляд, що їх не існує. Діти можуть відчувати на собі відповідальність за збереження сім'ї. А тому згодні з тим, що батько демонструє свою владу.

Переживши зґвалтування у власній сім'ї, дитина може нікому не розповідати про це з багатьох причин:

1) вона боїться зруйнувати сім'ю. Розповідаючи комусь про зґвалтування вона відчуває, що зраджує матір або батька. Гвалтуючи дочку, батько пояснює їй це тим, що любить її. Намагаючись змусити дочку мовчати про те, що сталося, батько іноді погрожує вбити її. Але це відбувається рідко. Набагато частіше він використовує абсолютно безпрограшний варіант "Якщо ти комусь скажеш, то мене посадять у в'язницю", пов'язуючи її почуттям провини. Нерідко батько, намагаючись примусити дочку мовчати, купує їй подарунки, іграшки, дає гроші;

2) вона також може боятися негативної реакції з боку однолітків та дорослих. Дівчинка вважає, що над нею будуть насміхатися в школі, або вважати винною у тому, що сталося, чи можуть просто не повірити дитині;

3) дитина може навіть не розуміти, що відбулося, або сприйняти ситуацію

як прояв нормальних, звичних взаємин між батьком та дочкою.

Другою категорією є жінки, які перебували зі злочинцем у подружніх (інтимних) стосунках. Сюди ж відносимо і осіб, які проживали у цивільному шлюбі, тих, які зустрічалися та мали інтимні стосунки до моменту вчинення злочину.

Часто все починається із поодиноких випадків застосування фізичного насильства, а закінчується систематичними зґвалтуваннями. Причому можливість вчинення зґвалтування для цієї категорії практично не залежить від рівня доходів, положення в суспільстві, освіти та може відбуватися у всіх соціальних групах без винятку. Однак можна зазначити, що гвалтівники цієї категорії жінок, як і гвалтівники першого типу, самі піддавалися насильству в дитинстві. Як правило їм притаманна низька самооцінка, вони часто звинувачують дружину у діях, які притаманні їм самим. Гвалтуючи власну дружину чоловік прагне підвищення самооцінки, самоствердження в чоловічій ролі. Він традиційний в поглядах на сім'ю та провідну роль чоловіка в родині. Часто не в змозі довести статус "глави сім'ї" іншим способом, він намагається принизити дружину, застосувати силу. Жертві притаманна низька самооцінка, невпевненість в собі, навіюваність, прагнення виправдати гвалтівника. Нерідко вони вважають, що заслуговують такого ставлення з боку чоловіка, або думають, що така поведінка є нормою (особливо, якщо в сім'ї дружини також була прийнятна ця модель поведінки чоловіка). Такі жінки дуже рідко повідомляють про вчинювані щодо них злочини в правоохоронні органи з різних причин:

1) вони перебувають в економічній чи соціальній залежності від чоловіка, та залишившись без його фінансової допомоги не будуть мати засобів до існування;

2) бояться розповсюдженої в суспільстві думки "одна, значить нікому не потрібна", залишитися без чоловіка рівносильно для них підтвердженню власної ущербності та недосконалості;

3) не хочуть виносити своє особисте сімейне життя на публіку та суспільний осуд;

4) бояться фізичної розправи з боку чоловіка при спробі звернутися в правоохоронні органи.

Третім типом є латентні зґвалтування знайомих за проведенням спільного дозвілля жінок. Це знайомі по роботі, друзі або такі, що познайомилися на вулиці, в клубах, місцях проведення дозвілля. Певним чином цей вид вже був описаний при розгляді латентних зґвалтувань в залежності від характерних ситуацій та особливостей поведінки злочинців. Дуже часто жінки при цьому виді зґвалтувань самі провокують чоловіка до вчинення злочину. Однак характерним для таких зґвалтувань є те, що жертва певною мірою довіряла злочинцю, тому й дозволяла собі відвідувати з ним безлюдні місця, усамітнюватися в помешканні злочинця чи приводити до свого помешкання. Причинами незвернення до правоохоронних органів в цьому випадку можуть бути:

1) сором та небажання розповідати про своє особисте життя стороннім

особам;

- 2) впевненість, що певним чином сама винна в ситуації, що склалася;
- 3) намагання самостійно врегулювати питання відшкодування шкоди.

Література

1. Джужа О. М. Запобігання злочинам, пов'язаним із сексуальним насильством : Монографія. — К.: Атіка, 2009. — 240 с.
2. Чуприков А. П., Цупрык Б. М. Общая и криминальная сексология: Учеб. Рлсбие. - К.: МАУП, 2002. - 248 с.
3. Барданова Е. В. Особенности выбора жертвы преступником / Е. В. Барданова // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал . – 05/2010 . – N5 . – С. 54-60.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Amangazykyzy Moldir

*Semey State University named after Shakarim, Semey city
The 2nd year Magstrand (post graduate student) under the specialty «Kazakh
language and Literaturei».*

TEACHING OF THE NOVEL – ЕРОПОЕΙΑ “ABAY ZHOLY” (“THE WAY OF ABAY”) TO THE PUPILS OF THE 11TH FORM AT THE SECONDARY SCHOOL THROUGH THE THINKING TECHNOLOGY OF CRITICAL VIEW.

«Method is a thing which appears from necessity. Being of the method good or bad depends on necessity of its usage».

A. Baitursynov.

Literature and art takes an important place in bringing up of young generation to high humanity and to love relationship to country, Motherland and people.

Maximum usage of literature in educational (teaching) tendency of increasing of mental possibility – is the basic target at school.

T. Aksholakov said: «We must consider literature at school as a basis of art and science. And this peculiarity is not often considered in the educational tendency: we sometimes pay more attention to theoretical and historical side so we make its nature of artwork weak and we do not consider its scientific side» [1,4]. In fact, teaching of these both sides connecting each other depends on how deep the teacher knows history, theory and esthetic characteristics of literature.

It is necessary to pay more attention to genre and fictional peculiarities of composition. For example, we can achieve the main target in teaching the literature if we explain and make the senior class pupils to understand human, philosophical thoughts and main points which arise during the teaching of big volume epical compositions (opus).

A. Koshimbaev remarked: «Method of story (narrative method) takes an essential place among the methods used during learning and analyzing the literary composition» [2,97]. In fact, this method assists the student to read the content of composition thoroughly but not superficially, find out the individual components that discloses the theme and the ideal content and to understand it fully and correctly. It is known that analyzing of the composition by the narrative method with the help of two methods. According to one of them pupils get the analyzing questions beforehand, they write them down their literature copy – books. Sometimes these questions are given as homework by the end of the lesson. Sometimes they can be given at the convenient time of other stages of the lesson. The questions have to cover all the matters (issues) to be analyzed at the next literature lesson.

It is also effective to use thinking technology based on critical view in teaching the volume epical compositions. It is known that thinking technology of critical view consists of the stages of wakening of interest, determining of meanings and thoughts.

For example, based on the novel – epopeia “Abay zholy” (“The way of Abay”) by M. Auezov it is necessary to teach and explain the pupils of the 11th class of the

secondary school about Abay's life which the writer told between the period from his school age to a man poet Abay. And it is clear that teaching 4 volumes of the epopeia (during only several hours) at school is especially an important and at the same time a difficult matter. Therefore during the analyzing the works of Abay Kunanbaev on the 10th class it is better to consider to use summer holidays in order to teach them out of school.

First of all, according to thinking technology of critical view, in the part of "predicate" we pay pupils' attention to the special peculiarities of Abay which we can see from the first sections of the first part of the novel. Having paid attention to the father's upbringing they learn about young Abay who is carrying his father's way and his own way together. We perform literature and creative tasks jointly with pupils. The first priority is the work with text. Methodist and scientist T.K. Zhumazhanova wakes the pupils' interest to read the novel through the following questions about teaching methods of the novel – epopeia "Abay zholy":

«1. What can we notice from the little boy who is looking forward to get to his village?

2. Abay is with his parents and relatives.

3. Father's wisdom, known by Abay.

4. Performing of his father's tasks properly and having a big trust.

5. Conclusions made by Abay.

6. First sparkles of love.

7. Activities of Abay during his becoming adult, described in the novel, funeral feast of Bozhey.

8. Unity of thoughts and feelings.

9. Abay's sadness and anxiety, deep thoughts.

It is necessary to explain to the pupils that when M. Auezov wrote about Abay he tried to write not only in the national range but also within the range of world literature» [3,226].

As we notice, within these questions the teacher writes the pupils' answers and mutual opinions, then evaluates, compares and summarizes them. Of course we have to let the pupils to express their thoughts and opinions freely. Based on this pupils get accustomed to perform creative and research works. They make predictions, presumptions, distinguish meanings and prove making comparisons. The main point is that pupils will have their own ideas and statements and come to some conclusion. Having described and analyzed they have a way to think from critical point of view, and through exchanging of opinions they achieve the final result and will know the main and important idea of the literary composition. Analyzing of composition by overall knowledge and from psychological side is a complicated matter, and its realization depends on teacher's proficiency. Feeling the character's happiness, anxiety and sadness, his whole nature and internal world; connection with nature, each scenery – picture, all of them interconnect and are source of mastering the meaning of knowledge in getting to know the character.

In the section "To distinguish the meaning" of the thinking technology of critical view, the teacher must search effective and accessible ways during the analyzing the novel – epopeia keeping its meaning and peculiarities. What was are

they? For example, firstly, we can select the basic events in the book, write them down and make auxiliary – instruction (as a chart – poster or slide) and use them for the lesson. Its efficiency: it will be useful during selection and informing about basic events of four books, remember them, especially during the analyzing the character.

Sample:

M. Auezov «Abay zholy», Book II:

Sections	Basic events	Abay's activity
«Abay aga»	1. Abay is among the youth 2. At the grave of Enlik – Kebek	Abay is a teacher, tutor and advisor. He tells the truth of the life and discloses terrible activities of law and life violators

2. We can make activities which disclose the characters and basic events into groups and use them.

Sample:

Character of Abay (based on the III - IV books)

Section	Basic events
«Taigakta»	1. Kunanbay leaves for Mecca. 2. Darkembay takes Darmen with him and demands the boy's debt. 3. Abay protects Darkembay and so on.

We can also use an Insert method to summarize the lesson.

Pupils' activity: in order to realize the issue which is to be solved they write answers to these questions:

V	+	-	?
I have known	It is new for me	It contradicts my opinion	I want to know more about it

One special thing: interests of the pupils who are not talkative and less active will increase and they will try to take part at the lesson within their possibilities based on groups.

No doubt that after reading, understanding and analyzing the composition assumptions will be made in order to know about boy Abay, adult Abay, thinker, people protector Abay, poet Abay. Pupils will have sparkles of movement and thoughts. Thirdly, on the stage of "Thoughts" we can ask the pupils to write about their thoughts under the themes "Letter to Abay", "Impressions I got from the novel – epepeia "Abay zholy".

We can reach the high results in teaching and bringing up activities if we give knowledge in impressive, searching and leading forward character.

For example unexpectedness, sharpness and complexity of the problem (issue) is a way that leads the pupils and stimulates them to solve it. For this purpose, pupils should read creative work (text) itself not only from school subject book. We cannot say that they got knowledge from literature without their entering the world of art, created by the word painter.

Creation of pupils' interest to read a creative work (text) depends on teacher's proficiency and knowledge. Only if to read the text deeply, the composition will talk with its whole melody and wakes the pupils' feeling and increases their enthusiasm to the composition. Therefore the teacher first of all has to teach pupils to read the creative works (texts). It means the teacher is free to use any methods in order to make the composition talk. Of course, the teacher must know didactical and methodical demands of the lesson. But she has to be able to use them with creative work. It is good if the teacher has his or her own heritage and method as any art person.

List of used literature:

1. Aksholakov T. Teaching of Kazakh literature /methodical instruction/. Almaty: Rauan, 1993.
2. Koshimbaev A. Teaching method of Kazakh literature. Almaty: Mektep, 1969.
3. Zhumazhanova T.K. Teaching method of Literature. Almaty: Bilim, 2009.

Исайчиков В.Ф.

*Редактор журнала «Просвещение», Москва
Современное состояние и перспективы развития системы образования*

КРИЗИС СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Среди главных сторон всеобщего кризиса капиталистической системы можно назвать демографический кризис (кризис перенаселения) и вызванные им же кризисы экологические, продовольственные, а также имманентно присущие капиталистической системе кризисы недопотребления (лукаво называемыми кризисами «перепроизводства») [например, 1, 11]. Этот всеобщий кризис коснулся и сферы науки и искусства [например, 5,7]. Не могла избежать кризисных явлений и такая сфера деятельности, как образование (от первоначального до поствысшего) [например, 4,10]. Сложность процессов в сфере педагогики усугубляется тем, что ему сопутствует кризис семьи – второй главной стороны воспитания и обучения подрастающего поколения.

Кризис системы образования и воспитания не однозначен и противоречив. «В России за период с 1990 по 2005 годы число высших учебных заведений выросло с 514 до 1068, причем наибольший «вклад» внесли негосударственные высшие учебные заведения. ... Показатели количества студентов на 10000 человек также свидетельствуют о значительном (в три раза!) их увеличении: если в 1990-м на 10000 населения приходилось 190 студентов, то в 2005 году – уже 481. ... Количество выпускников школ и количество мест в учебных заведениях высшего образования в России в 2010 году стало почти

одинаковым. Теперь получают «высшее образование» практически все, кто сможет сдать ЕГЭ». [4,с.35]. Аналогичное положение и в Украине. По этому количественному показателю Россия и Украина на уровне передовых стран - с одной особенностью: в Германии к 2020 году планируется довести до 90% уровень бесплатного высшего образования, в Японии и Южной Корее уже сейчас оно практически всеобщее, а в России лишь 30% образования бесплатное. При этом качество образования (и не только высшего, но и школьного) в России катастрофически упало. Дело при этом не столько в том, что затраты на образование упали до 3,5% госбюджета, что «государство не вкладывает в образование средств, необходимых для обеспечения его должного качества. <...>. Вызывает озабоченность степень износа основных фондов учебных учреждений, которая превышает 37 процентов... Не предусматривается более предоставление обучающимся в государственной системе высшего и послевузовского профессионального образования пособий и льгот... Снижен уровень гарантий финансового обеспечения профессорско-преподавательского состава учебных заведений в части минимальных ставок зарплаты преподавателей и минимальных компенсаций, выделяемых преподавателю на обеспечение научной литературой...» [9]. Дело в том, что в условиях деградации всей экономики, реальная потребность в специалистах с высшим образованием не только не растёт, а уменьшается.

В то же время диплом о высшем образовании (не знания!) продолжает считаться основной массой населения необходимым капитальным вложением, хотя реально вложение средств в высшее образование – одно из самых малоэффективных. Поэтому в России (и в Украине) сфера образования является одной из наиболее коррумпированных. «Согласно данным МВД, поборы в школах и ВУЗах занимают 3 место в статистике коррупционных деяний после взяток чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов, причём количество взяток учителям возросло после внедрения системы ЕГЭ» [2]. «В Украине не менее 60% студентов регулярно дают взятки за получение оценок, а за само поступление в ВУЗ этот процент еще выше, во многих случаях доходя почти до 100%. Сами трудовые коллективы ВУЗов уже давно практически полностью формируются по принципу «своих людей», т.е. через родственные, кумовские связи, или же через взятки...» [4, с. 36-37].

При том, что доля специалистов по современным высоким технологиям не только не увеличивается, но и падает, значительная часть выпускников либо уезжает за границу, либо работает не по специальности. При общей тенденции по разрушению отечественных экономик и превращения их в сырьевой придаток империалистических стран политика правительств России, Украины и многих др. стран очевидным образом непоследовательна и всячески маскируется. С одной стороны, «выступая на конференции, прошедшей в рамках ... форума «Селигер-2007» ... министр образования Андрей Фурсенко посетовал, на оставшуюся с советских времён косную систему в своём ведомстве, упорно пытающуюся готовить человека-творца. Ныне же, по мнению министра, главное – вырастить потребителя, который сможет правильно использовать достижения и технологии, разработанными другими»

[8]. Кто будет разрабатывать новые технологии, министр умалчивал, но и без его признаний ясно, что это доля передовых и богатых стран, а не поставщиков сырья.

Поскольку капиталистам выиграть в конкурентной и классовой борьбе, читая Дарью Донцову, слушая рок и глядя сериалы, невозможно, в культурной политике последних лет (в том числе в области образования) всё яснее просматривается линия на более последовательное классовое расслоение, когда для воспроизводства своего класса капиталисты развивают систему качественного образования и высокой культуры, а «для рабов» - не просто дешёвую культуру и дешёвое образование, а такое образование и культуру, которые формируют послушного потребителя, «раба» с мозаичным поверхностным сознанием [5]. Деление школьного обучения на общеобразовательный, базовый и профильный уровни фактически возвращает страну в полуфеодальный период, когда только гимназическое образование давало возможность поступления в университет.

Хотя система высшего образования в значительной мере является обузой для примитивно-сырьевой экономики, но провести контрреволюцию по худшему «болонскому образцу» правительство одним махом не может, поскольку даже поставщики сырья хотят получать хороших специалистов, а не недоучек. Кроме того, при окончательном сломе системы образования западные компании лишатся части высококвалифицированных кадров, которые небогатые Украина и Россия бесплатно готовят для них за свои бюджетные средства.

С другой стороны, недавний опыт арабских антикомпрадорских буржуазных революций показал, что безработная молодёжь с высшим образованием (фактически люмпен-пролетариат) является хорошим «горючим материалом» для таких революций, а компрадорским правительствам в Москве, Киеве, Бишкеке и т.п. есть чего опасаться. Хотя даже убогая система образования опасна для компрадоров, не следует забывать, что она же является мощным орудием пропаганды и культурной деградации.

Дело не только в том, что современные школьники и студенты не получают базовых культурных знаний и, например, школьники не знают, куда впадает Волга, а студенты – «знают», что «Бородино» написал Пушкин (правда, не знают его имени-отчества). Введение в качестве обязательного ЕГЭ (Единого государственного экзамена), задания которого «не позволяют проверить у экзаменуемого самое существенное – способность думать, рассуждать и анализировать» [9], но результат которого стал с 2010 года определяющим при поступлении в вузы – очередной удар по основам системы образования. При обсуждении принципов ЕГЭ только часть преподавателей математики находила в нём некоторые достоинства, однако, несмотря на всеобщее сопротивление специалистов, его «продавили» административно. «Школа стала бессильной противостоять нарастающим процессам деструкции психики подрастающего поколения, которая выражается в ослаблении способности к размышлению, анализу, синтезу, ... в разорванности восприятия окружающей действительности, усилении ... внушаемости, в специально

организованном массовом «размягчении воли» [3]. Кроме главного для разрушителей системы образования – подавления способности «думать, рассуждать и анализировать», что излишне для современных «рабов», эта система фактически перенесла коррупционную возможность из тысячи вузов в десятки тысяч школ [2]. Кроме того, в вузах преподают под видом научных дисциплин такие предметы, как, например, «экономикс» или «философию», которые по своей сути являются ложными, ибо не отражают реальных явлений, происходящих в природе и в обществе.

Чтобы понять перспективы развития системы образования в России (и мире), необходимо вернуться к характеру системного кризиса капитализма как кризиса в первую очередь демографического, то есть, несоответствия численности населения ограниченными природными ресурсам. Империалистические хозяева мира, в первую очередь, американские ТНК, не могут решить эти проблемы иными способами, чем те, что предлагал Мальтус, то есть – уничтожением большей части населения, в том числе – России и Украины. Вопрос об уровне образования обречённых миллиардов мало волнует мировых олигархов. Их задача – привести в исполнение свои человеконенавистнические планы с наименьшими проблемами для олигархата. Поскольку уничтожение миллиардов людей в короткие исторические сроки – задача сложная и практически невыполнимая для тысячи олигархов, то основной целью системы образования для «рабов» (рабочего класса и класса слуг) – это воспитание частичных, ограниченных, не способных к самостоятельному, творческому, научному мышлению исполнителей, которые смогут, не задумываясь о последствиях (в том числе для себя), выполнить кровавую работу по «урегулированию» численности населения в интересах олигархата [11].

Технических проблем для решения этой задачи фактически нет: и оружие массового поражения, и сверхточное оружие, и роботы-убийцы, и современные средства обнаружения и разведки позволяют уничтожать любые очаги сопротивления и скопления людей, в том числе дистанционно, находясь за тысячи километров от обречённых. Некоторые политические и экономические предпосылки для проведения этих операций представлены в [6], при этом главная задача – массовая психологическая подготовка армий убийц частично уже отработана в войнах XX и XXI веков. Если в предыдущие века и тысячелетия важную роль в психологической подготовке к войнам отводилась религиям, то для подготовки новой мировой войны религиозное внушение представляется не столько малоэффективным, сколько помехой. Гораздо более эффективной системой психологической и идеологической подготовки в настоящее время являются средства массовой «информации», которые превратились в одно из главных средств подготовки к войне. На наших глазах это оружие было применено против народов России, Украины и всего мира в целях превращения миллионов трудящихся братских народов в кровных врагов в интересах олигархата. Но для того, то чтобы это оружие подействовало на умы, необходимо, чтобы они были соответствующим образом подготовлены в системе образования, то есть, необходима фактическая дегуманизация

образования. Именно в этом направлении и будут продолжаться реформы систем образования всех стран мира. Всесторонне-развитая личность – это цель коммунистическая, и пока эта цель не будет реализовываться практически, то надежды на реализацию передовых педагогических и образовательных систем будут иллюзорны. Никакие передовые системы воспитания и образования всесторонне-развитой личности не приживутся в странах капитализма (лишь частично могут быть использованы для воспроизводства элиты класса капиталистов и их слуг). Гуманистическая борьба за мир, против мальтузанских планов грубо-насильственного, военного решения проблем человечества, будет являться одновременно и борьбой за всестороннее образование и воспитание.

Литература

1. Kurtz P. The Two Imperatives of Planetary Ethics – “Free Inquiry”, декабрь 2008/январь 2009, с.6-9.
2. 52% российских подростков согласны на покупку диплома о высшем образовании. - <http://www.iarex.ru/news/21302.html>, 17 ноября 2011.
3. Братищев И.М. Над пропастью во лжи. – «Экономическая и философская газета» №46-47/2011
4. Даренский В. Ресурс развития или фактор деструктивности? «Свободная мысль», 5, 2014, с. 35-46.
5. Иванова В. Блеск и нищета культур: какие культуры переживают кризис? «Просвещение», 2, 2009, с-37-47.
6. Исайчиков В.Ф. Есть ли у России шансы на выживание, или грозящая катастрофа и как с ней бороться? «Марксистский Листок», 1-4, 2015.
7. Исайчиков В.Ф. Характер кризиса в экономической науке «Просвещение», 1, 2015, с36-42
8. «Литературная газета», 08.08.2008.
9. Лукин В.П. Права человека и модернизация российского образования. – Специальный доклад, апрель 2005 г.
10. Огородова Л., Наука – зона риска Lenta.ru, 14:39, 27 октября 2014.
11. Подборки материалов в журнале «Просвещение»: №1, 2009 и №1, 2011.

Малик Г. Д.

*к. п. н., доцент кафедры філології та перекладу
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Професійна підготовка майбутнього перекладача*

АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ОБРОБКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА

Розширення міжнародного співробітництва актуалізує дослідження особливостей професійної підготовки майбутніх перекладачів для діяльності у різних сферах, зокрема науково-технічній. Остання безпосередньо пов'язана з аналітико-синтетичною обробкою (далі – АСО []), значних масивів науково-технічної інформації (далі – НТІ).

Тенденція до осмислення АСО інформації як самостійного предмета міждисциплінарних досліджень знайшла відображення в наукових працях загальнотеоретичного плану Г. Власової, Т. Горбаченко, В. Лутовинової, І. Захарової, Л. Титової, Л. Я. Філіпової, К. Шевелько та інших. Однак особливості АСО НТІ майбутнього перекладача описані недостатньо.

Відтак, мета дослідження – з'ясувати особливості АСО НТІ в професійній діяльності майбутнього перекладача.

Уточнимо важливі для окресленої проблеми терміни, взявши за основу Закони України “Про інформацію” та “Про науково-технічну інформацію”.

– інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [6];

– науково-технічна інформація – будь-які відомості та/або дані про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [7];

– документ – матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі [6];

– інформаційні ресурси науково-технічної інформації – систематизоване зібрання науково-технічної літератури і документації (книги, брошури, періодичні видання, патентна документація, нормативно-технічна документація, промислові каталоги, конструкторська документація, звітна науково-технічна документація з науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, депоновані рукописи, переклади науково-технічної літератури і документації), зафіксовані на паперових чи інших носіях [7];

– АСО НТІ – процес обробки інформації шляхом аналізу і синтезу змісту документів з метою одержання необхідних відомостей, а також шляхом їх класифікації, оцінки, співставлення і узагальнення [7].

Таким чином, АСО передбачає зменшення фізичного обсягу або змін знакової форми документа за умовами мінімальної втрати інформативності, визначення потрібного й достатнього обсягу мовних засобів для опису об'єктивної й суб'єктивної ситуації. Це забезпечує представлення НТІ користувачам у вигляді, що відповідає їх конкретним інформаційним запитам. АСО уможливорює зробити витяг з науково-технічних документів нових фактів або відомостей, які в цих документах в явному вигляді не виражені. Це Нові відомості, як зазначають І. В. Захарова та Л. Я. Філіпова, логічно виводяться з наявної інформації, причому для цього додатково залучається так звана екстралінгвістична інформація [3].

Залежно від глибини відображення змісту документа розрізняють макроаналітичне й мікроаналітичне згортання інформації [2; 4]. Макроаналітичне згортання НТІ, яке полягає у відображенні формальних ознак первинного документа та загальних відомостей про його зміст, включає:

– створення бібліографічного опису як стандартизованого представлення основних даних про документ;

– анотування документа – складання коротких відомостей, що характеризують документ з точки зору його змісту, форми, цінності, призначення тощо.

До мікроаналітичного згортання інформації, яке передбачає детальне розкриття основних і побічних тем змісту документа, відносять:

– індексування – зарахування документа до певної групи, класу відповідно до змісту; перекладання змісту документа з природної мови на штучну інформаційно-пошукову, значно лаконічнішу, більш формалізовану;

– реферування – складання короткого викладу змісту документа (його частини), який передає основні фактичні відомості та висновки, необхідні для виявлення доцільності звертання до нього;

– створення аналітичного огляду – складання зв'язної розповіді про декілька документів, що висвітлюють одну тему, проблему, за певний період; узагальнення відомостей, вміщених у декількох джерелах, наприклад, монографіях, статтях, доповідях, описах винаходів до патентів тощо;

– скорочений або повний переклад тексту документа.

В англomовному інформаційному просторі використовуються декілька видів бібліографічного опису {9}, зокрема:

- 1) AAA – American Anthropological Association;
- 2) ACS – American Chemical Society;
- 3) AIP - American Institute of Physics;
- 4) ALWD – Association of Legal Writing Directors;
- 5) AMA – American Medical Association;
- 6) AMS – American Mathematical Society;
- 7) AP – Associated Press;
- 8) APA – American Psychological Association;
- 9) APSA – American Political Science Association;
- 10) ASA – American Sociological Association;
- 11) Bluebook;
- 12) Chicago;
- 13) CSE – Council of Science Editors;
- 14) Harvard Business School;
- 15) ISA – International Studies Association;
- 16) LSA – Linguistic Society of America;
- 17) MLA – Modern Language Association;
- 18) NLM – National Library of Medicine;
- 19) Turabian.

У табл.1 наведено приклади бібліографічного опису журнальної статті відповідно до правил деяких із вказаних стилів.

Таблиця 1

Приклади бібліографічного опису журнальної статті

Style	Examples
AMA : medicine, health, biological	Jacobs J, Kahana MJ, Ekstrom AD, Fried I. Brain oscillations control timing of single-neuron activity in humans.

sciences	<i>J Neurosci.</i> 2007; 27(14):3839-3844.
APA: psychology, education, and other social sciences	• Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the United States and its implications for local law enforcement. <i>Law Enforcement Executive Forum Journal</i> , 8(1), 73-82.
CSE : science	• Bisagni C, Mirandola, C. 2005. Experimental and numerical investigation of crash behavior of composite helicopter cruciform elements. <i>Journal of the American Helicopter Society</i> 50(1): 107-116.
MLA: literature, arts, humanities	• Doggart, Julia. "Minding the Gap: Realizing Our Ideal Community Writing Assistance Program." <i>The Community Literacy Journal</i> 2.1 (2007): 71-80. Print.
Chicago: with all subjects by non-scholarly publications	• Breen, T. H. "Will American Consumers Buy a Second American Revolution?" <i>Journal of American History</i> 93, no. 2 (2006): 404-8. Print.
Turabian: for term papers, theses, dissertations	• Wilcox, Rhonda V. 1991. Shifting roles and synthetic women in Star trek: The next generation. <i>Studies in Popular Culture</i> 13 (June): 53-65.

Особливими видам скороченого перекладу / адаптивного транскодування є анотації ний та реферативний переклади.

Анотаційний переклад полягає у складанні анотації на текст першотвору (книги, статті, технічного опису, патента, стандарта тощо), мовою перекладу – короткої характеристики англomовної статті з коротким викладом рідною мовою її ідейної спрямованості, змісту, призначення, цінності, актуальності, обґрунтованості висновків та інших відмінностей першотвору. На думку А. Нямцу, характеристика оригіналу і є основною відмінністю між анотацією і анотованим текстом [5, с. 63].

Реферативний переклад з мови оригіналу мовою перекладу, елімінуючи надлишкову інформацію, забезпечує достатньо детальний виклад тексту першоджерела [8]. Однак А Вейзе акцентує на недоцільності розгляду реферативного перекладу як смислової редуції тексту, оскільки він виконує інформаційно-комунікаційну функцію засобами іншої мови завдяки трансдукції – перекодуванню оригіналу і генеруванню вторинного тексту, які, на відміну від традиційного перекладу, здійснюються за умов відхилення від сигніфікативного прагматичного значення вихідного тексту і збереження денотативного значення усієї інформації [1, с. 119].

Таким чином, у процесі професійної підготовки майбутні перекладачі повинні сформувати:

- ґрунтовну систему теоретичних, методичних знань про різні види, процеси, технології АСО;
- уміння аналізувати різножанрові науково-технічні документи; здійснювати процес згортання інформації; складати бібліографічний опис на

документи; укладати різні види анотацій та рефератів; укладати різні види оглядових документів.

В умовах глобальних викликів інформаційного суспільства перспективою подальшого наукового дослідження у цьому напрямку може стати розроблення педагогічних умов формування інформаційно-аналітичної складової професійної компетентності майбутнього перекладача.

Література

1. Вейзе А. А. Чтение, аннотирование и реферирование иностранного текста: учеб. пособие / А. А. Вейзе – М. : Высш. шк., 1985. – 127 с.
2. Власова Г.В. Аналітико-синтетична переробка інформації: навч. посібник / Г.В.Власова, В.І.Лутовинова, Л.І.Титова. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 290 с.
3. Захарова І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посіб. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 335 с. – Режим доступу: http://culonline.com.ua/Books/Osnovy_inform_analit_Zaharova.pdf.
4. Лутовинова, В. І. Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації : практич. посіб. / В. І. Лутовинова ; [наук. ред. Г. М. Швецова-Водка] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : [б. в.], 2007. – 71 с.
5. Нямцу А. Є. Типологія перекладу : [навчальний посібник] / А. Є. Нямцу, М. І. Гураль. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 63.
6. Про інформацію : Закон України : за станом на 02.03.2014. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>.
7. Про науково-технічну інформацію : Закон України : за станом на 19.04.2014. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/annot/3322-12>.
8. Шевелько К. О. Лінгвістичні та психолінгвістичні особливості анотаційного та реферативного перекладу / Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Психологія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKnlu/Ptp/2012_21/Shevelko.pdf.
9. Citation Style Guide: Know Which Style To Use. – Режим доступу: <http://subjectguides.library.american.edu/citation>.

Новаківська Л.В.

*доцент кафедри української літератури,
українознавства та методик їх навчання
Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини*

ДО ПИТАННЯ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ СЛОВЕСНІСТЬ У ФІЛОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ

Все частіше у лексиконі філологів-науковців, учителів-практиків використовується термін *словесність*: «вивчати словесність», «учитель-

словесник», «підготовка словесників», «підручник словесності» тощо, тому виникає необхідність у з'ясуванні сутності цього поняття в його історичному розвитку.

Словники радянського часу не дають наукового визначення терміна, більшість тлумачень супроводжувалися позначкою «застаріле». Так у «Словнику української мови : в 11-и томах» (1978) подається кілька визначень *словесності*: 1. заст. Художня література та усна народна творчість, а також сукупність творів літератури й фольклору якогось народу. 2. заст. Філологічні науки (лінгвістика, стилістика, літературознавство і т. ін.). // Дисципліна, предмет у дореволюційній середній школі, яка давала систематичні знання з літератури. 3. Назва філологічних дисциплін у сучасній школі. 4. заст., розм. Усні заняття з солдатами дореволюційної російської армії, на яких вивчали військові статuti. 5. заст., розм. Усне повідомлення, переказ. [9,366]. На жаль, «Великий тлумачний словник сучасної української мови» 2005 року видання дає ідентичне пояснення цього поняття [5, 1344].

В «Словаре русского языка» С.І.Ожегова знаходимо таке трактування *словесності*: «Словесность – художественное литературное творчество и словесный фольклор (книжн.)» [8,728].

В сучасній філологічній літературі термін словесність тільки починає отримувати чітке наукове тлумачення. Він відроджується як уособлення необхідності наблизити викладання мови і літератури, повернути філологічний підхід, у відповідності з яким «мова розглядається як матеріал, завдяки якому з'являються словесні твори, а ці твори – це тексти, що, в свою чергу, розглядаються, як мовотворчість» [6,310].

Словесність як наука і навчальна дисципліна сприймаються в широкому і вузькому значеннях. В широкому – це філологічні науки в їх сучасному складі, об'ємі, співвідношенні (лінгвістика, стилістика, літературознавство та ін.). У вузькому розумінні словесність можна співвіднести з філологією в такому вигляді, в якому вона перебувала до розмежування, і навіть до протиставлення мовознавства і літературознавства.

На думку В.Аннушкіна, термін *словесність* вперше з'являється в «Словнику Академії Російської» (1789-1793), де він означає «знання, що стосуються словесних наук» і «здатність говорити, висловлювати» [1,14]. Саме з часу появи визначення словесності у «Словнику» цей термін утверджується, як один з провідних термінів у філологічній науці.

У першій половині ХІХ ст. авторами навчальних посібників та підручників словесність осмислюється не тільки, як здатність висловлювати свої думки словами, а перш за все, як сукупність наук. О.С. Нікольський в своїй книзі «Основи російської словесності» (1792) дає не тільки визначення предмета вивчення - словесності, але і визначення дисципліни, яка її вивчає: «Словесність (дар слова) є здатність висловлювати свої думки словами», а «правила, які показують, як використовувати цю здатність, називається взагалі вченням про словесність» або «основами словесності» [7,218].

Автор досить популярного в кінці ХІХ – на початку ХХ століть підручника з теорії словесності І.М. Белорусов писав: «Словесність – мистецтво виражати

засобами слова найрізноманітніші предмети і явища і найрізноманітніші душевні стани. Словесність є найвищий рід мистецтва, який, як відомо, поєднує в собі властивості всіх інших мистецтв» [4,27].

В. Г. Белінський вважав, що «словесність» - поняття значно ширше, ніж писемність і література. «Все, що знаходить своє вираження в слові, - писав він, - все це належить до області словесності; і народна приказка чи прислів'я, епічна поема чи драматичний твір як великого поета, так і бездарного творця; і літопис, й історія, і науковий твір, і підручник, і лексикон, і каталог книг...» [3,620].

Таким чином, писемність і література, на думку В. Белінського, відносяться до словесності, як історичні етапи її розвитку. «Словесність, писемність і література суть три головні періоди в історії народної свідомості, яке виражається в слові» [3,621].

У ХІХ столітті словесність мала свій предмет дослідження і навчання відмінний від сучасної дисципліни *література*. Вона поєднувала в собі риторику, стилістику, вивчення текстів художніх творів, їх класифікацію і відбір.

Сучасний термін *словесність*, на думку російського філолога В. Аннушкіна, вживається в таких значеннях: 1) здатність людини виражати свої думки і почуття в слові; 2) сукупність словесних творів; 3) мистецтво словесної творчості; 4) класифікація і вивчення специфіки родів, видів і жанрів словесності, відбір і вивчення зразків словесної творчості [2].

Отже, словесність має сприйматися, як певна система філологічних понять, які допомагають усвідомити мовні витoki образності і виразності художнього тексту. А оскільки педагогічна громадськість зараз багато говорить про інтегрованість освіти, то виникає необхідність глибше усвідомити тісний взаємозв'язок таких дисциплін, як мова та література, який може реалізуватися у запровадженні спеціальних курсів, факультативів, а згодом і окремої дисципліни під назвою *словесність*, як у ВНЗ, так і в школах.

Література

1. Аннушкин В.И. Словесные науки в Словаре Академии Российской // Словарь Академии Российской 1789–1794: в 6 т. / гл. ред. Г.А. Богатова. – М., 2004. – Т. IV. – С. 14–26.

2. Аннушкин В.И. Словесность – Филология – Риторика: Наука – Практика – Обучение [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://uapryal.com.ua/scientific-section/v-i-annushkin-rossiya-moskva-slovesnost-filologiya-ritorika-nauka-praktika-obuchenie/> (Дата звернення: 26.02.15)

3. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений [Текст] / В.Г. Белинский. – М.: Издательство Академии Наук СССР, 1954. – Т. 5. – С. 620-653.

4. Белоруссов И.М. Учебник теории словесности / И.М. Белоруссов. – М.: Издание книжного магазина В.В. Думнов, 1904. – 125с.

5. Великий тлумачний словник сучасної української мови (дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728с.

6. *Матвеева Т.В.* Словесность // Учебный словарь: культура речи, стилистика, риторика. М., Флинта: Наука, 2003. – С. 310-311.
7. *Никольский А.С.* Основания российской словесности: для морских училищ. В двух частях.- СПб, Изданы при Государственном адмиралтейском департаменте для морских училищ, 1807. –218с.
8. *Ожегов С.И.* Словарь русского языка /С.И. Ожегов. – М.: Русский язык, 1990. – 922с.
9. *Словник української мови / За ред. І.К. Білодіда.* –К.: Наукова думка, 1978. – Т.9. – С.366.

Саварин П.В.

асистент кафедри КТ

Луцький національний технічний університет

ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦЯ

Однією з передумов входження України до єдиного Європейського освітнього простору є впровадження європейських норм в освіті й науці. Необхідність удосконалення української системи освіти, підвищення її рівня якості є важливим завданням, що обумовлено потребами формування позитивних умов для становлення й реалізації студента як майбутнього професіонала та його особистісної самореалізації. Вирішення цієї проблеми можливе за умови підготовки майбутнього фахівця, який володіє ґрунтовними знаннями, має розвинені здібності, досконалі професійні уміння, професійну самосвідомість, володіє навичками самонавчання, самовдосконалення. Тому формування готовності майбутнього фахівця до професійної діяльності в сучасних умовах набуває особливої значущості.

Для розуміння сутності поняття готовності інтерес становлять дослідження вітчизняних і зарубіжних учених про свідомість, самосвідомість та самопізнання людини (М. Бердяєв, І. Кон, Г. Костюк, О. Леонт'єв, А. Спіркін, С. Роджерс та інші).

Психологічну готовність досліджують В. Дорохін, С. Равіков, В. Моляко, А. Проскура; мотиваційну – Е. Томас; морально-психологічну – Л. Кондрашова, С. Ніколенко, Г. Штельмах; професійну – Д. Мазоха; моральну – Є. Шевчук; професійно-педагогічну – С. Корищенко; і в цілому готовність – В. Бондар, А. Капська, І. Пастир, О. Ярошенко та інші.

Готовність як цілісне утворення розглядається в працях П. Агутова, А. Вайсбурга, Ю. Васильєва, А. Кочетова, як установка – в дослідженнях Д. Узнадзе, Ш. Надірашвілі, А. Прангішвілі.

Оскільки поняття «готовність» не включено для розгляду в педагогічну енциклопедію, філософський і педагогічний словник, то знаходимо його в Словнику російської мови С. І. Ожегова, де це поняття трактується так: «1. Згода зробити що-небудь; 2. Стан, при якому все зроблено, все готово для чого-небудь» [4].

У психологічній традиції готовність як психічне явище найбільш часто відносять до класу психічних станів. За своїм динамічним характером

психічний стан займає проміжне місце між психічними процесами й психічними властивостями. Психічні стани мають тенденцію ставати типовими, характерними для конкретної людини, й саме в цих станах знаходять своє втілення психічні властивості особистості.

Інший підхід до поняття стану розгортається на ґрунті робіт П. К. Анохіна й розробленого ним поняття «функціональна система». Тут йдеться про «функціональний стан» як психофізіологічне явище зі своїми закономірностями, які закладені в архітектурі спеціальної функціональної системи. Відповідно, готовність у рамках цього підходу можна було б визначити як той чи інший стан функціональних систем.

Третій підхід наголошує на готовності до тієї чи іншої діяльності – до навчальної, спортивної, військової, трудової. Тут досить часто поняття готовності як таке не розглядається й її коректне визначення не наводиться, проте замість цього надається перерахування й опис різних боків, елементів, складових.

Дотримуючись принципів діяльнісного підходу, можна сформулювати декілька положень:

1. Готовність завжди є готовністю суб'єкта до здійснення конкретної діяльності.
2. В підґрунті готовності до діяльності є зміст цієї діяльності.
3. На підставі цього змісту до суб'єкта висуваються певні вимоги.
4. Суб'єкт може відповідати або не відповідати цим вимогам.
5. Оскільки ми припускаємо свободу волі суб'єкта, він має так чи інакше бути зацікавлений у здійсненні діяльності.

У педагогічній науці часів СРСР існувало два підходи до розуміння поняття готовності: функціонально-психологічний та особистісний.

Перший передбачає вивчення готовності як певного стану особистості, як психологічної умови успішного виконання діяльності, як вибірково-усвідомленої активності, яка спонукає особистість на діяльність; як психологічної установки, що функціонує на фоні загальної активності особистості, як стан, що передує усвідомленій поведінці, як соціально фіксовані установки, характерна поведінка особистості у суспільстві (Є. Кузьмін, В. Ядов та інші).

Особистісний (особистісно-орієнтований) підхід розглядає готовність як складне особистісне утворення, багатопланову і багаторівневу структуру якостей, властивостей і станів, які у своїй сукупності дозволяють конкретному суб'єктові успішно виконувати діяльність (К. Дурай-Новакова, М. Дяченко, Л. Кандибович, В. Сластьонін та ін.).

Огляд словникових тлумачень дозволяє відзначити, що термін «підготовка» збагачує поняття «готовність», указуючи на те, що підготовка до професії є не що інше, як формування готовності до неї, а система установок на працю, стійка орієнтація на виконання трудових завдань, загальна готовність до праці є психічним результатом професійної підготовки.

Професійна готовність – не тільки результат, але й мета професійної підготовки, початкова й основна умова ефективної реалізації можливостей

кожної особистості. Цим підкреслюється діалектичний характер готовності як якості і стану, а також динамічного процесу. У професійній готовності фахівця В. О. Сластьонін виділяє дві взаємозалежні сторони (різновиди) [5]:

- попередню, завчасну, потенційну готовність як професійну підготовленість особистості до відповідної діяльності. Ця готовність фахівця містить у собі: систему досить стійких, статичних компонентів, психічних утворень – знань, умінь, навичок професійної діяльності, професійно важливих якостей, змістів і цінностей особистості, її відносин, у цілому певний рівень професійно необхідного потенціалу особистості;

- безпосередню, миттєву, ситуативну готовність як стан відповідної мобілізованості, функціональної настроєності психіки фахівця на вирішення конкретних завдань у відповідних обставинах і умовах.

Унаслідок аналізу літератури було встановлено, що більшість авторів схильні розглядати підготовку студентів до формування професійних якостей, у тому числі й готовності до різних видів діяльності, як процес, що має свої власні особливості і закономірності. Через таке розуміння терміни «підготовка» і «готовність» трактуються не як синоніми, хоча між собою вони дуже тісно пов'язані і взаємообумовлені.

У філософському плані професійна готовність розглядається як об'єктивний процес, в основі якого лежать певні закономірності. Це зокрема:

- відповідність змісту, форм і методів до рівня розвитку науки і практики, характеру і змісту професійної роботи;

- виховання і розвиток майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки;

- залежність змісту і методів професійної готовності від індивідуальних здібностей студентів.

Ці положення закладають фундамент формування цілісної системи майбутньої діяльності, а її основами майбутній фахівець опановує насамперед у процесі вивчення загальних та фахових дисциплін, і чим вищим є науковий рівень їхнього викладання, тим більш цілеспрямовано і ширше здійснюється професійна підготовка.

Отже, можна стверджувати, що процес формування професійної готовності – це багатопланове утворення, усі компоненти якого взаємозалежні і взаємообумовлені, і відсутність у майбутнього фахівця хоча б одного з них обов'язково призведе до виникнення диспропорції в структурі його особистості.

Список використаної літератури:

1. Дурай-Новакова К.М. Формирование профессиональной готовности к деятельности./К.М.Дурай-Новакова/. – М., 1983. – 356 с.

2. Кондрашова Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом институте./Л.В. Кондрашова/. – К.: Вища школа, 1988. – 159с.

3. Лучечко Р.І. Формування готовності старшокласників сільської школи до трудової діяльності в умовах ринкових відносин: Дис. канд. пед. наук: 13.00.01./ Р.І. Лучечко/. – К., 1994. – 147 с.

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка./Под ред. О.Ю. Шведовой/. – Рус. яз., 1986. – 797 с.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Аймедов К. В.

*завідуючий кафедри соціальної допомоги,
загальної та медичної психології ОНМедУ*

Лебіга Л. П.

*лікар-психолог КУ«Одеський обласний
медичний центр психічного здоров'я»*

ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ОСВІТИ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ЗРАЗКУ НА БАЗІ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Одеський національний медичний університет

Феномен сучасної вищої освіти пов'язаний з процесом створення умов для самореалізації особистості, самовизначення студента в просторі сучасної культури, розширення гуманітарної сфери, який сприяє розкриттю творчого потенціалу особистості. Модернізація структури, змісту й організації освіти розглядається в контексті кардинальних змін, спрямованих на вирішення стратегічних завдань, що стоять перед Україною в нових економічних і соціокультурних умовах. Враховуючи когнітивну, особистісно-орієнтовану, функціоналістську та культурогічну парадигми на базі кафедри соціальної допомоги, загальної та медичної психології Одеського національного медичного університету з 2012 року введена Z-модель освіти (замість H-моделі) на яку наголошував ректор Віденського університету професор Вольфганг Шютц (див. рис.1). Основними принципами моделі є відкритість, доступність, безпека, адекватність і моніторинг. Навчання побудоване на прикладній, теоретичній та тренінговій діяльності, використовуються індивідуальна, фронтальна та групова форми навчання.

Важливим напрямом нашої політики по відношенню до студентів є націленість на адаптацію фахівців до майбутньої трудової діяльності. Також створені умови для вторинної зайнятості та самозайнятості студентів та їх соціальної мобільності.

Рис. 1. Z-модель освіти

Виходячи з рис. 1, зрозуміло, що перевагами навчання студентів за фахом «практична психологія» та «соціальна допомога» ОНМедУ є їх успішність, оскільки їхня модель, методи та технології навчання заключаються в активному поєднанні теоретичного та практичного досвіду. Клінічний досвід вони

здобувають на базі КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я», де активно з науковою та клінічною психолого-психіатричною та соціально-педагогічною діяльністю поєднують свою роботу найкращі фахівці півдня.

Студенти-практичні психологи мають можливість спостерігати за розвитком психотичних станів, досліджувати взаємозв'язок між психотравмуючими обставинами та слідуєчими їм дефектами особистості, проводити паралелі між невротичними рисами особистості на можливими психопатологічними реакціями. Майбутні соціальні працівники мають можливість працювати з цілими групами, допомагати їм переживати соціальні та особистісні труднощі, враховуючи різноманітні чинники, а саме: закономірності функціонування індивідів окремо і в цілому, систему соціальної взаємодії, підтримку, корекцію, допомогу та реабілітацію.

Крім цього, впроваджується модель медіаосвіти з завданнями формування медіа-імунітету особистості, сприянню формуванню критичного мислення, яке забезпечить свідоме споживання медіапродукції на основі ефективного орієнтування в медіапросторі та осмислення власних медіапотреб, розвиток медіаторчості особистості спеціалізованими засобами медіа-культури. Наш потужний науково-педагогічний колектив, ґрунтуючись на кращих досягненнях освіти, активно впроваджує педагогічну систему співробітництва студента і педагога, забезпечуючи професійне самовизначення і морально-культурну складову наших вихованців.

Значна перевага даної категорії майбутніх спеціалістів в дотриманні принципів універсальності, збереженні соціальних прав та реагування, клієнтцентризму, конфіденційності, альтруїзму та толерантності.

Нашими головними завданням в даному аспекті є перехід до гнучкої, динамічної ступеневої системи підготовки фахівців, яка дасть можливість задовольнити потреби і здібності особистості в здобутті певного освітнього та кваліфікаційного рівнів за обраним напрямом відповідно до її здібностями; формування бази вищого медичного навчального закладу, який за освітнім рівнем, типом, формою і термінами навчання, джерелами фінансування задовольняла б інтереси особистості і потреби кожного регіону і держави в цілому; розвиток вищої освіти в Україні до рівня досягнень розвинутих країн світу і його інтеграція в міжнародне науково-освітнє співтовариство.

Враховуючи сказане вище, новою якістю освіти є належна якість не лише навчання, а й виховання, ступінь розвиненості особистості людини, яка навчається, її підготовленості до продовження діяльності, самостійного життя.

Література

1. Вакуленко В. М. Педагогічна акмеологія: досягнення та проблеми / В. М. Вакуленко // Філософія освіти. – 2006. – № 3. – С. 124–133.
2. Чернілевський Д. В. Педагогіка та психологія вищої школи: навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів Д. В. Чернілевський, М. І. Томчук. – Вінницький соц. екон. Інститут «Україна», 2006. – 402 с.
3. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: Навч. метод., посібник. – К. : Вища шк., 2002 – 215 с.

Кармазін А. О.
*пошукувач кафедри
історії української музики
НМАУ ім. П. І. Чайковського*

ХОРОВА ФАНТАЗІЯ «ГАЙДАМАКИ»: ПОЧАТОК ЗВЕРНЕННЯ М. ВЕРИКІВСЬКОГО ДО НАЦІОНАЛЬНО-ІСТОРИЧНОЇ ТЕМАТИКИ

Поєма Т. Шевченка «Гайдамаки» набула справді колосальної популярності в читача, її десятки разів інтерпретували в образотворчому та багатьох жанрах музичного мистецтва. Серед композиторів, що зверталися до сюжету цього шедедру, можна назвати М. Лисенка, Г. Хоткевича, Д. Січинського, Ф. Богданова, Я. Степового, М. Мусоргського, Ф. Надененка, І. Шамо, А. Кос-Анатольського, О. Білаша, Ю. Мейтуса (у співавторстві з В. Рибальченком та М. Тіщом). І це лише невелика частинка із загального великого океану поєднання геніальної поезії та музичного мистецтва: «в українській музиці виникає окремий могутній пласт – музична Шевченкіана, яка вражає своєю свіжістю, різнобарвністю і невичерпністю [4, с. 48].

Поєму Кобзаря «Гайдамаки», звичайно, не можна назвати історичною хронікою, однак розглядати нам її слід саме як конкретно-історичний різновид історичної поеми. Джерелами для її створення стали як народна фольклорна традиція, так і фахові історичні дослідження, що були відомі поєту. Черкащина – найактивніший осередок гайдамацького руху в XVIII століття. Тому у 1-й половині XIX століття пам'ять про ті історичні події для поєта ще відносно свіжа, тим більше що їх безпосереднім учасником був дід Т. Шевченка – І. Шевченко-Грушівський. Тому світоглядне розуміння поєтом описуваних ним подій, є своєрідним сплавом народного ставлення до Коліївщини та її бачення дипломованими істориками того часу.

Гайдамацький рух у часи М. Вериківського лишався не менш актуальною темою, ніж у часи поєта. Хорова фантазія «Гайдамаки», написана композитором 1919 року у Києві, розпочинає у його творчості одразу дві лінії – твори на національно-історичну тематику (головну образну сферу творчої спадщини М. Вериківського) та його тривалу власну шевченкіану. Як справедливо підкреслює Х. Зайченко, «домінує в творі гуманістичний шевченківський заклик понад усе цінувати Богом дароване людське життя, плекати любов до ближнього, а не розбрат і ворожнечу. В умовах кривавої громадянської війни – це набирало пекучої актуальності, звучало в унісон із прагненням слухачів до людяності й миру» [3, с. 74].

Композитор сам створив лібрето кантати, скомпонувавши потрібним чином поетичний матеріал: «Одночастинна кантата-поєма «Гайдамаки» була створена митцем у 1919 році на тексти окремих розділів однойменної поеми Т. Шевченка: «Свято у Чигирині», «Бенкет у Лисянці», «Треті півні», «Червоний бенкет», «Гупалівщина». [1, с. 36].

Гармонічний колорит фантазії у цілому похмурий, зосереджений (за виключенням деяких жанрових епізодів), що відповідає провідному настрою вибраних розділів поеми, дуже точно відображаючи трагічний дух та емоційний настрій поезії Кобзаря.

«Гайдамаки» мають своєрідну загальну форму, яку можна охарактеризувати як одночастинну велику розгорнуту композицію наскрізного розвитку за принципом вступ – основний розділ – завершення. Можна назвати її вільно побудованою, оскільки вона підпорядкована насамперед емоційно-образному наповненню та розвитку словесно-літературної складової, як це досить часто відбувається у вокально-хоровій музиці. Довільність архітекτονіки композиції підкреслена авторською формою твору – хорова фантазія.

При цьому у композиції можна чітко виокремити основний розділ твору, який обрамлений вступним розділом і епілогом. Останні майже ідентично співставні за своєю тривалістю – вони займають 42 та 40 тактів відповідно. Функцію прологу кантати виконує соло тенора «Сини мої, гайдамаки» з хором, оточене інструментальними фрагментами. За своєю структурою соло тенора являє собою три розімкнутих періоди по 8 тактів, кожен із яких завершується домінантовою гармонією у тональностях d-moll, g-moll та c-moll відповідно. Від основного розділу фантазії пролог відділений цезурою – генеральною паузою тривалістю цілий такт.

Основний розділ «Гайдамаків» складається із чотирьох великих епізодів. Віддалено їх можна співставити певними розділами сонатного allegro або сонатно-симфонічного циклу, оскільки для кожного епізоду визначена своя роль. *Перший епізод* «Повалили гайдамаки, аж стогне діброва» має дійовий, активний характер, умовно асоціюючись з головною партією сонатного allegro. За обсягом він займає усього 24 такти у швидкому темпі.

Другий епізод (умовно назвемо його епізод з Кобзарем) є значно розгорнутішим – 104 такти. Сприймаючись контрастно порівняно з першим епізодом, він виконує роль своєрідної побічної партії. Одночасно цим його розлогість та образна самодостатність дає підстави вважати його характеристичною жанрово-розважальною частиною по аналогії, яку у симфонічному циклі відіграють наприклад, менует, вальс або інтермецо. Цікаво, що цей самий шевченківський текст у російському перекладі послужив основою для створення сцени М. Мусоргського «Гопак».

Третій епізод – (дамо йому умовну назву «Молитва») – налічує 55 тактів. Драматургічно виконує функцію повільної частини. Молитва («Чи ти мене, Боже милий») передує у ньому авторському слову. Перед його початком в інструментальному супроводі проходять початкові інтонації вступного розділу, що є натяком на загальну репризу твору.

Четвертий епізод (77 тактів) – драматична фінальна частина кантати. У ній знаходиться трагічна хорова кульмінація твору зі дзвонами – «Стонуть люде, стонуть, плачуть».

Основна частина фантазії переходить в заключний розділ твору – його епілог. Він нараховує 40 тактів і також складається із декількох невеликих епізодів. У музичній драматургії твору переважають мінорні тональності. З них

найуживаніші, показові тональності фантазії, що зустрічаються у вузлових моментах драматургічного розвитку – d-moll, c-moll, f-moll, b-moll – мають яскраво виражену трагіко-драматичну семантику, мажорні тональності здебільшого з'являються у вигляді тимчасових відхилень, що повною мірою відповідає поетичному тексту твору.

«Гайдамаки» були написані ще Вериківським-студентом, однак вони вже концентрують у собі цілий ряд показових рис, що надалі отримають перлина не лише творчості самого композитора, а й взагалі української музичної шевченкіани у цілому. Цікаво, що вже у пізній період творчості, у грудні 1951 року сюжет шевченківських «Гайдамаків» знову привернув увагу композитора, на цей раз у жанрі ораторії (яка, на жаль, залишилася незавершеною), про що свідчить його запис у щоденнику: «Добре попрацював і закінчив інтродукцію до ораторії «Гайдамаки» [2, с. 74].

Отже, твір М. Вериківського «Гайдамки» як яскравий зразок національно-історичної тематики потребує подальших досліджень у галузі мистецтвознавства.

Література

1. Андрос Н. Українська хорова література: учбовий посібник для музичних вузів. Вип. 2 / Н. Андрос, В. Дженков, Н. Семененко, О. Тимошенко. – К.: Музична Україна, 1986. – 136 с.

2. Вериківська І. Архів Михайла Вериківського / І. Вериківська // Михайло Іванович Вериківський: погляд з 90-х. : зб. ст. – редактор-упорядник О.Торба. – К.: 1997. – С. 72 – 76.

3. Зайченко Х. Хорова музика у творчості Михайла Вериківського як спосіб вираження національно-патріотичних ідей / Х. Зайченко // Михайло Вериківський у контексті української музичної культури та освіти (до 115-ї річниці з дня народження. – за заг ред. Ломаковича А. М. – Кременець: ВЦ КОГП ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 71 – 77.

4. Козій О. Музична шевченкіана / О. Козій // Творча спадщина Тараса Шевченка як чинник національно-патріотичного виховання майбутніх учителів мистецьких дисциплін : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – гол. ред. Дудник О. В. – Умань: 2014. – С. 45 – 49.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗОПАСНОСТЬ

Баранов О.П.

*аспірант Національної академії державного управління
при Президенті України, м. Київ*

РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ЗАПОБІГАННІ КОРУПЦІЇ

Однією з причин низької ефективності антикорупційної політики в Україні є низький рівень взаємодії держави та громадянського суспільства. Про необхідність посилення ролі громадянського суспільства та ЗМІ у виявленні та запобіганні корупції зазначається в Концепції подолання корупції в Україні. Серед заходів, спрямованих на створення ефективної системи участі інститутів громадянського суспільства у запобіганні та протидії корупції передбачається: розширення можливості отримання інститутами громадянського суспільства інформації, пов'язаної з діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування; вивчення доцільності оприлюднення в ЗМІ інформації про факти притягнення до відповідальності винних у вчиненні корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією; запровадження єдиної державної системи обліку осіб, які були засуджені або притягнуті до відповідальності за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, з класифікацією інформації за професійною належністю та регіоном діяльності.

Потреба у розробці і затвердженні порядку інформування громадськості про результати роботи державних органів у сфері протидії корупції, в тому числі про факти притягнення посадових осіб до кримінальної та адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, вже усвідомлена владою. Реалізація відповідних завдань є не тільки вітчизняною ініціативою, а й частиною міжнародних зобов'язань України [5 – 6; 7 – 9]. Відповідно до ст. 13 Конвенції ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 р., яка ратифікована Україною [2], держави-учасниці зобов'язуються сприяти активній участі осіб та організацій, у попередженні корупції та боротьбі з нею, поглибленні розуміння суспільством факту існування, причин та загроз корупції. Участь громадян у протидії корупції рекомендується закріплювати через: посилення прозорості та сприяння входженню населення у процеси прийняття рішень; забезпечення для населення доступу до інформації; проведення заходів по інформуванні населення, здатних створити атмосферу нетерпимості по відношенню до корупції, а також здійснення програм публічної освіти, поваги, заохочення і захисту свободи пошуку, поширення інформації про корупцію.

В країнах ЄС саме інститути громадянського суспільства беруть активну участь в ініціюванні кампаній інформування громадськості про корупційні діяння, проводять освітні кампанії, які дозволяють виробити суспільний імунітет до корупції [4, с. 115]. Українські організації також активно намагаються здійснювати подібні ініціативи у мережах та на регіональному

рівні. Водночас, у реалізації таких кампаній потрібно уникати ризиків політизації і однаково підходити до корупційних проявів політичних акторів незалежно від особистісних позиціонувань та симпатій. Сьогодні можна прогнозувати, що тема антикорупційної політики продовжує залишатися заручником політичного протистояння. На чергових виборах питання корупції знову буде надто затребуваним. Завданням же інститутів громадянського суспільства є чітке слідування принципам незаангажованості та дотримання спільних суспільних інтересів [3, с. 62].

Ефективна антикорупційна стратегія базується на комплексному застосуванні примусових, попереджувальних та просвітницьких процедур. Це потребує спільної участі у цьому процесі органів влади та громадськості. У вітчизняних умовах важливість взаємодії органів державної влади та громадянського суспільства у сфері протидії поширенню корупції обумовлюється низкою факторів:

низькі показники довіри населення до політичних інститутів поширюють суспільний скептицизм щодо ініціатив держави у вирішенні проблеми корупції;

корумпований стан системи правосуддя позбавляє громадян ефективних державно-правових механізмів захисту прав і свобод, посилюючи значення неурядових та правозахисних організацій;

зростання уваги до України з боку Єврокомісії у питанні боротьби з корупцією вимагає активізації процесу залучення громадян до процедур прийняття рішень як важливої передумови протидії корупції.

Натомість в Україні громадянське суспільство не стало головним учасником боротьби з корупцією. У суспільній думці значення громадських організацій у протидії поширенню корупції мінімізоване – їх послугами скористалися лише 2,5 % респондентів і тільки 2,8 % вважають їх відповідальними за боротьбу з цим явищем [1, с. 40].

Серед механізмів участі неурядових організацій в антикорупційних заходах є такі:

моніторинг діяльності органів влади. Однією з головних цілей моніторингу є забезпечення звітності уряду та бізнес структур перед громадянами. Об'єктом моніторингу може виступати широке коло суб'єктів: структури виконавчої влади, приватні та фінансові установи, політичні партії, парламент, судові органи;

захист прав та свобод громадян, впровадження механізмів та каналів подання скарг. Досвід країн з усталеною демократією свідчить, що даний вид діяльності дозволяє посилити вплив громадян на процедури прийняття рішень органами влади, створити сприятливе інформаційне поле та тиск на владу з боку ЗМІ, підвищити рівень довіри населення до власної спроможності захисту прав і свобод;

забезпечення інформаційної відкритості про стан корупції та результативність антикорупційних заходів, виявлення конкретних випадків корупційних дій;

організація просвітницької роботи з населенням та окремими соціальними групами;

підвищення рівня життя населення шляхом розбудови недержавної інфраструктури надання соціальних послуг.

В Україні активно функціонує чимала кількість неурядових організацій, сфера діяльності яких так чи інакше пов'язана із питанням протидії поширенню корупції. Майже 60 % організацій окреслили основним напрямом своєї діяльності сектор права людини. 58 % організацій працюють у сфері громадянської освіти населення і 42 % – у сфері політики та законодавства. Найбільш поширеним видом діяльності громадських організацій є поширення інформації (81 %) та захист прав та інтересів населення (68 %). Основними напрямками антикорупційної діяльності, в яких беруть участь вітчизняні неурядові організації є: проведення просвітницької роботи серед населення (81 %), захист прав громадян (72 %), представлення та захист громадських інтересів (69 %), залучення громадян до участі у процесах прийняття політичних рішень (63 %), аналіз законодавства та розробка рекомендацій щодо його вдосконалення (51 %), моніторинг діяльності влади (48 %).

Разом з тим, ефективність антикорупційних акцій, організованих суб'єктами громадянського суспільства в Україні, залишається на низькому рівні: лише 11,4 % респондентів підтвердили обізнаність у таких заходах. За результатами соціологічного моніторингового всеукраїнського дослідження Інституту соціології НАН України серед головних перешкод, які ускладнюють ефективний вплив громадянського суспільства в означеній сфері є брак матеріальних ресурсів (77 % опитаних) та відсутність реакції з боку влади (43 %) [10].

До об'єктивних причин низької ефективності взаємодії органів влади та громадських організацій слід віднести:

- несистематичність діяльності дорадчих структур при органах влади;
- непрозорий характер розподілу земельних ресурсів.

Одним з головних механізмів участі неурядових організацій в антикорупційних заходах є громадський моніторинг діяльності органів влади у політичній, економічній і соціальній сферах.

Громадський моніторинг – комплекс заходів, які проводяться громадськими організаціями із метою визначити проблемні питання у діяльності центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування під час здійснення ними управлінських функцій. Основними методами громадського моніторингу є наступні:

аналіз нормативно-правових документів, що регламентують діяльність органів влади на місцевому та загальнодержавному рівнях;

подання інформаційних запитів і звернень до органів державної влади та місцевого самоврядування з метою отримання офіційної позиції посадових осіб з приводу того чи іншого питання;

зовнішнє спостереження за роботою посадових осіб органів державної влади, колегіальних органів під час прийняття управлінських рішень. Спостереження проводиться громадськими спостерігачами на засіданнях органів влади відповідного рівня та дозволяє відслідковувати процес прийняття рішення за такими складовими, як:

доступ членів колегіальних органів до усієї необхідної інформації та документів, їх активність в обговоренні питання; час, що витрачався на розгляд конкретного питання; дотримання процедур; присутність журналістів, їх можливість ознайомитися з порядком денним та проектами рішень тощо;

аналіз сайтів центральних органів державної влади та місцевого самоврядування на предмет їх інформаційного наповнення.

Практика організації громадського моніторингу поширення корупційних явищ в Україні набуває розповсюдження. Сферами суспільних відносин, що потребують контролю з боку громадськості, є виділення земельних ділянок під забудови в населених пунктах, система освіти, економічні відносини. Існують успішні приклади проведення кампаній громадського моніторингу з попередження корупційних дій

Разом з тим, можна виокремити деякі перешкоди, що існують на шляху ефективної реалізації механізму громадського моніторингу це, перш за все низька організаційна та матеріально-технічна спроможність громадських організацій, що ускладнює проведення повноцінних заходів в межах організації громадського моніторингу.

Література

1. Бездольний М. Ю. Державно-правовий механізм протидії корупції / М. Ю. Бездольний // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 38 – 43.
2. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції (Конвенція ратифікована законом України від 18 жовт. 2006 р. № 251-V). – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.
3. Коруля І. В. Суспільна сутність корупції / І. В. Коруля // Митна справа. – 2007. – № 4. – С. 56 – 62.
4. Луговий В. І. Формування громадянського суспільства в Україні: стан, проблеми, перспективи / В. І. Луговий, В. М. Князев // Зб. наук. пр. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : УАДУ, 2001. – С. 54 – 120.
5. Медведько О. Боротьба з організованою злочинністю та корупцією. Проблеми та законодавче забезпечення / О. Медведко // Вісн. прокуратури. – 2002. – № 5. – С. 8.
6. Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії : моногр. / М. І. Мельник. – К. : Атіка, 2001. – 304 с.
7. Мірошник Ю. Аналіз стану боротьби з корупцією та окремі пропозиції, що сприятимуть її подоланню / Ю. Мірошник // Вісник прокуратури. – 2007. – № 10. – С. 51 – 57.
8. Митрохин В. К. Вопросы противодействия коррупции в рамках национальной безопасности / В. К. Митрохин // Безопасность бизнеса. – 2005. – № 3. – С. 43 – 47.
9. Михайленко О. Про подолання корупції в Україні / О. Михайленко // Вісник прокуратури. – 2007. – № 10. – С. 57 – 62.
10. Соціологічне моніторингове всеукраїнське дослідження Інституту соціології НАН України за 2010 р. – Режим доступу: www.niss.gov.ua/Monitor/february2010/7.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ГЕОПОЛІТИКИ НА МЕЖІ ХХ-ХХІ СТ.

В сучасному світовому геополітичному просторі спостерігаються кардинальні зміни. Становлення глобальної господарської системи, що руйнує кордони національних господарств, пов'язаних міцними торговельними, фінансовими, політичними, соціальними і культурними відносинами, - найбільш значущий процес, який визначив обличчя світу на межі ХХ-ХХІ століть. Механізм глобалізації є об'єктом ґрунтовних досліджень, дискусій та суперечок серед науковців і політиків.

Інтеграція і глобалізація – найчастіше обговорювані теми як у політичних колах, так і серед фахівців-вчених і громадськості. Процеси глобалізації істотно впливають на зміст і темпи формування нових типів відносин у сучасному суспільстві і фахівців нового покоління [1].

Той факт, що світ дедалі більше глобалізується (особливо в різноманітних сферах міжнародних відносин), означає, що предмет геополітики диверсифікується, а сама геополітика починає використовувати різноманітні наукові методи та засоби аналізу міжнародних проблем у сфері пошуку, розробки та обґрунтування шляхів здійснення політичних стратегій на відповідних рівнях – глобальному, регіональному та локальному.

Термін «глобалізація» вперше був введений американським економістом Т. Левіттом у статті, яку він опублікував у 1983 р., для означення феномену злиття ринків окремої продукції.

На межі ХХ та ХХІ століть класична геополітика дедалі більше трансформується в «глобальну геополітику». У сфері геополітики відбуваються водночас тоталізація й інверсія, оскільки сучасні геополітичні процеси одночасно пронизують усю геосферу й вирішальним чином впливають на перетворення економічного, соціокультурного та інформаційного просторів. Не випадково, у науковому обігу з'являються нові поняття, які характеризують подібні перетворення – геоекономіка, геокультура тощо.

Предметом класичної геополітики був аналіз обмежень, які накладають на політичну організацію суспільства та зовнішньополітичну поведінку держав і наддержавних утворень соціоприродні географічні чинники та аналіз того, яким чином ці чинники можуть бути найефективнішим чином використані.

Класична геополітика використовувала, відповідно, з метою позиціонування країн та народів у координатах світових взаємодій, досягнення традиційної географії. Маніпулюючи географічними образами карти світу й основними географічними поняттями-об'єктами, ця геополітична «класика» фактично ігнорувала суб'єктивні чинники політичного й зовнішньополітичного розвитку.

Натомість, неокласична (критична) геополітика використовує переважно проєктивні віртуальні ансамблі образів, «випробовуючи» їх у силових полях впливів різноманітних владно-політичних чинників. Відтак, виникають ті

геополітичні ансамблі, у межах яких перебуває віртуальне буття класичних «геополітичних пат тернів» («хартленд», «рімленд» і т.п.), не виключаючи кон'юнктурної актуалізації традиційних образів «Євро-Африки», «Євразії» тощо із відповідними змінами й розширеннями або звуженнями спектрів можливих значень. Віртуалізації, інформатизації та медіатизації зазнають також класичні геополітичні образи «номоса Суходолу» і «номоса Океану» (Карл Шмітт) [2].

Але водночас виникають нетрадиційні поняття «геополітичного кодування», «геополітичної уяви» та «геополітичного бачення», які негласно слугують підставами для творення сучасними державами та наддержавними утвореннями зовнішньої політики. Зазначене означає, що неокласична «критична геополітика» фактично ототожнює реальні (фізичні) і концептуальні віртуальні простори, сполучаючи елементи політичної економії й геополітичної практики, культурології й народної (фольклорної) образно-метафоричної геополітики, видової й надвидової національної й наднаціональної ідентичності, як елітних, так і масових геополітичних дискурсів. Ця новітня геополітика активно використовує дані сучасної психології й психоаналітики, геополітичної уяви, а також образи масової свідомості, прищеплювані масам телекомунікаційними мережами.

До сучасної «геополітичної гри» входять також віртуальні геополітичні утворення в кіберпросторі включно з тими, які спричинюють кібернетичні та інформаційні війни. Зрештою, ідеться про процеси «глокалізації» (глобалізації та локалізації водночас), обумовлені гнучким реструктуруванням геополітичних регіонів світу.

Надзвичайно важливим для визначення предмету та методів сучасної геополітики, як показано в дисертаційній роботі, є питання взаємодії цивілізацій та позиціонування держав у різноманітних «Світах». Ідеться про приналежність або до «Першого світу» розвинених країн, або до «Другого світу» тих країн, які мають вагомні шанси прилучитися до «клубу розвинених», або до «Третього світу» країн «на шляху розвитку», у яких розвитку зазвичай не спостерігається [3].

Уявлення про подібну «багато просторовість» із розподілом країн світу на розвинене ядро, нерозвинену периферію й напіврозвинену напівпериферію (висунуті І. Валлерштайном) актуалізувалися в 1990-ті рр. після закінчення «холодної війни», позначеної гострою змагальністю двох світових соціально-економічних систем, очолюваних США та СРСР. Проблема подібного позиціонування перетворилася не лише в тему обговорення в міжнародних ЗМІ і під час політичних дискусій, але також у невід'ємний ідентифікатор державної та регіональної геополітики.

Наслідком описаної ситуації стало остаточне утвердження у свідомості політиків та науковців уявлень про принципово нові віртуально-географічні простори, які не вписуються в традиційну бінарну логіку аристотелівського типу та позбавлені суперечливості традиційних геополітичних образів, деформованих контрпродуктивними фольклорними кліше, згідно з якими цілі

регіони світу асоціюються з безнадійною «відсталістю й нерозвиненістю» світової периферії [4].

В центрі уваги сучасних творців геополітики постає той масовий геополітичний дискурс, який інтенсивно прищеплюють «масам» сучасні ЗМІ і якому властиві яскраві, але зазвичай беззмистовні метафоричні формули на зразок «вулкану, що прокинувся», «храму ненависті», «метастазів ракової пухлини», «метастазів сепаратизму», «чорної діри», «вісі зла», «імперії зла», які виражають невизначеність ситуацій або нерозуміння специфіки певних країн та регіонів світу, які ідеологи намагаються використати для прищеплення масовій свідомості синдрому «маніхейства» та різноманітних ірраціональних філій та фобій (наприклад, «єврофілія», «єврофобія»). Спостерігаються й тенденції до творення «фольклорної геополітики» особливо посилюються на тлі «зіткнення цивілізацій», обумовленого антитерористичною кампанією США та їхніх союзників, започаткованої подіями 11 вересня 2001 р.

В процесі будівництва нової геополітичної архітектури Європи є очевидні лідери, довкола яких групуються інші його учасники. Стосовно ЄС – це Німеччина, Франція й Велика Британія. Іншими «великими гравцями» на полі європейської геополітики є США та Російська Федерація. Названі три провідні країни Євросоюзу є не лише безпосередніми учасниками системи європейської безпеки, але і ядром нової геополітичної архітектури Об'єднаної Європи. Водночас усі три входять до НАТО й у цьому сенсі є найвпливовішими європейськими учасниками інтеграційних процесів у рамках Західної Спільноти, до якої передусім слід віднести наймогутнішу країну сучасного світу – США.

США, хоча й не є європейською країною, через механізми ОБСЄ та НАТО, а також різноманітні «спільні простори» мають змогу активно впливати на європейську інтеграційну політику, а, отже, впродовж досить тривалого часу зберігатимуть домінуючі геополітичні впливи в Європі [5].

Глобалізація геополітики на межі ХХ-ХХІ століть полягає у використуванні різноманітних наукових методів та засобів аналізу міжнародних проблем у сфері пошуку, розробки та обґрунтування шляхів здійснення політичних стратегій на відповідних рівнях – глобальному, регіональному та локальному, адже формується новий світоустрій, що розвивається від примусової уніфікації старої біполярної системи до майбутньої, якісно нової, інтеграції.

Література

1. Манилов В.Л. Геополитика / В.Л. Манилов, В.А. Барішполець, Д.В. Барішполець – М. : ТЕРРА-Книжный клуб, 2002. – 623 с.
2. Мадіссон В.В. Сучасна українська геополітика: Навч. Посіб. для студ. гуманіт. спец. вищих навч. закл. / В.В. Мадіссон, В.А. Шахов – К. : Либідь, 2003. – 172 с.
3. Рамоне Игнасио. Геополитика хаоса / Рамоне Игнасио; [пер.с фран. И.А. Егорова]. – М.: ТЕИС, 2001. – 128 с.

4. Соскін О. Сучасний геопростір і пріоритети розвитку України / Олег Соскін, Володимир Полохало, Анатолій Гуцал // Економічний часопис -XXI. – 2000. – № 2. –С. 13-22.

5. Исаев Б.А. Геополитика: Учеб. пособие / Б.А. Исаев – СПб. : Питер, 2006. – 384 с.

Баранов С.О.

*аспірант Національної академії державного управління
при Президентові України, м. Київ*

ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА УНОРМУВАННЯ ЇХ НАДАННЯ В УКРАЇНІ

Адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до закону [3].

Існуюча практика надання адміністративних послуг має низку суттєвих недоліків, зокрема:

перекладення обов'язків адміністративних органів із збирання довідок або погодження документів на споживачів;

необґрунтоване справляння плати або необґрунтовано великі розміри плати за надання окремих видів послуг;

встановлення незручного графіка прийому громадян;

неналежне законодавче регулювання процедурних питань надання послуг тощо [2].

Уведення в правовий обіг поняття «адміністративні послуги» («управлінські послуги») спрямоване не на запровадження окремого виду адміністративно-правових відносин між державою та людиною, а на перегляд взаємовідносин між державними органами та особами, оскільки за змістом цього поняття визнається принцип верховенства права. Сенс змін полягає в тому, щоб місце домінуючої в минулому ідеології «панування» держави над людиною посіла протилежна - ідеологія «служіння» держави інтересам людини [4].

Під управлінськими послугами взагалі слід розуміти діяльність органів виконавчої влади (а також місцевого самоврядування), їхніх посадових осіб по виконанню обов'язків держави перед громадянами щодо створення умов для повноцінної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Поняття "управлінські послуги" має бути легалізовано в адміністративному законодавстві найближчим часом.

Держава повинна сприяти розвитку системи управлінських послуг та законодавче закріпити механізм охорони та захисту права на управлінські послуги як в адміністративному праві, так і в судовому порядку.

Управлінські послуги, як вид державних послуг, закріплюють відмінну від традиційної ієрархії цінностей у стосунках між громадянами і публічною владою, згідно з якою права і свободи громадян користуються пріоритетом.

Правове регулювання надання управлінських послуг громадянам здійснюється адміністративним законодавством, яке повинно передбачати певні організаційно-правові форми їхньої реалізації, відповідальність органів і посадових осіб за неякісні або неналежно надані управлінські послуги.

Першочергове значення має необхідність класифікувати ці послуги за видами з урахуванням науково-обґрунтованих підходів і забезпечити їх правове закріплення. Але це має ґрунтуватися на загальному поділі державних послуг, у залежності від форм їхньої реалізації, на такі групи:

а) послуги, пов'язані із реальним здійсненням конституційних прав і свобод громадян (медичні послуги, в сфері культури, соціального захисту, освіти та інші);

б) власне управлінські послуги, пов'язані з юридичним оформленням умов, необхідних для реалізації прав і свобод громадян (видача свідоцтв, ліцензій) [1, с. 291].

Чинним законодавством передбачено надання таких видів управлінських послуг органами виконавчої влади:

реєстрація і перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності;

видача ліцензій на певні види діяльності;

видача документів, що засвідчують права громадян;

реєстрація і перереєстрація документів громадян;

видача дублікатів різних документів громадян;

державна реєстрація майнових прав громадян та інших фізичних і юридичних осіб;

видача дозволів на придбання, зберігання та носіння зброї тощо, на розміщення підприємств сфери обслуговування в пунктах пропуску через державний кордон, на відстріл тварин та інше;

видача сертифікатів, актів верифікації тощо.

В адміністративному законодавстві треба унормувати провадження у справах про надання управлінських послуг громадянам. З урахуванням наведеної вище класифікації потрібно розробити єдиний порядок їх надання, строки надання, встановити розмір сплати, порядок вирішення спорів, пільги, пов'язані з наданням, а також законодавчо урегулювати інші відносини, пов'язані з наданням послуг і т. ін.

Сплата за управлінські послуги громадянам органами виконавчої влади повинна визначатись у розмірі фактично понесених державою витрат. Крім цього, з урахуванням норм чинного законодавства необхідно встановити коло осіб, які мають право на пільги по сплаті за надані послуги. Розміри сплати за надання тих чи інших управлінських послуг громадянам повинні враховувати їхній майновий стан.

Література

1. Ківалов С.В. Адміністративне право України : Навчально-методичний посібник / С.В. Ківалов, Л.Р Біла. – Вид. друге, перероб. і доп. – Одеса : Юридична література. – 2002. – 312 с.

2. Кірмач А. Адміністративні послуги – для громадян, а не для підприємців // <http://www.yur-gazeta.com/article/344/>

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Атаманенко І.

*аспірант кафедри соціальних структур та соціальних відносин
КНУ ім.. Тараса Шевченка*

Ковтун О.

аспірант кафедри галузевої соціології КНУ ім.. Тараса Шевченка

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ СТРАТЕГІЇ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Актуальність. У сучасних соціокультурних та економічних умовах для українських бізнесових організацій все гостріше постає потреба вдосконалення інструментів управління усіма організаційними процесами та взаємодіями із іншими діловими суб'єктами.

У сучасній організаційній науці існує безліч трактовок організаційних стратегій, розуміння їх структури та класифікації, які відображають ті чи інші аспекти діяльності бізнес-організації. Але в той же час, недостатню увагу приділяється стратегічному управлінню культурними основами функціонування бізнес-організації.

Стратегія у найбільш загальному розумінні відповідає на питання: яким способом, за допомогою яких дій організація може досягти своїх цілей в умовах змінюваного середовища та конкурентного оточення [1, с. 18]. Один з провідних світових науковців у сфері менеджменту Г. Мінцберг вказує, що стратегія бізнес-організації, зокрема полягає у тому, являється перспективою, що поділяється усіма членами організації та передбачає спільне бачення світу. Із видового різноманіття стратегій він також **виокремлює ідеологічні стратегії** [1, с. 22].

Таким чином, цілісна ділова стратегія бізнес-організації з необхідністю включає управління внутрішніми культурними та соціальними процесами. На основі дослідження експертів Державної служби зайнятості України були визначені пріоритетні напрями стратегічного управління культурними процесами в бізнес-організації.

Дослідження, що проводилось авторами у червні-вересні 2014 р. відповідало цим критеріям. Було опитано 100 експертів – керівників регіональних відділень по роботі з роботодавцями Державної служби зайнятості України. Дослідницький інструмент включав блоки питань за такими індикаторами: *адаптивність організації, організаційне навчання, пріоритетні цілі організації, залученість персоналу, роль працівників у прийнятті організаційних рішень а також тип лідерства.* Основні характеристики лідерства, представлені у наукових працях були узагальнені та згруповані у чотири ідеальних типи (див. табл. 1).

Табл. 1 Типи лідерства

Батько	Координатор
підкується про підлеглих, тісні та дружні відносини, миротворець, прислухається до підлеглих, довіряє їм	уміє розпоряджатись ресурсами організації, підтримує стабільну роботу, контролює виконання правил, планів, обов'язків
Новатор	Риночник
заохочує пошук нового, впроваджує новації, підтримує творчі ініціативи	рішучий, орієнтований на економічну ефективність та досягнення цілей, підтримує конкуренцію між працівниками

Крім основних блоків виміру культури, опитувальник дозволяв не лише фіксувати актуальний стан внутрішнього соціокультурного середовища українських бізнес-організацій, але й бажані його характеристики, що дозволяли б успішно функціонувати в умовах нестабільності та кризи. Експертам пропонувалось оцінити характеристики культури за 5-ти бальною шкалою, де 1 – зовсім не притаманно (не бажано в кризових умовах), 5 – цілком притаманно (необхідно у кризових умовах). Опитування торкнулось саме тих організацій, які експерти вважали успішними. Отже, отримані результати відображають становище організацій, які продовжують відносно ефективно працювати навіть у складних умовах.

Розглянемо отримані дані відповідно до комплексних індикаторів, що були виокремлені і на їх основі скласти цілісне уявлення щодо актуального та бажаного стану корпоративної культури в Україні.

Адаптивність організації. На думку експертів ДСЗУ ефективність організації залежить від її готовності до «турбулентних умов» та здатності відповідати на швидкі зміни кризогогенного середовища.

Табл. 2. Адаптивність організації

Характеристики	Експерти ДСЗУ	
	Актуальний стан	Бажаний стан
Організація працює ефективно тільки за умови, коли «все спокійно»	3,3	3,7
Ця організація дуже гнучка і легко змінюється під впливом зовнішніх факторів	3,4	4,5
Спроби змін в організації не зустрічають з опору з боку працівників	3,4	4,2
Ця організація постійно використовує нові, поліпшені технології виконання роботи	4	4,7

Організаційне навчання. Стан організаційного навчання на українських підприємствах залишається низьким, що підтверджується результатами глибинних інтерв'ю. Найбільш складна ситуація в цьому аспекті склалася на комунальних підприємствах, де із навчальних програм реалізуються в основному інструктажі з охорони праці. Внаслідок відсутності інших навчальних програм та плинністю кадрів дефіцитними стали спеціалісти у багатьох сферах. Натомість важливість цього аспекту корпоративної культури є досить значимою для роботи у кризогенному середовищі.

Табл. 3 Організаційне навчання

Характеристики	Експерти ДСЗУ	
	Актуальний стан	Бажаний стан
Невдачі як можливість для навчання та вдосконалення	3,3	4,4
Вкладання капіталу у підвищення кваліфікації працівників	3,4	4,5
Навчання – важлива мета щоденної роботи	3,4	4,5
Зростання професійного потенціалу персоналу	3,9	4,6

Пріоритетні цілі організацій. Дослідження зафіксувало, що орієнтація на розвиток колективу не являється пріоритетною ціллю українських організацій (її актуальний стан оцінений у 3,8 бала), хоча для роботи у кризогенному середовищі вона набуває високої значимості (4,6 бала). Також високу значимість набуває орієнтованість на стабільність та контрольованість функціонування (4,6 бала), а найменшу – перемога у конкурентній боротьбі (4,1 бала). Також пріоритетною ціллю повинен бути розвиток нових методів та технологій роботи (4,5).

Табл. 4 Пріоритетні цілі організації

Характеристики	Експерти ДСЗУ	
	Актуальний стан	Бажаний стан
Розвиток колективу, збереження його цілісності	3,8	4,6

Розвиток нових методів технологій роботи	і	3,9	4,5
Перемога конкурентній боротьбі	у	3,9	4,1
Стабільне функціонування	та контрольоване	4,3	4,6

Залученість персоналу. Готовність заради організації жертвувати власними інтересами притаманні українським підприємства всього на рівні 2,9 бала, тоді як найвищий показник у відчутті належності до колективу (3,8). У кризових умовах важливість даних показників зростає. Важливість відчуття належності до колективу оцінена у 4,5 бали, що дає підстави стверджувати те, що саме таким чином реагують соціальні системи на нестабільність умов свого існування.

Табл. 5 Залученість персоналу

Характеристики	Експерти ДСЗУ	
	Актуальний стан	Бажаний стан
Співробітники жертвують інтересами заради організації	2,9	4
Співробітники сприймають орг.цілі та проблеми як власні	3,3	4,2
Відчуття зв'язку між своєю роботою і цілями організації	3,6	4,3
Співробітники відчують належність до колективу	3,8	4,5

Участь працівників у прийнятті організаційних рішень. За показником участі працівників у прийнятті організаційних рішень, можна зробити висновок, що українські підприємства характеризуються певною відчуженістю персоналу від управлінської системи, що також свідчить про недостатню інтегрованість соціально-ділових систем та її певну розбалансованість. У соціальному вимірі така ситуація є досить небезпечною в аспекті можливості

працівниками впливати на умови власної праці, зокрема, та основних засад функціонування їх організації, загалом.

Табл. 6 Роль працівників у прийнятті рішень

Характеристики	Експерти ДСЗУ	
	Актуальний стан	Бажаний стан
Усі важливі рішення залученням працівників	3,1	4,2

Тип лідерства. На основі аналізу лідерства, культуру сучасних українських бізнес-організацій типологічно можна віднести до *культури координації* (формалізованого типу), яка характеризується загальною орієнтацією на стабільність та контрольованість. Натомість, найбільш актуальними у кризових умовах виявляються відповідно типи *новаторського* та *ринкового* характеру. Але також не можна однозначно стверджувати, що *координаційний тип* не є ефективним за умов ринкової нестабільності. Формування того чи іншого лідерського типу залежить від об'єктивних умов існування організації.

Рис.1. Типи лідерства

Висновки. За результатами дослідження можна зробити такі висновки: 1) культура українських бізнес-організацій характеризується певною мірою нерозвиненістю; 2) в уявленнях експертів, ефективна культура прагне до універсальності, при тому, що майже за усіма індикаторами їх мінімальні та максимальні оцінки не мають великої різниці; 3) адаптивність українських організацій перебуває на досить низькому рівні, хоча українські підприємства

намагаються впроваджувати нові технології виконання роботи; 4) актуальний стан організаційного навчання залишається незадовільним, що являється потенційним джерелом втрати інтелектуального потенціалу організацій, а також унеможлиблює його відновлення та розвиток; 5) у цільовій структурі переважає забезпечення базової потреби бізнес-організації – її стабілізації у нестабільному ринковому середовищі; 6) за показником участі працівників у прийнятті організаційних рішень, можна зробити висновок, що українські організації в тому числі і бізнес-організації характеризуються певною відчуженістю персоналу від управлінської системи; 7) на основі аналізу лідерства, культуру сучасних українських бізнес-організацій типологічно можна віднести до *культури координації* (формалізованого типу), яка характеризується загальною орієнтацією на стабільність та контрольованість.

Отже, управління бізнес-організацією в умовах нестабільності повинне включати стратегічний розвиток елементів корпоративної культури як: 1) адаптивність та новаторство; 2) підвищення інтелектуального та професійного потенціалу бізнес-організації; 3) розвиток солідарних колективів; 4) забезпечення стабільності бізнес-організації. У цьому аспекті виникає і потреба концептуалізації поняття *культурної стратегії бізнес-організації*. Окремого вивчення потребують стратегії культурного управління, розвитку людського потенціалу організацій, забезпечення комфортних соціально-психологічних умов праці та проблеми.

Література:

1. Акмаева Р. И. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Р. И. Акмаева. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 432 с.